

Rüütiger Feeschter

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

14 | 17. Februar 2005 | Nr. 38

Vormerken! Jubiläumsanlass (siehe Seite 9)

10 Jahre Rüütiger Feeschter

Pausenhalle Schulhaus | 04. Juni 2005 | 17 Uhr

Editorial

Glauben ist sinnlich

Glauben hat auf den ersten Blick nichts mit Sinnlichkeit zu tun. Der Begriff "Glaube" steht für eine innere Ueberzeugung, für eine geistige Haltung, und da scheint für Sinnlichkeit primär kein Platz zu sein.

Es gab in der Kirchengeschichte eine Zeit, da alles Leibliche als negativ empfunden wurde. Man weiss von mehr als nur einem Bildersturm. Die Sinne des Leibes schienen von der Sündhaftigkeit des Leiblichen angekränkt zu sein. Christlichkeit verband sich mit Askese, mit Verzicht und Weltverneinung. Sinnlichkeit wurde zum Unsinn schlankweg.

Immer gab es auch die andere Seite. Schon ganz früh entstand eine farbenprächtige Kunst, die in die christlichen Grabanlagen (Katakomben) hineingelassen wurde. Die Menschen sollten ihren Glauben ausgedrückt sehen in Bildern, die sie mit dem Auge betrachten, in Statuen und Reliefs, die sie auch mit den Händen berühren, eben sinnlich wahrnehmen konnten. Es kam die Musik hinzu, fürs Ohr. Die Farben erglühten: der goldene Himmel der altchristlichen Mosaiken, das purpurne Blau der Marienikonen, das strahlende Lichtweiss der Auferstehungstafeln, das flammenrote Rot der Pfingstbilder. In den Farben sprachen theologische Wirklichkeiten, die Ereignisse des Glaubens wurden anschaulich. Man nannte die bildlichen Darstellungen "Biblia pauperum", die Bibel der Armen, denen der Zugang zu Schulbildung verwehrt war. Der ausgezeichnete Ort der Kunst im Christentum ist der gottesdienstliche Raum, die Kirche. Ich denke

dabei an die Kassettendecke in der Rüütiger Kirche. Das vorherrschende Blau erinnert an den Himmel. Die Decke im Wohnzimmer ist aus Holz oder Beton. Sie grenzt den Raum nach oben ab. In einer Kirche hat die Decke eine andere Bedeutung. Sie weist in der Regel eine farbige Gestaltung auf oder ist gar bebildert. Damit deutet sie an: Was hier gefeiert und verkündet wird, hat auch mit jener Wirklichkeit zu tun, die über das Irdische hinausreicht.

Die Oberegger Kirche hat seit der Renovation ein neues Gesicht. Das eintönige Weiss von oben bis unten, von hinten und vorn ist Vergangenheit. Der Innenraum ist liturgisch, architektonisch und künstlerisch gestaltet. Die Wandgliederung mit Sockel, Pfeiler und Gebälk in Sandstein und Alpenkalk (sieht aus wie Marmor) ist ein Zitat aus der klassischen Baukunst. Die Werkstoffe Holz, Sandstein, Glas und Chromstahl bilden eine Harmonie und erfreuen das Auge.

Ob ich mich in der Kirche in Reute oder Oberegg aufhalte: Es sind alle Sinne angesprochen. Das Auge kann durch den Raum wandern und neue Eindrücke aufnehmen. Mit dem Ohr nehme ich Musik und Gesang auf, bzw. beteilige ich mich aktiv daran. Gewänder und Geräte sind schön und kostbar. An Festtagen liegt der Duft von Weihrauch in der Luft (hier spricht natürlich der katholische Pfarrer!). Da höre ich leise den Einwand: In der Kirche geht es um etwas Innerliches. Die Aufmerksamkeit soll nicht durch sinnliche Eindrücke abgelenkt werden. Stimmt. Es ist aber auch zu be-

denken: Die Predigt ist in Gottes Namen nicht immer so interessant, dass Sie pausenlos gebannt und gespannt verharren!

Der Mensch betätigt seinen Glauben mit allen Sinnen. Sie wollen und sollen alle angesprochen werden. Erlebnisse, die mit Glauben in Zusammenhang stehen, gehen auch dann sinnlich in mich ein, wenn ich allein bin, wenn mich ein Gegenstand oder ein Erlebnis in der Natur auf tiefere Gedanken bringt. Und noch etwas: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der seinen Glauben mit allen Sinnen, mit Leib und Seele lebt, ein Fanatiker werden wird. Er wird innerlich ausgeglichen sein und auch die Ueberzeugung anderer gelten lassen. Menschen mit einem solchen Glauben sind gefragt.

Das markante blaue Zifferblatt der Rüütiger Kirchturmuhre. Seit der Neubemalung im Herbst 2002 wieder "fröhlicher" gestimmt.

DENNER- Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

- Verkauf 4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38**
Eugster Bruno_071 891 21 05
- Verkauf Arztpraxis mit 6 1/2-Zi.-Maisonette- Wohnung_Mohren 474**
Huto Immob. Treuhand_071 727 06 20
- Verkauf Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3-Zimmerwohnung
Dorf 19 und 21_Mario Widmer 01 764 21 50**
- Miete 2 1/2 Zimmer-Wohnung mit Garage Dorf_Postgebäude**
Gemeindekanzlei_071 898 82 60
- Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 148**
LIVEB GmbH Liegenschaftsverw. 071 855 54 14
- Miete 4-Zimmer-Wohnung_Schachen 158**
Epple Thomas_071 343 71 00
- Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 169**
Weder Ruedi_071 891 33 60
- Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 169**
Romag AG_071 757 86 60
- Miete 4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38**
Eugster Bruno_071 891 21 05
- Miete Arztpraxis mit 6 1/2-Zi.-Maisonette- Wohnung_Mohren 474**
Huto Immob. Treuhand_071 727 06 20
- Miete 3-Zimmer-Wohnung mit Carport_Mohren 287**
Anker Ewald_071 777 24 18
- Miete 4-Zimmer-Wohnung_Schachen 158**
Epple Thomas_071 343 71 00

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel 071 898 82 60. Stand: 06. Februar 2005

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von November 2004 bis Januar 2005

Anmeldungen

Dürr-Stricker Anna, Watt 250
Lepecki Andrzej Jan,
Sturzenhard 264
Looser Bruno, Dorf 52
Looser-Mörker Myrta, Dorf 52
Niederer Damian, Schachen 498
Tanaskovic-Kolenicowa Helena
Schachen 516
Tanaskovic Victoria, Schachen 516
Brundu Ivan, Mohren 454
Bürki Karl, Watt 250
Wenter Mario, Schachen 150
Burch Luzia, Mohren 278
Etter Walter, Rohnen 109
Meyer Rosmarie, Rohnen 109
Nast Werner, Rohnen 465
Wilhelm Nast Elisabeth
Rohnen 465
Ramillano Suhar Sheila
Schachen 148
Suhar Mo-Sheila, Schachen 148
Schmitt Michel, Mohren 275

Abmeldungen

Hatze-Erard Blandine
Hirschberg 127
Locher-Leuch Hildegard
Schwendi 122
Keller Monika, Dorf 5 (Todesfall)
Sigrist-Honegger Silvia, Dorf 30
Sigrist-Pascal, Dorf 30
Sigrist Stefanie, Dorf 30
Sigrist Tobias, Dorf 30
Sturzenegger-Dominiak Wioletta
Dorf 22
Eugster Barbara, Mohren 429
Sturzenegger Luzius, Schachen 163
Waldburger Andreas, Dorf 41
Waldburger-König Denise, Dorf 41
Waldburger Michel, Dorf 41
Bänziger-Bruderer Mina
Hirschberg 208 (Todesfall)
Bodiger Gottfried, Dorf 51 (Todesfall)
Himmelrich-Schüpfer Margaretha
Mohren 278/Pflegeheim (Todesfall)

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Februar Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

In 80 Tagen um die Welt

Der Jules-Vernes-Klassiker wird mit Superstar Jackie Chan in der Rolle des Dieners Passepartout und dessen Kampfsport-Einsätzen zum rasanten Abenteuer. **Ab 10 Jahren - Deutsch**

Do 17.2. 20.15
Sa 19.2. 20.15

Touch the Sound

Das neue Meisterwerk des Regisseurs von 'Rivers and Tides' (Goldsworthy) lässt uns Bilder hören und Klänge sehen. Die Solo-Perkussionistin Evelyn Glennie ist seit ihrer Kindheit weitgehend gehörlos. Eindringlich führt sie vor, wie sie ihren Körper als Resonanzraum nutzt. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Fr 18.2. 20.30
So 20.2. 19.00

Das Geheimnis der Frösche

Die Unruhe unter den Fröschen kündigt deutlich eine neue Sintflut an. Für die Bauersleute Ferdinand und Juliette mit ihren Kindern Tom und Lili beginnt eine moderne und vergnügliche Version der Arche-Noah-Geschichte. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

So 20.2. 15.00
So 27.2. 15.00

Comme une image

Vier Menschen glauben stets zu wissen, was sie an Stelle der anderen tun würden. Doch haben sie keine Ahnung, wie man sich richtig verhält. Mit brillanten Dialogen und viel Humor wird die schwierige Vater-Tochter-Beziehung zur geistreichen Gesellschaftskomödie. **Ab 14 Jahren - F/d**

Do 24.2. 20.15
So 27.2. 19.00

After the Sunset

Der ehemalige Bond-Darsteller (Pierce Brosnan) ist als Juwelenliebhaber auf der anderen Seite des Gesetzes. Nicht minder charmant setzt er sich mit drei Juwelien und seiner Partnerin (Salma Hayek) auf die Bahamas ab. Dabei ist ihm und seiner Beute neben dem FBI auch ein lokaler Gangster auf den Fersen. **Ab 12 J. - Deutsch**

Fr 25.2. 20.30
Sa 26.2. 20.15

Rücktritte

Per Ende Amtsjahr 2004/2005 hat ein Kommissionsmitglied seine Demission bekannt gegeben. Aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungs- und aus der Wirtschaftskommission scheidet Bruno Walker, Kellen aus. Bruno Walker ist seit 1994 Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und hat mit seinem umfangreichen Wissen zu einer gründlichen Prüfung der Geschäftsbelange der Gemeinde Reute beigetragen. Bruno Walker war seit der Gründung der Wirtschaftskommission Mitglied derselben.

Aus dem Gemeinderat ist bereits im November Albert Laim aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Albert Laim war seit dem Jahre 2002 Mitglied des Gemeinderats, und betreute das Ressort der Internen Kontrollstelle und nahm diverse Delegationsmandate wahr.

Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute ganz herzlich. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Sitze geeignete Personen zu suchen.

Die Ergänzungswahlen für den Sitz im Gemeinderat und denjenigen in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission finden am Sonntag, 17. April 2005 statt.

Jahresrechnung 2004

Die provisorische Jahresrechnung 2004 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3'681'104.85 und einem Gesamtertrag von Fr. 3'961'045.90 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 279'941.05 ab. Für das Jahr 2004 war ein Ertragsüberschuss von Fr. 18'750.00 budgetiert worden. Der Gemeinderat durfte von einem Besserabschluss von Fr. 261'191.05 Kenntnis nehmen. Das gute Ereignis kann auf die guten Steuereinnahmen, die Sondersteuern, die tiefen Passivzinsen und natürlich auch die unermüdlichen Sparanstrengungen des Gemeinderats zurückgeführt werden. Ordentliche Abschreibungen wurden in der Höhe

von rund 10 % vorgenommen. Das positive Ergebnis hat natürlich auch enormen Einfluss auf die Verschuldung der Gemeinde Reute und das Eigenkapital. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt neu noch rund Fr. 3'220.00 und befindet sich erstmals unter dem kantonalen Durchschnitt. Das Eigenkapital befindet sich erstmals seit dem Erweiterungsbau des MZG Schulhaus/Kanzlei wieder auf einem ansehnlichen Niveau.

Weitere Details der Jahresrechnung entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht 2004, welcher anfangs März an alle Haushaltungen verteilt wird. Die Abstimmung über die erfolgreiche Jahresrechnung 2004 findet zusammen mit den Ergänzungswahlen am 17. April 2005 statt.

Weilerzone Steingacht

Im kantonalen Richtplan AR sind als mögliche Standorte für Weilerzonen das Steingacht und die Häusergruppe im Hirschberg vorgesehen. Nach Gesprächen mit den betroffenen Grundeigentümern hat sich der Gemeinderat Reute entschlossen, das Projekt Weilerzone Steingacht voranzutreiben und auszuarbeiten. Nachdem die Rechtslage mit dem neuen Baugesetz AR auf anfangs 2004 geschaffen wurde, konnte der Gemeinderat die Ausscheidung der Weilerzone vorantreiben, in dem die Planunterlagen der Weilerzone sowie der Planungsbericht dem kantonalen Planungsamt zur Vorprüfung vorgelegt wurden. Da die Weilerzone Steingacht die erste im Kantonsgebiet sein wird, dauerte die Vorprüfung bei den kantonalen Stellen länger als erwartet. Jetzt sind jedoch alle Zustimmungen vorhanden.

Die nichtlandwirtschaftlich genutzten Wohnhäuser und deren Umschwung wurden mit der Weilerzone erfasst. Mit der Weilerzone, als Bauzone, wird den Grundeigentümern die Möglichkeit geboten, bauliche Massnahmen wie sie in der Wohn- und Gewerbezone WG2 möglich sind, auszuführen. Um das Gebiet Steingacht zu erhalten, bietet die Weilerzone ebenfalls auch die Möglichkeit, einige Neubauten zu erstellen. Als Neubaugebiete wurden zwischen dem Restaurant Rose und der Bäckerei Kast sowie bei der Häusergruppe der

Zufahrtsstrasse zum Restaurant Grünen Baum bestimmt. Leider konnten nicht mehr Gebiete in die Weilerzone genommen werden, da dies sonst eine ordentliche Bauzone wäre und nicht mehr den Charakter einer Weilerzone, also Arrondierung eines bestehenden Weilers hätte.

Zusammen mit der Schaffung einer Weilerzone, also Umzonung von der Landwirtschaftszone in die Weilerzone, wird auch eine weitere Teilrevisi- on des Baureglements vorgenommen. Die Weilerzone muss im Baureglement verankert werden, und dementsprechend auch Bauvorschriften erlassen werden. Die Abstimmung über die beiden Vorlagen findet ebenfalls am 17. April 2005 statt. Der Gemeinderat Reute bittet die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Reute, die Vorlagen sorgfältig zu prüfen und sich anlässlich der öffentlichen Versammlung vom Mittwoch, 06. April 2005 umfassend zu informieren.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie Sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden Sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen:
071 353 63 40

Für Formularbestellungen:
071 353 62 99
und Fristverlängerungen

Für Bezugsfragen: 071 353 62 98

Die Hotline-Nummer sind zwischen
08.30 – 12.00 Uhr und von
13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates:

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2005 finden am 03. März, 07. April und 03. Mai 2005 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Öffentliche Versammlung:

Die öffentliche Versammlung zur Abstimmung vom 17. April findet am Mittwoch, 06. April 20.15 Uhr, in der Pausenhalle des MZG Schulhaus/Kanzlei statt.

Gemeindekanzlei Reute

Anforderungen und Beanspruchung im Gemeinderatsamt

Die zurzeit amtierenden Gemeinderäte sind sich in dieser Frage insofern einig, dass die Antwort darauf nicht so einfach zu geben und von diversen Punkten abhängig sei.

Darum möchte ich auch gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass die nachfolgenden Ausführungen meiner persönlichen Meinung und Einschätzung entsprechen.

Was ich am intensivsten erlebte als ich mein Amt antrat, war die Öffentlichkeit. Plötzlich wird die eigene Person zu einem öffentlichen Interesse und ist dadurch entsprechend exponiert.

Ausgesetzt der öffentlichen Schau und Betrachtung, dem Lob und öfter wohl auch der Kritik.

Diesem Faktum gilt es standzuhalten. Sei es, am deutlichsten, während den öffentlichen Versammlungen, wo Auskunft und Rechenschaft verlangt wird oder halt über sieben Ecken gebogen und verzerrt, mehr oder weniger zufällig zu Ohren gekommen. Ob es dabei leichter ist, ein Exhibitionist oder ein Prügelknabe zu sein, sei dahingestellt. Die Fähigkeit, Kritik an der Sache und Kritik an der eigenen

Person wohlweislich und fein auseinanderzuhalten, beugt sicher manchem Aerger und vielerlei Aufregung vor. Kritik sollte als Aufforderung verstanden werden können, eine Aufgabe das nächste Mal besser zu lösen oder aus Fehlern zu lernen.

Einen hohen Stellenwert innerhalb der Anforderungen, die das Amt mit sich bringt hat die Lernfähigkeit und Lernwilligkeit. Orts- und Sachkenntnisse können angeeignet und politische Erfahrung kann gesammelt werden. Lernkompetenzen bringt ein Mensch mit oder eben nicht. Das Vorhandensein von Teamfähigkeit und etwas Führungserfahrung kann sicher nichts schaden und der persönliche Stil sollte integrativ sein. Soll man als Gemeinderat viele eigene Ideen mitbringen? Ich bin der Meinung man ist von Stimmenden gewählt und hat möglichst deren Ideen zu extrahieren, zu sortieren und wenn sinnvoll und machbar zu verwirklichen. Die gesuchte Fähigkeit dabei wäre, die Verwirklichung von Geplantem eigenständig zu denken, den Mut zu haben, mindestens gedanklich alles zu überkehren und zu neuem aufzu-

mischen ohne Althergebrachtes zu vernachlässigen oder gar zu verachten. Gefragt ist vielfach auch Ausdauer und Überblick, da sich viele Geschäfte über mehrere Runden mit Zusatzschlaufen hinziehen.

Das Gemeinderatsamt ist keines der grossen Würfe. Viele Abläufe und Aufgaben sind vorgegeben und der Spielraum ist nicht gross. Der Grossteil der Arbeit besteht aus Kontrollaufgaben.

Man sollte sich auch die Unterstützung der Familie (falls vorhanden) sichern. Die mittlere Beanspruchung liegt mit zwölf Gemeinderatssitzungen, vier ausserhalb des Tagesgeschäfts angesiedelten Gemeinderatshöcks, sowie diversen Kommissionsitzungen, Delegiertenversammlungen, Beteiligungen an Arbeitsgruppen, Vorbereitungen und Erledigung aller weiteren Aufgaben je nachdem, bei minimal einem Abend pro Woche und ist nach oben unbegrenzt. Ein Amt als Gemeinderat ermöglicht einem aber auch, viele interessante Begegnungen mit Menschen und Einblicke in die Verwaltungsabläufe von Kanton und Bund.

Zum Schluss möchte ich noch einen anderen Gedanken anfügen: Es gibt sicher einige fähige, unabhängige Menschen in unserem Dorf, die einem Amt als Gemeinderat gewachsen sind. Nachdenklich stimmt einem jedoch wenn man von Selbstständigerwerbenden hört, dass sie auf solche Ehren verzichten, weil ihnen sonst bei unliebsamen Entscheiden zur Bestrafung die Kundschaft davonlaufe. Tatsache ist doch auch, dass wir keinen Gewerbler im Gemeinderat haben. Vielleicht sollten wir uns bei nächster Gelegenheit einmal Gedanken über den Anforderungskatalog für Stimmbürger machen, die ich hiermit zu mehr Toleranz gegenüber den gefällten Entscheiden des Gemeinderates auffordere. Dann, das darf ich ruhigen Gewissens sagen, bevor wir entscheiden, diskutieren wir immer ausführlich und manchmal auch heftig und versuchen, möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen. Ich bin gespannt auf die Kandidaten, die Ersatzwahl vom April und die zukünftige Zusammenarbeit.

Ernst Pletscher ist seit 2003 im Gemeinderat und wohnt mit seiner Familie in Buschtobel.

Bevölkerungsstatistik von Reute per 31.12.2004

		2003	2004
Gemeldete Einwohner:	Männer	329	345
	Frauen	344	342
	Total	673	687
Schweizer		624	624
Ausländer		49	63
Protestanten		343	343
Katholiken		229	231
Andere Konfessionen		101	113
In Mohren wohnhafte Personen		110	117
Im Dorf wohnhafte Personen		172	171
In Schachen wohnhafte Personen		389	399
Auswärts wohnhafte Personen		2	

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Schläpfer-Walser Rosa, von Wald AR, geboren 29.03.1911, Watt 250

Weder-Sameli Louise, von Diepoldsau-Schmitter, geb. 03.07.1915, Steingacht 242

Tobler-Frei Elsa, von Rehetobel, geboren 22.07.1916, Schachen 344

Klee-Büchler Frieda, von Reute, geboren 30.11.1916, Rohnen 100

Heim Willy, von Eschenbach LU, geboren 27.02.1917, Mohrenmühle 302

Geburten von Einwohnern der Gemeinde Reute	4	6
Todesfälle von Einwohnern der Gemeinde Reute	4	4
Personen die nach Reute gezogen sind	47	65
Personen die von Reute weggezogen sind	56	57

Hauptversammlung der Musikgesellschaft Reute AR

Kürzlich trafen sich die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Reute AR zur alljährlichen Hauptversammlung im Rest. Ochsen.

Dieses Jahr mussten keine Wahlen und auch keine Mutationen vorgenommen werden und somit konnten die Geschäfte in rascher Folge weitergeführt werden. Der Vorstand wurde wieder bestätigt und setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Ruedi Weder, Vizepräsident Arthur Sturzenegger, Aktuar Max Eugster, Kassierin Beatrice Zürcher und Beisitzerin Christine Schläpfer. Der Dirigent, Gerhard Pachler, wurde mit einem grossen Dankeschön wieder bestätigt. In den verschiedenen Kommissionen konnten alle wieder bestätigt werden.

Im Jahresbericht des Präsidenten konnten wir das 2004 nochmals Revue passieren lassen. Im Vordergrund standen der Dämmerchoppen, der Ausflug nach Hallau und als Höhepunkt, die Abendunterhaltung.

Dieses Jahr konnten 14 Musikanten/innen eine Auszeichnung für guten Probenbesuch entgegen nehmen.

Umgerechnet sind dies 51.8% die im 2004 nicht mehr weder vier mal gefehlt hatten. Die Musikgesellschaft dankt allen für diesen grossen Einsatz.

Im letzten Jahr wurde gross über unser Probelokal diskutiert und auch abgestimmt.

In der Zwischenzeit wurde eine Möglichkeit erarbeitet, worin wir für 5-10 Jahren einer Lösung entgegen sehen. Dies benötigt noch einige Abklärungen und wir hoffen dieses im Sommer 2005 beziehen zu können.

Für das 2005 sind wir wieder für unsere Bevölkerung da:

- 06.02. Ständli im Pflegeheim Heiden
- 06.03. Suppentag in Reute
- 20.03. Konfirmation,
- 29.05. Frühschoppenkonzert Rest. Ochsen Reute
- 11./18.06. Dämmerchoppen
- 26.06. Kirche im Pflegeheim Sonnenschein
- 18.09. Wattgottesdienst
- 27.11. Kirchenkonzert
- 04.12. Seniorenadvent

Christine Schläpfer

Ein Musikinstrument erlernen...

Sehr geehrte Musiklehrer und Musiklehrerinnen, liebe Musikschüler und Musikschülerinnen von Reute, werte Eltern

Ein Musikinstrument zu lernen ist ein wunderbares Hobby, vorallem eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Jugend!

Als langjährige Musikantin der Musikgesellschaft Reute, habe Ich grosses Interesse und Freude an den Auftritten unserer Nachwuchsbläserinnen. Für diese jungen Musikantinnen sind das sehr wertvolle Erfahrungen.

Es gibt in Reute aber auch Jugendliche, die ein anderes Instrument lernen. Diese Musikschülerinnen haben nicht die Möglichkeit wie die Jungbläser, vor einheimischem Publikum zu spielen. Um ihnen diese Chance zu geben, und da die Kirche in Reute eine wunderbare Akustik besitzt, habe ich mit Pfarrerin Marion Sauer-Schulke gesprochen. Unsere Idee wäre, dass die MusikschülerInnen einzelne

Gottesdienste in Reute musikalisch umrahmen.

Damit zwischen MusiklehrerInnen und Pfarrern alles möglichst reibungslos und unkompliziert ablaufen kann, würde ich die Organisation übernehmen.

Es würde mich freuen, wenn sich viele MusikschülerInnen und MusiklehrerInnen für dieses Vorhaben interessieren. Das wäre eine gute Gelegenheit, zu zweit oder zu dritt, ein Musikstück einzustudieren und das Zusammenspiel zu pflegen.

Solche „Konzert-Gottesdienste“ könnten den Zuhörern zeigen, dass die Musikschule eine gute Sache ist, und die Gemeinde mit ihrer Unterstützung einen wertvollen Beitrag leistet! Die Aufgabe der MusiklehrerInnen wäre es, die Musikstücke mit den Schülern einzustudieren. Es wäre schön, wenn die Musiklehrerinnen sich für dieses Anliegen einsetzen würden und auch die MusikschülerInnen dafür begeistern könnten.

Ich werde mir erlauben, Sie in nächster Zeit aufzusuchen oder anzurufen.

Hauptversammlung des TV Reute 2005

Der Vorstand von links:
Emanuel Tobler
Martina Klee
Urban Bischofberger
Erika Künzler
Philipp Eugster

Am Freitag den 21. Januar führte der TV Reute im Restaurant Ochsen seine 12. Hauptversammlung durch.

Pünktlich konnte der Präsident, Urban Bischofberger, die Versammlung eröffnen. Er begrüßte über 50 Turnerinnen und Turner, sowie verschiedene Vereinsdelegationen und Behördenmitglieder. Erfreulicherweise konnte der TV Reute mehr Neueintritte als Austritte verzeichnen. Die

neuen Mitglieder wurden mit Applaus aufgenommen. Der Präsident erwähnte im Jahresbericht die gelungene Abendunterhaltung sowie das erfolgreiche Turnfest in Grabs. Er zeigte sich erfreut über die tolle Kameradschaft im Verein und erwähnte, dass dies ein sehr gutes Zeichen auch für die Zukunft sei. Die einzelnen Riegenleiter stellten der Hauptversammlung ihre Resultate und Wettkämpfe dar. Zudem ehrten sie die fleissigsten Turnerinnen und Turner. Im Mädi + Jugibericht wurde von Jugileiter Thomas Eugster das neue Tenue vorgestellt. Es fand bei den Anwesenden sehr guten Anklang, da auch erstmals ein spezielles Logo kreiert wurde! Die Kassierin, Erika Künzler, konnte der Versammlung einen erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren, welcher auch einstimmig genehmigt wurde.

Nach der Pause erläuterte Urban Bischofberger das Jahresprogramm und erwähnte spezielle Anlässe, so zum Beispiel das Turnfest in Zofingen und auch die Ausstellung der Freizeitarbeiten der Appenzeller Lehrlinge.

Diese Ausstellung wird am 1.-3. April in Reute durchgeführt. Dabei werden Lehrlinge aus beiden Appenzeller Kantonen ihre Freizeitarbeiten ausstellen. Es gibt verschiedene Berufsgruppen zu begutachten. Dabei sind die Dorfvereine angefragt worden, ob sie zum Gelingen beitragen. Natürlich wird der TV Reute seine Helfer stellen!

Aus dem Vorstand gab es keine Rücktritte. Bei den Riegen demissionierten Corinne Bischofberger bei den Damen, Marlene Oggier vom Kinderturnen, Peter Bischofberger bei den Herren, Toni Geiger bei den Männern sowie Pascal Dietsche und Marcel Graf bei der Jugi. Die Leiterinnen und Leiter wurden mit einem Präsent verabschiedet. Man bedankte sich für die geleistete Arbeit. Als Ersatz für die Jugi konnte man Roger Breu wählen und neuer Leiter bei der Männerriege wurde Alois Dietsche. Mit Ehrungen und Grussadressen, sowie mit der Mehlsuppe und dem traditionellen Turnerlied wurde die Hauptversammlung beendet.

Philipp Eugster

ATV-Korbballmeisterschaft in Herisau

Das Vorderland würdig vertreten: die Rütiger Mannschaft errang den 2. Platz!

Jeweils sehr früh im Jahr beginnt für die aktiven Herren im neuen Jahr das Wettkampfprogramm.

Da Korbball weiterhin an Attraktivität verliert, massen sich am 9. Januar nur noch gerade sieben Appenzeller Korbballmannschaften in Herisau. Die einzige Mannschaft aus dem Appenzeller Vorderland, welche am Turnier teilnahm, war der TV Reute. Bereits um 9.30 Uhr stand das erste Spiel auf dem Programm. Es reichte

sich Spiel an Spiel und es war nicht zu übersehen, dass die Turner aus Reute einen guten Tag erwischten! Innerhalb 6 Stunden waren 6 Spiele à 16 Minuten zu absolvieren. Nach Abschluss der Qualifikationsspielen klassierten wir uns auf dem sehr guten 2. Rang. Somit hatten wir uns erstmals für das Finale qualifiziert. Der Gegner hiess TV Herisau. Im Gruppenspiel gegen denselben Gegner kassierte der TV Reute seine einzige Niederlage. Wir errangen Siege gegen Herisau 2 und 3, Schönen-

grund, Hundwil und Waldstatt. Das Finalspiel wurde von beiden Mannschaften nervös angegangen. Den Herisauern gelangen die ersten beiden Treffern, doch Reute konnte den Anschluss wiederherstellen. Doch leider reichte es nicht mehr um ins Spiel zurückzukehren. Herisau war körperlich überlegen, was schlussendlich auch den Unterschied ausmachte. Trotz dieser 2:5 Niederlage konnten die Rütiger Turner stolz nach Hause fahren.

Philipp Eugster

Karl **B**ürki GmbH
erneck
und Obereg
für Tiefbauarbeiten

Tel: 071/ 744 58 66
Fax: 071/ 744 59 65
Natel: 079/ 344 09 06
E-mail: buerkigmbh@bluewin.ch

Bagger Bürki
gräbt nach
gutem Grund

Wir empfehlen uns für: Quellfassungen, Umgebungsarbeiten, Plätze und Mauern in Naturstein, Sprengarbeiten, Transporte, und allgemeine Tiefbauarbeiten, u.s.w.

Bereits seit dem Schuljahr 01/02 wird in der Schule Reute - als einzige Gemeinde des Kantons AR - Englisch ab der 3.Klasse unterrichtet.

In spielerischer Form lernen die SchülerInnen die englische Sprache. Die Zahlen, Farben, Familie, Uhrzeiten, Essen und vieles mehr gehört zu den diversen Themen.

Was die SchülerInnen von diesem Fach halten, und was ihnen in Englisch spontan einfällt, lesen sie am besten selbst.

Für die Schule Reute
3. + 4. Klasse mit N.Eisenbart

Englisch ist toll. Da kann man soviel lernen. Und dass es Kleber hat, wo man einkleben kann. Das man nicht nur sitzen muss, sondern auch bewegen kann. Petra Indermaur 3.Kl

Jobias Thurnher 4.Klasse

I like grapes, ice-cream, fish, chips, sandwiches, ham, apple, cake, banana, milk shake, sausage, cola, soup, biscuits, coffee and paghetti.
I don't like potatoes, orange and breadburger.

Julia Mösli 3. Klasse

Chantal Niederer 4. Klasse

My name's Chantal. I'm ten years old. My favourite sport is football and tennis. My brother's name is Joel. I'm live in Rotnen. My favourite colour is are red, orange, green, yellow and blue.

Ich finde das Englisch toll, manchmal aber auch nicht so.

Ich finde die Uhrzeiten auf Englisch schwierig.

Ich habe schon sehr viel gelernt zum Beispiel die Zahlen von 1-1000.

Für mich ist das Englisch nicht so besonders schwierig.

Robin Akeret 4. Klasse

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 071 891 36 75

empfiehlt sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen

Ofenbau
aus Leidenschaft

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Kierche Feeschter **Weniger ist mehr - Fasten**

Die Dinge mal etwas anders machen als sonst: Es gibt viel zu tun, wenn die Kinder von der Schule heimkommen: Essen richten, Hausaufgaben betreuen, Einkaufen, Chauffeur spielen für die Kinder, Haushalt beenden, vorplanen für den nächsten Tag, reparieren, was kaputt gegangen war, noch ein paar Telefongespräche,... Da ist was los, wenig Zeit zum verschlafen bleibt da. Als Mutter oder Vater ist das halt so!

Kraft fordert, doch das ist selbstverständlich.

Als Martha Jesus um Hilfe ruft, ihn bittet, dass er seine Schwester zurecht weisen möge, bekommt sie auch von ihm noch eine Abfuhr. „Maria hat das Gute Teil erwählt“, sagt er.

Und meint damit. Beides braucht es: Marias Teil und Marthas: die Kunst als Gastgeberin und die Kunst einfach da zu sein, den Gast durch sein Zuhören und Dasein zu empfangen.

Kochen, Sorge tragen fürs leibliche Wohl, des Gastes, unserer Familie, das können die meisten von uns ziemlich gut. Immer sich bemühen, immer auf Achse, als Chauffeur der Familie, als Vereinsmensch, als engagierter Dorfbewohner. Doch weniger ist mehr: sich Zeit nehmen um zuzuhören, um die Nähe des Anderen zu geniessen, um ihn wahrzunehmen, um für den anderen mit seinem Geheimnis da zu sein, anzuhören, was der Andere mir anvertrauen will. Und vielleicht selbst erzählen, was gerade wichtig ist.

Das ist mehr.

Fastenzeit: Fasten vom Tun. Eine Aktivität weniger, dafür mehr Zeit für die Seele des Anderen.

Ein hörendes Fasten wünsche ich Ihnen.

Frühstückstreffen

Zu einem ganz besonderen Häppchen laden wir Sie am Donnerstag, 17. März 2005 ein. In vielen Kantonalkirchen haben Frühstückstreffen eine lange Tradition. Gemeinsam Kaffee oder Tee trinken, frühstücken, und über ein interessantes Thema mit Hilfe einer spannenden Referentin nachdenken. Das sind Frühstückstreffen, mancherorts kommen da mehrere Hundert Leute.

Wir wollen klein anfangen bei unserem ersten Frühstückstreffen aller Generationen. Dabei dürfen wir im APH Watt zu Gast sein, bekommen das Frühstück serviert, unsere Kinder betreut, kurz, alles bereit zum Geniessen!

Das Thema ist:

"Humor, die fast vergessene Arznei" Beatrix Böni referiert über dieses Thema. Dabei werden auch unsere Lachmuskeln nicht zu kurz kommen. Humor ist mehr als billiger Witz oder zynisches Grinsen.

Humor zählt zu den Gaben, die dem Menschen eine besondere Würde ver-

leihen. Tatsächlich aber kommt diese Fähigkeit bei unzähligen Leuten nur wenig zur Entfaltung. Statt dessen blüht der „tierische Ernst“ und manch andere Seelenkrankheit dazu. Humor als medizinische Qualität zur eigenen Regenerierung einsetzen – das ist lernbar.

Wer über sich schmunzeln kann, entspannt die Herzmuskeln und gewinnt eine gesunde Beziehung zu sich selbst und den Dingen.

Übrigens: vielleicht ist ja Humor – der kleine Neffe des Glaubens...

Wer an diesem Morgen eine trockene Lehrstunde erwartet, der wird frustriert sein. Falls Sie sich ein frohes Miteinander gönnen möchten, dann sind Sie absolut richtig.

Wir wären dankbar für Ihre Anmeldung, damit wir in etwa wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen dürfen.

Weitere Informationen / Anmeldung:
Pfrn. Marion Sauer-Schulke, Dorf 3, 9411 Reute, Tel 071 891 1503 / Fax 071 891 4989 oder Helen Nessensohn, APH Watt, Tel 071 891 1529

Chrabbelgruppe

Die Chrabbelgruppe für Familien mit Kindern im Alter von 0-4 Jahren trifft sich jeweils am 2. und 4. Donnerstag im Monat von 9.15 – 11 Uhr im Pfarrhaus. Hier kommen wir miteinander ins Gespräch, geben den Kindern die Möglichkeit, sich kennenzulernen, und voneinander zu lernen, miteinander zu spielen, Geschichten zu hören, zu singen, basteln, ...

Wer Interesse hat, möge einfach kommen, oder soll sich bitte im Pfarramt (071-891 15 03) bei Annerös Jäger, Oberegg oder bei Dominique Heeb, Rohnen melden.

Unsere nächsten Termine:

- 10.3. Neues Leben wird – wir säen Osternestchen
- 17.3. Frühstückstreffen im Watt mit Kinderhüte
- 24.3. Was feiern wir eigentlich an Ostern?
- 14.4. Mal Sonnenschein, mal Regen
- 28.4. Freies Spiel, drinnen und draussen, nach Absprache
- 12.5. Lisa bekommt ein Geschwisterchen
- 19.5. Lisa darf bei Oma übernachten

Sie kennen die Geschichte von Maria und Martha, die beiden Schwestern. Jesus kehrt bei ihnen ein.

Zwei ungleiche Schwestern, Maria, die sich Jesu zu Füßen setzt und ihm zuhört. Martha, die schafft und kocht und vieles in Bewegung setzt um Jesu gut zu empfangen. Ein bisschen stolz ist sie wohl auch auf ihre Künste als Gastgeberin und möchte, dass Maria ihr hilft, Jesus gut zu empfangen.

Doch wie unfair, Maria denkt gar nicht daran, sie will Jesus nur zuhören. Da schuftet Martha sich ab und bleibt alleine. Und das schlimmste, sie bekommt nicht mal Anerkennung dafür. Da wird mir Martha richtig sympathisch. Wie oft geht es uns ähnlich. Wie oft bekommen wir als Familienvater oder –mutter Dank? Wir tun alles, rackern uns ab, um jemanden anders gut zu dienen oder ein Amt gut zu besetzen, leiden vielleicht selber noch darunter: kein Dank, keine Anerkennung, der Mann nimmt das gute Essen selbstverständlich, die Frau weiss, dass der Mann handwerklich gut ist, und sagt deshalb nicht mal Danke für das reparierte Auto, der Verein geniess es einen Schaffer zu haben. Der Spagat zwischen Betrieb und Familie wird immer schwieriger, da die Arbeit alle

Altersferien

Die letzten Anmeldungen für die Altersferien werden noch entgegengenommen. Anmeldeformulare gibt es bei Elsbeth Blatter (Tel.: 071 891 2971) und Pfrn. Marion Sauer-Schulke (Tel.: 071 891 15 03)

Kinderwoche vom 5.-10. April

Ferien für Kinder zuhause finden auch dieses Jahr wieder statt. Eingeladen sind alle Kinder vom Kindergartenalter bis zur 5. Klasse, die gerne Detektive spielen.

Zu erkunden gibt es einiges: Personen, Geschichten, Lieder,...

Viel Spass! Anmeldeformulare im Pfarramt

Am 10. April um 9.30 Uhr findet der Familiengottesdienst zur Kinderwoche statt: Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen.

**Ostern feiern - mit allen Sinnen:
Am Übergang von der Nacht zum Tag.
Das Wasser unserer Taufe spüren
Auferstehung erleben**

Ostergottesdienst – Osternachtfeier

Der diesjährige Ostergottesdienst hat eine ganz spezielle, neue und zugleich traditionelle Form: Morgens um 6 Uhr beginnt er mit dem Entzünden des Osterfeuers. Weiter geht es mit dem lebendigen Wasser am Brunnen und dem gottesdienstlichen Teil in der Kirche.

Schliesslich sind Sie alle zum gemeinsamen Osterfrühstück im Schulhaus eingeladen. Besonders auch Familien, Kinder und Jugendliche finden was sie suchen in diesem Gottesdienst.

Herzlich willkommen!

Marion Sauer-Schulke

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Ist die Steuererklärung richtig ausgefüllt? Pro Senectute berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die Hilfe wird von speziell für diese Aufgabe geschulte freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet. In der Regel genügen 1-2 Hausbesuche.

Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh.

9100 Herisau, Tel. 071 353 5030

Mo.-Fr. 08.30-11.30 Uhr

Appenzeller Gärten - vielfältig, naturnah und ohne Feuerbrand

Nach wie vor verursacht der Feuerbrand - eine gefährliche, meldepflichtige Pflanzenkrankheit - im Vorderland grosse Schäden. Bedroht ist die in unserer Region charakteristische Obstbaulandschaft mit Hochstamm-bäumen. Lebensraum für Pflanzen und Tiere könnte ebenso verloren gehen, wie der „grüne Filter“ um unsere Dörfer und Siedlungen. In den Gärten stellen hauptsächlich die Cotoneastern - ein ehemals beliebter, heute mit einem Pflanzverbot belegter Bodendecker - eine Ge-

fahr dar. Auch Feurdorn, Weissdorn, Scheinquitte und Vogelbeere können befallen werden. Als Feuerbrandprävention lanciert der Kanton Appenzell Ausserrhoden das Projekt „Appenzeller Gärten - vielfältig, naturnah und ohne Feuerbrand“. Um Gärten zu fördern, die naturnah und möglichst mit einheimischen, feuerbrandfreien Pflanzen gestaltet sind, werden solche Gärten ausgezeichnet. Im Jahr 2004 durften Annemarie und Hugo Weder, Bellevue, 9411 Reute, eine solche Auszeichnung entgegen nehmen.

Die Gärten sind geprägt von den Menschen, die darin leben und arbeiten. Es braucht Freude, Wissen und Arbeit, aber auch Geduld um eine naturnahe Vielfalt im Garten zu erhalten. Die Idee vom „anderen Garten“ soll mit der Zeit auch auf die Gärten der Umgebung ausstrahlen. Also, machen Sie mit! Sie können im Kleinen viel bewegen!

**Esther Rechsteiner
Feuerbrandkontrolle Reute
Tel. 071 891 52 84**

Zwiebel

Kein traditioneller Eintopf kommt ohne Zwiebel aus.

Aus dem persönlichen Lebensmittel-Lexikon von Gabriele Barbey-Sahli, Kandidatin für den Ausserrhoder Regierungsrat. Wahlen am 27. Febr. 2005.

www.barbey-sahli.ch
Postkonto 18-506763-7

Jubiläumsanlass
**10 Jahre
Rüütiger
Feeschter**

Pausenhalle
Schulhaus
04. Juni 2005
17 - 20 Uhr

Detailprogramm und
Anmeldetalon in der
Jubiläums-Ausgabe
2005, 12. mai 2005.

Auch in Reute ein Begriff: Das „Mineralbad“ ist eine der ältesten Wirtschaften

Bild: Peter Eggenberger

Ab sofort ist die uralte Wirtschaft „Mineralbad“ neben dem modernen Heilbad Unterrechtestein ob Heiden wieder täglich offen. (kein Wirteruhetag)

Zu den ältesten, auch in Reute wohlbekanntesten Appenzeller Wirtschaften gehört das traditionsreiche „Mineralbad“ ob Heiden. Jetzt ist das unmittelbar neben dem neuen Heilbad Unterrechtestein gelegene Restaurant wieder geöffnet.

1463 wurde die Heilquelle Unterrechtestein erstmals erwähnt. Als Badeort diente eine einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. 1982 wurde das heutige moderne Heilbad in Betrieb genommen, das vor einem Jahr mit einem attraktiven Aussenbad bereichert worden ist. Trotz Neuerungen aber blieb die alte Wirtschaft bestehen. Nach rund zweijähriger Schliessung sorgt nun Wirtsfrau Vreny Sturzenegger im „Mineralbad“ für neuen Wind. Das „Mineralbad“ zeichnet sich durch uralte und doch blitzsaubere, gemütliche Stuben aus, die alte Zeiten wach werden lassen. Das „Mineralbad“ ist über die Zufahrt zum Heilbad erreichbar.

Peter Eggenberger

Bringt und holt Sie
100% - 0,0 prommilig!

FASSTAN GmbH

**Tankstellenbau und Service | Tankstellenreinigung
Sanitär-Service**

Wir bauen, montieren, unterhalten und sanieren für Sie...

- Sanitäre Anlagen
- Rohrleitungen
- Druckluftanlagen
- Ölverteilungsanlagen

Wir reinigen und pflegen...

- Fassaden
- Dachrinnen
- Reklame und Preisanzeigen
- Tanksäulen
- Ganze Tankstellen

Wir liefern und montieren...

- Sanitäre Artikel
- Druckluftgeräte und Kompressoren
- Öl-, Diesel-, Benzin- und Wassertanks
- Öl-, Diesel-, Benzin- und Wasserpumpen
- Tanksäulen, Tankautomaten
- Tankstellen-Zubehör
- Garagen-Zubehör

Unser Service steht Ihnen gerne für Beratungen und Offerten zur Verfügung.

Fasstan GmbH | Dorf 30 | 9411 Reute AR
Telefon 071 891 42 61 | Fax 071 891 42 71
email: fasstan@bluewin.ch

lutz weinbau

9405 Wiehnacht-Tobel
Tel. 071 891 66 55
Fax 071 891 66 56
www.lutzweinbau.ch
info@lutzweinbau.ch

Kennen Sie den Innerrhoder-Wy?

Degustieren Sie die Appenzellerweine an unserer Frühlingsdegustation

Sa/So 9./10. April

Sa/So 16./17. April

Unser Keller ist offen
Montag bis Freitag
13.30 - 17.30 Uhr
Samstag 9 - 16 Uhr
oder nach Tel. Vereinbarung

100 Jahre Zwergenwirtschaft „Falken“: In Reute sind Seppetoni und Kathrili auch heute ein Begriff

Auch heute erinnern im zwischen Schachen-Reute und Berneck gelegenen Restaurant „Falken“ grossformatige Wandbilder an die beiden berühmten Zwerge Seppetoni und Kathrili Bischofberger. Ihr Bruder Alois begann vor genau 100 Jahren im „Falken“ zu wirtten, und gleichzeitig betreute er seine kleinwüchsigen Geschwister. Für die Bevölkerung von Reute waren die Kleinwüchsigen ein Begriff, zumal ihr jeden Sonntag absolvierter Weg zur Kirche Oberegg über Reutiger Gemeindegebiet führte.

Gross war der Schrecken der damals in der Wanne wohnhaften Eltern Bischofberger, als ihre jüngsten Kinder Seppetoni (geboren 1868) und Kathrili (1869) im Wachstum zurückblieben und letztlich eine Körpergrösse von nur rund 80 Zentimetern erreichten. Beide besuchten alle Klassen im nahe gelegenen Schulhaus Sulzbach. Später waren sie die grosse Attraktion auf Jahrmärkten landauf und landab, die sie mit ihrem Bruder Alois besuchten. Er übernahm 1904 den „Falken“, und jetzt waren die beiden Kleinwüchsigen die grosse Attraktion im Restaurant. Während Seppetoni muntere Sprüche klopfte und als versierter Jasser gefragt war, half Kathrili tüchtig im Haushalt mit und erledigte textile Heimarbeiten.

Für die alte Wirtin sind die Zwerge fast täglich ein Thema

1941 übernahmen Alois Bischofberger junior und seine aus Appenzell stammende Frau Regina Koller den „Falken“.

Seppetoni verstarb 1940, und 1944 schloss auch Kathrili ihre Augen für immer. Nach dem Tode von Alois Bischofberger im Jahre 1991 wirtete Witwe Regina bis 1993 weiter. Dann übersiedelte sie ins Altersheim Quisiana in Heiden, wo die Zwerge und damit auch die Gemeinden Reute und Oberegg auch heute fast täglich Gesprächsthema sind.

Seppetoni Leuch arbeitete im Schachen

1994 erwarb der Rheintaler Philipp Koneth das Restaurant „Falken“, das

anschliessend erneuert und den heutigen Bedürfnissen angepasst wurde. 1996 erfolgte die Wiedereröffnung des Restaurants. „Ältere Gäste freuen sich riesig über die Fotos der beiden Kleinwüchsigen. Viele erzählen begeistert über ihre einstigen Begegnungen mit Seppetoni und Kathrili“ erklärt der jetzige „Falken“-Wirt. „Allerdings wird Seppetoni Bischofberger häufig mit dem ebenfalls in Oberegg wohnhaft gewesenen Zwerg Seppetoni Leuch verwechselt, der ja erst viel später gelebt und jahrelang in der damaligen Bürstenfabrik im Schachen (Reute) gearbeitet hat. Dann leiste ich jeweils Aufklärungsarbeit und erzähle über die beiden Seppetoni. Das mache ich allerdings gerne, denn mittlerweile sind auch mir die berühmten Kleinwüchsigen ans Herz gewachsen.“ (Der „Falken“ ist jeden Mittwoch und Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Jeden Samstag und Sonntag ist das Restaurant ab 10 Uhr offen. Geschichten über die Oberegger Zwerge enthalten die im Appenzeller Verlag erschienenen Bücher „Früener ond hütt“, „Lache isch gsond“ und „Druss ond drii“ sowie die CD „Lache ond schmöllele“. Alle sind in Buchhandlungen und Papeterien der Region Vorderland erhältlich.)

Peter Eggenberger

Bilder: Peter Eggenberger, Philipp Koneth

Das Restaurant „Falken“ wurde ab 1941 von Alois Bischofberger jun. und dessen Gattin Regina, geborene Koller, geführt.

Wenn in der Gaststube wenig Gäste anzutreffen waren und Jasser fehlten, dann beschäftigte sich nicht nur Kathrili, sondern auch Seppetoni mit textilen Heimarbeiten.

Auch Soldaten liessen sich gerne mit Seppetoni und Kathrili vor dem „Falken“ fotografieren.

Auch heute wird im Restaurant mit vielen Fotos an die berühmten Oberegger Kleinwüchsigen erinnert.

Das Portrait: Frieda Weiler

Frieda Weiler
geboren am
02. Oktober 1935
9414 Schachen
Schachen
(ehemals Rest. Kreuz)
seit September 1987

„Wenn es mir gut geht, bin ich neunzehn, ansonsten zwanzig gewesen“, lautet eine Devise von der quirligen Frieda Weiler.

Sie arbeitet seit 13 Jahren in der Bäckerei und Konditorei Rolle in Heiden. Sie liebt den Kontakt mit ihrer Kundschaft. Mittlerweile kennt sie die Leute so gut, dass auch tiefe Gespräche möglich sind. Frieda Weiler ist aber auch kritisch und analysiert das Leben und die Gesellschaft genau. So empfindet sie grosses Mitleid mit einem Mädchen, das regelmässig bei ihr kurz vor Mittag Schwarzwäldertorte, Crèmerollen oder sonstige Köstlichkeiten kauft. Auf die Frage: „Darfst du vor dem Mittagessen soviel Süsses essen?“, kam die Antwort: „Ich bin allein Zuhause. Niemand kocht.“ Heute ist dieses Mädchen eine beliebte, junge Frau. Frieda Weiler bedauert die Tendenz sehr, dass nicht verzichtet werden kann: Karriere, Kinder, Freizeitaktivitäten, teure Autos, Ferien. Manches Mal hat sie erlebt, dass die Menschen gestresst statt ausgeruht aus den Ferien kamen. Für Frieda sind es die schönsten Ferien, wenn sie auf ihrer Wiese hinter dem Haus liegen und die Blumen geniessen oder in den Bergen wandern kann. Mit ihrer frischen Stimme erklärt sie: „Auf-

gewachsen bin ich auf einem tausend Meter hoch gelegenen Bauernhof in Hundwil. Tagwache war jeweils um 05.00 Uhr morgens, denn vor der Schule mussten die Kühe gemelkt und der Stall besorgt werden. Als Hinterländerin liegt mir das Singen, Tanzen, auch an Sennenbällen, „Zauren“ und Silvesterklausen so richtig im Blut. Es befreit die Seele.“ Ihr Leben ist geprägt von Schicksalsschlägen und Leid: Todesfälle vom Bruder in jungen Jahren, dem einjährigen Nefen und dem eigenen, gut zwölfjährigen Sohn. Frieda kann heute sagen: „Wenn ich diese Tiefschläge nicht erfahren hätte, wäre ich menschlich nicht hier. Ich bin verständnisvoller und reifer geworden. Obwohl ich keine Kirchenspringerin bin, hat mir der Glaube an Gott sehr geholfen, diese

schwierigen Zeiten zu überwinden.“ Frieda Weiler ist überzeugt, dass Reden miteinander sehr wichtig ist. Dies habe sie erst nach ihrer Scheidung bewusst wahrgenommen. Im Elternhaus hiess es früher: „Du hast nichts zu sagen, du hast still zu sein“. Umso mehr habe sie die vielen guten Gespräche mit ihren Kindern und dem Schwiegersohn am Sonntagstisch genossen. Frieda sagt von sich, sie sei ein Helfertyp. Helfen, für andere da sein, dies stimme für sie. So ist sie schon viele Jahre im Samariterverein. Sie sei nicht gerne im Vordergrund aber wenn sie spüre, dass Hilfe benötigt werde, sei sie da. Frieda ist heute sehr zufrieden und dankbar für ihr Leben. Besonders „happig“ - aber auch wertvoll - sei die Zeit gewesen als sie innert sechs Wochen ihre Heimarbeit, ihre Servicestelle und die Küchendienststelle verlor. Als alleinstehende Frau habe sie dies sehr getroffen. Nach diversen Bewerbungen in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen durfte sie die Arbeit bei der Bäckerei Rolle aufnehmen. Sie sehe dadurch die Arbeit in einem ganz anderen Licht. Ueberhaupt habe ihr der Herrgott immer wieder den Weg gezeigt. Durch eine eigene Knieverletzung sei sie zur Akupunktur-Massage gekommen, in der die Meridiane mit energetischen Stäbchen behandelt und so Blockaden gelöst werden. Dank der vielen belegten Kurse massiert sie heute selber und freut sich, wenn sie helfen kann. Frieda Weiler interessiert vieles wie „Orte der Kraft“, „Mondkalender“, „Homöopathie“, „Kräuterkunde“. Sie bedauert es sehr, dass Schulmedizin und Alternative Medizin nicht Hand in Hand arbeiten. Nach ihrer Ansicht könnten so auch Kosten gespart werden. Wie sie denn auf's „Kreuz“ gekommen sei? Dies sei ebenso ein Wink des Schicksals erklärt sie: „Mein Sohn hat im Wartezimmer vor einer Therapie in der Zeitung das Inserat gelesen. Obwohl die Liegenschaftspreise im Hoch waren, haben wir den Schritt gewagt. Ich habe mich nach 14 Tagen so wohl gefühlt, als ob ich schon fünfzig Jahre im Schachen wohne...“ Gerne schliesse ich mich dem riesig-grossen Wunsch von Frieda Weiler an: „So lange als möglich gesund bleiben und im „Kreuz“ wohnen zu dürfen.“

Esther Rechsteiner

Ein Rütiger auf der Suche nach seinen Wurzeln: Peter Klee aus dem Bernbiet besuchte seine Heimat

Peter Klee und Margrit Schwarz aus dem bernischen Wabern weilten gegen Ende 2004 im Appenzeller Vorderland. Mit Stolz wies der gebürtige Rütiger in breitem Berndeutsch verschiedentlich auf seinen Heimatort hin, dem er einen Besuch abstattete.

Logiert hat das Paar in der „Krone“ Wolfhalden, nachdem sie im „Freedreams“-Katalog in der Nähe von Reute ein Hotel gesucht haben.

„Freedreams? Das ist ein allen zugängliches unkompliziertes System für preisgünstige Kurzferien“, erzählt Peter Klee, der bis vor kurzem als Konditormeister mit eigenem Geschäft tätig war. „Bei der Freedreams-Zentrale kauften wir einen Gutschein zum Preis von 75 Franken. Dieser berechtigt zwei Personen für drei Uebarnachtungen in einem der rund 300 Freedreams-Partnerhotels in der Schweiz sowie in 2200 weiteren Hotels in ganz Europa. Als Gegenleistung sind Freedreams-Gäste ver-

pflichtet, im gebuchten Hotel das Morgen- und Abendessen einzunehmen und gemäss Tarif zu bezahlen. Auch der Hotelier profitiert: Als Gegenleistung für das unentgeltlich zur Verfügung gestellte Zimmer ist sein Betrieb kostenlos im zweimal jährlich aktualisierten Freedreams-Katalog sowie im Internet vertreten.“

Jakob Klee wanderte in den 1930er Jahren aus

„Wie gesagt, Wolfhalden hat uns wegen der Nähe zu Reute angesprochen. Es war mein Grossvater Jakob Klee mit Jahrgang 1874, der als Lehrer in den 1930er Jahren Reute in Richtung Bernbiet verliess. Natürlich haben wir während unseres Aufenthalts auch meinen Bürgerort aufgesucht. Ein idyllisches Dorf, das ich noch besser kennen lernen möchte. Leider weiss ich nicht, ob noch Verwandte in Reute wohnen. Ich werde mich aber auf die Suche machen, wenn wir bei nächster Gelegenheit erneut ge-

ruhsame Ferientage in Wolfhalden verbringen.“

(„Freedreams“, c/o DuetHotelAG, Baar ZG, Tel. 0848 88 11 88, www.freedreams.ch)

Peter Eggenberger

Mit "Freedreams" hat der von Reute gebürtige Peter Klee mit Margrit Schwarz erholsame Ferientage im Appenzeller Vorderland verbracht.

Zu den Ausflugszielen gehörte auch der Heimatort Reute.

Bach Heiden

Das neue Bad von Bach Heiden AG
T 071898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da **fühlt** sich
selbst die Ente **wohl!**

Bach renoviert und baut um
Bäder zum Wohnen.
Komplett alles aus einer Hand.

Bach Heiden AG
Werk Hinterergeten-
Wölfhalden
Postfach
CH-9410 Heiden
T 071898 82 30
F 071898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

Publica-Press Heiden AG

**SPORTWAGEN, LIMOUSINE,
VAN UND OFF ROADER.**

Symmetrical AWD (permanent)	
4-Zylinder-16V-Leichtmetall-SUBARU-BOXER	
1994 cm ³	125 PS (92 kW)
Dual-Range 2x5 Gänge mit «Hill-Holder»	
Komfortfahrwerk mit aut. Niveauregulierung hinten	
ABS	Innen belüftete Scheibenbremsen vorne
Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags vorne (inkl. Kopfairbag)	
Aktive Kopfstützen vorne	Servolenkung

Forester 2.0 AWD «Advantage».
Fr. 28'800.- netto

25 YEARS SUBARU SWITZERLAND

GARAGE GHR HOHL Reute
OFFIZIELLE SUBARU VERTRETUNG

Geologische Aspekte der Gemeinde Reute AR

Die Topographie der Gemeinde Reute wird geprägt von Sandstein-, Mergel, und Nagelfluhbänken der Unteren Süsswassermolasse. Es handelt sich um Ablagerungen, welche vor etwa 25 Mio. Jahren Flüsse und Bäche aus den aufsteigenden Alpen in die vorgelagerte Ebene geschüttet haben und die im Laufe der Zeit versteinerten.

Die ursprünglich horizontal geschütteten Schichten wurden durch gewaltige Kräfte des Erdinnern, welche Europa und Afrika zusammenpressen, schräg gestellt, teilweise zerbrochen und übereinander geschoben. Der letzte kräftige Schub erfolgte vor ca. 5 Mio. Jahren. Seither fallen die Molasseschichten mit etwa 50° Neigung gegen Nordwesten ab. Die härteren Gesteinsbänke zeichnen sich im Gelände durch steile Flanken ab.

Eine Überschiebungsfläche, die sich dort bildete, wo eine Gesteinsplatte unter dem seitlichen Druck zerbrach und auf ihre nördlichere Hälfte geschoben wurde, zieht von Teufen über das Dorf Reute nach Bemeck - Lustenau. Im Bereich von Überschiebungen sind die Gesteinsschichten oft aufgelockert. Die dadurch verstärkte Erosion kann zu Talbildung und stellenweise zu erhöhter Rutschgefahr in steilen Hängen führen.

Während der vor etwa 600'000 Jahren einsetzenden, von kurzen Warmzeiten unterbrochenen Eiszeit überschliff der gewaltig anschwellende Rheingletscher die nackten Felsoberflächen. Von der letzten vor 12'000 Jahren zu Ende gehenden Kaltperiode des Würms sind noch zahlreiche

Überreste vorhanden: lehmig steinige Moräne von der Gletschersohle oder Findlinge, Felsbrocken, die der Gletscher aus den Rheintaler und Bündner Bergen her geschleppt hat und beim Abschmelzen zurück liess.

Da die Steinplatten mit Schichtlücken übereinander geschoben wurden, wechseln die Gesteine manchmal abrupt. Geologisch unterscheiden sich die einzelnen Teile der Gemeinde Reute nicht wesentlich. Mergelfels verwittert zu schwerem lehmigen, Sandstein zu lockerem sandigem, Nagelfluh zu geröllhaltigen Boden. Daneben sind auch Moränenreste vorhanden, die tiefgründiger verwittern, aber durch den hohen Silt- und Tongehalt ebenfalls zu lehmigem Boden zerfallen. Generell ist festzuhalten, dass in der Gemeinde Reute wie im ganzen Vorderland die humusreiche Verwitterungsschicht dünn ist und nach ein paar Dezimetern von Fels abgelöst wird.

Ausnahmen bilden flache Senken wie z.B. im Gebiet nordöstlich von Schachen, wo kleine Wasserläufe meist schlecht durchlässiges tonig-siltiges Material eingeschwemmt haben.

Otto Lienert, Rehetobel

Die Molassestruktur ist in den schattigen, bändartigen Schichtrippen der Nagelfluhbänke mit ihren aus dem Rheintal gegen NW ansteigenden Schichtpaketen gut erkennbar - hier am Beispiel des Ramstelfelsens.

Alters- und Pflegeheim Watt

**Die Ausstellung dauert noch bis am Sonntag, 27. Februar 2005.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

Zwei Künstler aus der Region stellen aus:
Guido Benz, Balgach
Nöldi Dietschi, Mohren

Freitag, 28. Januar, bis Sonntag, 27. Februar 2005

Vernissage mit Apéro:
Freitag, 28. Januar 2005, um 20.00 Uhr

Vorstellung der Künstler:
Dr. phil. Rainer Stöckli, Schachen bei Reute

Ort: Alters- und Pflegeheim Watt, Steingacht, Reute
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Sonntag ist einer der Künstler anwesend.

Blumenschmuck: Bea Hohl, Oberegg

Infotel 071 891 15 29

“Hender Oberegg veschteckt” Rainer Stöckli

Von dem Buch mit dieser Verszeile im Rütiger Feeschter Aufhebens zu machen, habe ich mir zum Jahreswechsel vorgenommen, während Rita Hälg bereits entschlossen war, ein Swissair-Pilotenbuch und einen Aborigines-Bericht vorzustellen. Rita Hälg hat ihren Vorsatz in Worte gekleidet, mir aber ist - wie eine Ablenkung - eine Lektüre “dazwischengekommen” - nichts Ungewöhnliches für einen, der häufig und mancherlei liest. Es könnte auch Ihnen passieren, wenn Sie unsere neuen Buchlisten überfliegen wollten, die 114. und die 115. Werbung für Neuanschaffungen; oder wenn Sie an einem Freitagabend in die Bücherstube über der Gemeindeganzlei kommen...

Die Titelzeile steht, als zweite innerhalb von fünf Strophen, in Josef Rohners “Geschichte der Gemeinde Reute App. A. RH.” Wir haben umständehalber drei Exemplare. Weber in Heiden sie 1954 gedruckt; sie hat also eben den fünfzigsten Geburtstag begangen. Geschrieben hat das sparsam

bebilderte, lokalgeschichtliche Werk, 164 Seiten stark, Dr. jur. Josef Rohner aus Altstätten, und zwar ausdrücklich auf Anregung von Nationalrat Albert Keller. Wir geben die beiden überzähligen Exemplare für einen Zustupf gern weiter; das dritte bleibt, wie es sich gehört, in unserem Bestand. Sie wissen ja, dass wir eine richtige Sammlung von Gemeindegeschichten haben: weit über dreissig Bände bieten wir an, von den meisten umliegenden Gemeinden.

Der Roman aber, der sich mir in die Quere gestellt hat, stammt von Arne Ross, einem knapp vierzigjährigen Hamburger. Der Buchtitel lautet “Frau Arlette”, erzählt ist die aussergewöhnliche Begegnung zwischen einer blinden alten Frau und ihrem deutlich jüngeren Gärtner / Pfleger / Haushälter / Gesellschafter. Eine sommerlange, eingenwillige Beziehung, zu der selbstverständlich ein Blindenhund und naturgemäss Nachbarn gehören. Auch die Sprachform passt zum Unerwartbaren, Unerhör-

ten, Ungewöhnlichen. - Das Buch, Arne Ross Erstling, ist im Kölner DuMont Verlag erschienen. Es hat auch einen sehr besonderen Umschlag, nämlich das versteckte Bildnis des Verfassers (zum Ausfalten).

Der Verfasser der oben angeführten Verszeile heisst übrigens Julius Ammann. Liest man sein Gedichtchen weiter, kommt man ohne Lächeln oder Schmunzeln nicht davon. In der zweiten Strophe ist Reute (“Rüüti”) angesprochen wie eine Person; und Ammann findet im Jahr 1947, das Dörfchen müsse sich allzeit kräftig wehren, damit es mit den Nachbargemeinden Verbindung halte! “Moschdy all recht schuuli wehre [...]”. Ein anderes Kapitel wird in der dritten Strophe angeschnitten, wo frischfröhlich behauptet wird, “di allerbeschte Pfarrer / fangid i de Rüüti aa”. Schmeichelhaft für Frau Sauer-Schulke. Aber jedenfalls ergänzungsbedürftig: manchmal hören sie auch “i de Rüüti uuf”.

Einzelbuchwerbung Rita Hälg

Marlo Morgan:

Traumfänger

Die Reise einer Frau in die Welt der Aborigines

Marlo Morgan wird Anfang der neunziger Jahre für ihre Arbeit in Amerika mit jungen Aborigines zu einer Ehrung nach Australien gebeten. Mit einem Kurier des einladenden Stammes verabredet, wartet sie in Seidenkostüm und Stöckelschuhen in der Einfahrt eines 5-Sternhotels und ruft sich Einzelheiten ihrer Rede vor den Gastgebern in Erinnerung. Doch es kommt anders.

Mitten in der australischen Steppe wird sie vom Fahrer abgesetzt, ihres Schmucks, ihrer Kleider entledigt. Ohne Requisiten westlicher Zivilisation beginnt eine lange Wanderung durch den fünften Kontinent.

Morgan erfährt, wie diese Menschen seit 50 000 Jahren in Harmonie mit der Natur leben und dieser mit Ehrerbietung begegnen. Sie lernt, Begabung und Talent in jedem Menschen zu achten und zu fördern. Und sie erkennt, wie friedvoll Menschen miteinander umgehen können, wenn jeder den andern respektiert.

Traumfänger ist als Roman ein wahres Abenteuer, der seine Lesezeit wert ist, als Bericht ein Zubringer uralten Wissens, das westliche Esoteriker seit Jahren jagen. Übersetzt hat das Buch aus dem amerikanischen Englisch Anne Rademacher.

Werner Alex Walser:

Eden und Kerosin

Erinnerungen eines Swissair Piloten

“Eden und Kerosin” ist Tagebuch, Biographie und ein packender Wurf Erzählkunst in einem.

Walser, im beruflichem Anfang Postbeamter, vermochte sein Feuer für die Fliegerei nicht ausmachen.

Als Kampfpilot und Ausbildner in der Armee, entschied er sich 1965 zum Linienspilot für die einst renommierte Airline Swissair.

Der Autor führt in die weite grosse Welt, zu Destinationen, die selbst erfahrenen Urlaubern und Unternehmern unerreichbar bleiben und - an die Innenseite der Fliegerei zwischen Familie und Beruf.

Öffnungszeiten:

Freitagabend von 19.15 Uhr an oder nach telefonischer Vereinbarung (Nummern siehe unten)

Ausleihe:

kostenfrei

Ausleihdauer:

drei Monate (maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:
Dora Keller-Graf, Dorf: 071 891 29 88
Rita Hälg, Post: 071 891 15 17
privat: 071 891 21 66
Rainer Stöckli, Rohnen: 071 891 44 20 (16 -21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/Pfleheim Sonnenschein, Mohren.

Sich einleben hat mit Menschen zu tun ...

Seit Ende August ist Frau Marion Sauer-Schulke Pfarrerin in Reute. Mit welchen Gefühlen blickt sie auf die ersten Monate ihres bisherigen Wirkens zurück, welche Pläne und Hoffnungen begleiten sie im angebrochenen Jahr? Michael Künzler (MK) traf Frau Sauer-Schulke (MSS) im Pfarrhaus.

Frau Pfrn. Marion Sauer-Schulke mit Sohn Samuel seit September 2004 im Pfarrhaus Reute.

MK: „Frau Sauer-Schulke, wie haben Sie sich bei uns eingelebt?“

MSS: „Ich beginne mich einzuleben. Sich einzuleben hat mit Menschen zu tun. Ich durfte schon manche Bekanntschaft schliessen, immer wieder kommen neue dazu. Erfahrungsgemäss dauert es aber rund zwei Jahre, bis ein Pfarrer seine Gemeinde wirklich kennt.“

MK: „Um nun zu Ihrem Amt zu kommen: was ziehen Sie für eine Bilanz nach Ihren ersten Monaten in Reute?“

MSS: „Es freut mich, dass viele Leute offen sind und bereit für Neues und die neue Pfarrerin - darunter auch viele Ältere, denen man zugestehen würde, dass sie eher am Vertrauten hängen. Oft haben, im Gegenteil, Gemeindeglieder jüngerer Generationen mehr Mühe mit Veränderungen.“

Ich spüre einen ausgeprägten Sinn für Gemeinsamkeit, etwa bei den Anlässen im Watt oder Gottesdiensten im Sonnenschein in Mohren, in welchen jeweils eine grosse Solidarität mit Seniorinnen und Senioren zum Ausdruck kommt. Die Familiengottesdienste sowie die Mut-

ter/Kind-Gruppe scheinen einem breiten Bedürfnis zu entsprechen.

Was ich vermisse, ist das Bewusstsein der Weggemeinschaft, welche auf ein gemeinsames Ziel hinstrebt. Der Glaube ist da und spielt im Leben vieler eine wichtige Rolle, aber man scheut sich darüber zu sprechen. Müsste man nicht etwas Wichtiges zum Thema erheben, mit seinen Kindern darüber diskutieren und damit die Werte weitergeben? Oft haben die Kinder keine Ahnung von dem, was die Eltern im Leben trägt. Dagegen nehmen Fragen der Verwaltung, auch nebensächliche, in den Diskussionen oft breiten Raum ein.

Mit meinem 70%-Pensum stosse ich an meine Grenzen. Gewiss – ich liebe meinen Beruf und möchte gerne vieles unternehmen. Im Interesse meines Kindes und in meinem eigenen kann ich nicht alles als Überzeit leisten.“

MK: „Was sind Ihre Ziele für das Jahr 2005? Wo möchten Sie Schwerpunkte setzen?“

MSS: „Ich möchte die Gottesdienste in neuer Form weiterentwickeln. In der Kirche soll auch die Sprache der jungen Generation gesprochen werden. Ich möchte bewusst an der Gemeinde aller Generationen arbeiten – von der Krabbelgruppe, über die Sonntagsschule bis zur Seniorenarbeit. Die Kirche soll eine lebendige Gemeinschaft von Menschen sein, nicht ein Haus aus Steinen...“

MK: „Ich denke, dass man sich als Pfarrerin dem Vergleich mit der Vorgängerin oder – in Ihrem Fall – mit dem Vorgänger Arnold Oertle nur schwer entziehen kann. Sie kontrastieren in vielerlei Hinsicht mit Ihrem Vorgänger. Wie gehen Sie damit um, wie erleben Sie die Kontakte mit den Mitgliedern Ihrer Gemeinde?“

MSS: „Ich finde es tatsächlich mühsam, wenn ich zu hören bekomme, der ‚Noldi‘ hätte es aber jeweils so oder so gemacht. Es ist oft nicht einfach, mit meiner eigenen Art und Weise dagegen zu halten. Wohl aber nötig, denn ich kann und will Noldi nicht kopieren, sondern diesen Beruf mit mei-

nen eigenen Stärken und Schwächen ausfüllen. Vergleiche sind in dieser Situation immer problematisch, ob sie zu meinen Gunsten oder zu denjenigen meines Vorgängers ausfallen, denn sie können sich lähmend auswirken. Sie behindern daran, Neues und neue Personen wirklich unvoreingenommen anzunehmen.“

MK: „Haben Sie sonst etwas auf dem Herzen, das Sie auf diesem Wege loswerden möchten?“

MSS: „Ich möchte mich bei den vielen Menschen bedanken, die spontan bereit sind mitzumachen, mitzuwirken, mitzugestalten. Als stellvertretendes Beispiel möchte ich Annaliese Savic erwähnen, die auf mich zukam, mit dem Wunsch, mehr Musik in die Gottesdienste zu bringen und Musikschülern zu ermöglichen, im Gottesdienst vorzuspielen. So organisiert sie nun regelmässig diesen musikalischen Teil des Gottesdienstes. Ich fühle mich wirklich mitgetragen von vielen Gemeindegliedern.“

MK: „Frau Sauer-Schulke, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.“

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler 071 891 37 07
kuenzler.michael@bluewin.ch

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Rita Hälg 071 891 21 66

Ernst Pletscher 071 890 01 32
pletscher_thoma@surfeu.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@newtag.ch

Finanzen/Inserate:

Monika Amrein 071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch

Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 71 31
bellevue.atelier@hispeed.ch

Ausgabe 2|05:

Redaktionsschluss: 18. April 2005
Erscheinungsdatum: 12. Mai 2005

Rüütiger Feeschter

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

214 | 12. Mai 2005 | Nr.39

Editorial

Einsicht | Rückschau | Ausblick

10 Jahre Rüütiger Feeschter

Fünfzehneinhalb Zentimeter hoch ist der Stapel mit den Heften „Rüütiger Feeschter“ seit 1995. Mein Stapel ist so hoch!

Denn da liegen nicht bloss die gleich und gleich, die von Anfang an kenntlich gestalteten „Informationsblätter der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland“ aufeinander geschichtet; dazwischen liegen immer wieder Vorabdrucke, Seitenauszüge zum Lektorieren, meine Entwürfe für die Bibliotheks-Seiten, Doppelhefte, Sitzungsakten aus den frühen Jahren 1995–1998 – da steckt auch manches mitteninne, das nur in einem weiteren Verständnis das Dorf Reute, die Fraktionen Mohren und Schachen oder allgemein die Gemeinde-Chronik betrifft.

Das macht mir das Durchfingern des Stapels nochmals imposant; ja gibt es innert zehn Jahren, auf acht, dann zwölf, dann sechzehn Seiten, und zwar im Format DIN A4 – gibt es da tatsächlich 15,5 cm hoch Nachrichten aus einer Gemeinde wie der unseren? Wie hoch wär die Beige, wenn die Weltnachrichten im Wortlaut etwa des „Tages-Anzeigers“ oder der „Neuen Zürcher Zeitung“ aufeinander zu liegen kämen?

Das Rüütiger Feeschter: ein Provinzblättli!

Noch wenn der Vergleich Dorfnachrichten/Weltnachrichten verblüffend ausfällt, es wird uns deswegen kein Vorwurf zu machen sein. Sinn des Vierteljahres-Schriftleins ist es, dass es von uns Rüütigern und zu uns Vorderländerinnen spricht. Im Übrigen, ganz ohne Welthaltigkeit, ganz ohne landesweiten Schweizer Belang ist unser Schaufenster nicht. Die Bücher, die Rita Hälgi und ich in den jüngsten

Heften besprochen haben, stammen aus München, aus England, aus den Vereinigten Staaten; Pfarrer Oertles „Kierche Feeschter“ hat Autoren aus aller Welt beigezogen und zitiert; und im Heft 1/2004 zum Beispiel stehen zwischen Calmy-Rey und Bundeskanzlerin Huber, BR Merz und BR Blocher abgebildet, die Schwurfinger der Rechten in die Luft (oder in den Wind) der Bundeshauskuppel gereckt...

Gedenken und Geschichte

Noch eine andere Leistung erbringt das Informationsblatt von und für Reute: es erinnert, es gedenkt, es dreht ein Rad zurück, das sich nicht anders als dokumentarisch zurückdrehen lässt. Das *Rüütiger Feeschter* trägt Geschichte zusammen. Die Vergangenheit des Krankenpflegevereins oder des Wirtshauses zum „Löwen“, ein Ausflug der Musikgesellschaft im Jahr 1919, das Gedenken an einen – in Geschichte beschlagenen – Metzgermeister, die Gründungsjahre unserer Lesegesellschaften und vieles mehr kommen aufs Tapet und machen bewusst, dass wir ein – im Kleinen wie im Grossen – geschichtsträchtiges Herkommen haben.

In diesem Zusammenhang dürfte das *Rüütiger Feeschter* in naher und weiterer Zukunft sogar ein Mehreres wagen – mit oder ohne Hilfe von Zeitgenossen wie Peter Eggenberger, dem es von Natur aus ein Anliegen ist, Geschichte(n), das heisst Geschehenes bzw. Passiertes, zu bewahren. Alles habe seine Zeit – das ist wahrhaftig kein leerer Satz.

Danken, und zwar namentlich

Der Gute Geist im und hinter dem *Rüütiger Feeschter* – mit grossem G

in gut – heisst Michael Künzler. Seine „aktuellen Fragen“ bereichern manche Ausgabe. Eine vergleichbar schöne Ausdauer zeigt Esther Rechsteiner mit ihrer Portrait-Serie. Historische Skizzen sind darunter. Und nebst dem Regulären oder dem Routinehaften liest, wer zurückblättert, stets wieder erwägenswerte Editorials. Die Mühe ist nicht umsonst, möchte man bilanzieren.

Bloss: an wen sonst noch muss – fürs zehnjährige Mühenehmen, für die Treue zu einer Idee, für die schöne Freiwilligkeit – unser Dank gehen? An die Sesshaften. An die Verbliebenen. An die Weggezogenen. An den Konzeptionisten: Charly Breitenmoser. An all jene Mitarbeiter und Beiträgerinnen, deren Verdienst es ist, dass das Informationsblatt so wirkt, als sei es getragen, geschätzt, ja als sei es mittlerweile unentbehrlich?

Noch ein Mal das Fenster-Symbol

Ich selber habe Leitartikel im ersten Heft (Sommer 1995), im 13. Heft (Herbst 1998) und eben jetzt im Jubiläumsheft (später Frühling 2005) öffentlichmachen dürfen. Mein Blick zurück ist friedfertig: da hat sich ein Bulletin – eine regelmässige Verlautbarung – bewährt.

Nach wie vor stehen einige *innen* an Fenstern, welche ins Land hinaus und zu Leuten hin schauen. Was ändert, was besteht? Wer wechselt, wer bleibt? Nach wie vor stehen aber

Geschweifte Fensterfront einer Grossbank in Mülhausen/Mulhouse (F).

Jubiläumfest 10 Jahre Rüütiger Feeschter

04. Juni 2005
ab 17 Uhr rund
um die Pausenhalle
des Schulhauses

Information und
Anmeldung: Seite 16

Fortsetzung auf Seite 2

212005

1

Gratulation des Gemeindepräsidenten

Fortsetzung
von Seite 1

auch viele *aussen* und folgen gerne den Blicken der Redaktions-Verantwortlichen oder, zur Abwechslung, ihrer Gastschreiber. Mein Sinnbild von dem *einen* Fenster muss ich freilich nuancieren.

Unser Informationsblatt ist kein Einzelfenster mehr und keine Fensterfront eines stattlichen Appenzeller Bauernhauses (mit fünf/vier/drei/ein = dreizehn oder meinetwegen mehr Fenstern); es ist eine geschäftereiche und mehrfach spiegelnde Vielfensterfläche, wie ich sie in Mülhausen entdeckt und fotografiert habe.

Sie reflektiert deutlich mehr Tun als Lassen in einem Dorf, zeigt mehr Lebendigkeit als Lethargie und beweist mehr Einsatzbereitschaft als Phlegma. Dies mag, dies soll so bleiben.

Rainer Stöckli

10 Jahre Rütiger Feeschter, das kleine Jubiläum des unabhängigen, beliebten und gestalterisch auf hohem Niveau stehenden Gemeindeblattes von Reute, herzliche Gratulation.

Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Gemeindeblatt, sowohl als politisch wie auch finanziell unabhängige „Zeitung“, mit einer eher kleinen Auflage und trotzdem sehr ansprechenden Aufmachung, behaupten kann. Dazu sind meiner Meinung nach zwei Voraussetzungen nötig:

1. Engagierte, initiative Verantwortliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren primäres Ziel es ist, eine interessante, abwechslungsreiche Zeitung mit viel persönlichem Einsatz zu gestalten und nicht den Profitgedanken zu verfolgen.

2. Es ist gelungen, eine Informationslücke zu schliessen. Die Ausgaben

sind am andern Tag nicht schon Schnee von gestern, weil eine neue Ausgabe im Briefkasten liegt. Sondern das *Rütiger Feeschter* wird wie ein Wochen- oder Monatsmagazin beachtet und wahrgenommen.

Ich danke allen bisherigen, gegenwärtigen und künftigen Redaktionsmitgliedern und hoffe, dass sie der bisherigen Strategie treu bleiben können. Mein Dank gilt auch allen Inserenten, die einen wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit des Blattes leisten.

Ich freue mich auf viele informative und auch kritische Beiträge im *Rütiger Feeschter* von und über Personen und Ereignisse aus der Gemeinde Reute und der näheren Umgebung.

Herzlichen Dank für euren Einsatz, macht weiter so!

Arthur Sturzenegger

DIE POST

9411 Reute AR

gratuliert zum Jubiläum
und wünscht dem Feeschter-Team
gutes Gelingen
wie bis anhin

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Verkauf 3 1/2-Zimmer-Doppelhaus_Städeli 522

Isag,Frau Steinemann_071 314 25 54_079 600 74 50

Verkauf Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3-Zimmerwohnung_Dorf 19 und 21

Mario Widmer 01 764 21 50

Verkauf 4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38

/Miete Eugster Bruno_071 891 21 05

Verkauf Arztpraxis mit 6 1/2-Zi.-Maisonette- Wohnung_Mohren 474

/Miete Huto Immob. Treuhand_071 727 06 20

Miete 2 1/2 Zimmer-Wohnung mit Garage Dorf 43

Gemeindekanzlei_071 898 82 60

Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 148

LIVEB GmbH Liegenschaftsverw._071 855 54 14

Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 169

Romag AG_071 757 86 60

Miete 3 1/2-Zimmer-Wohnung

Arena GmbH_071 886 98 00

Die Liste ist nicht abschliessend.

Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60. Stand: 02. Mai '05

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von

Anmeldungen

Debrunner Joseph, Mohren 278

Hernandez Angeles Ana Ramona, Mohren 288

Sinner-Schneider Josefine, Mohren 278

Thür Hans, Mohren 278

Thür-Steiger Maria, Mohren 278

Girardelli Marc, Schachen 516

Hellemann-Dosse Barbara, Schwendi 120

Hellemann Kersten, Schwendi 120

Streitler Oskar, Mohren 278

Walser Roger, Mohren 451

Walser-Stitz Monika, Mohren 451

Ozog Wojciech, Sturzenhard 264

Abmeldungen

Fuchs Luisa, Mohren 278

Koneth-Belz Paula, Mohren 278

Eschenmoser-Jud Marie,

Mohren 278 (Todesfall)

Mai. Rosental. Das Kino.

Do 12.5.	20:15	Rhythm Is It!
Fr 13.5.	20:30	The Life Aquatic with Steve Zissou
Sa 14.5.	20:15	Rhythm Is It!
So 15.5.	15:00	Renn, Zebra, renn
	19:00	The Life Aquatic with Steve Zissou
Mo 16.5.	15:00	Renn, Zebra, renn
	19:00	Rhythm Is It!
Do 19.5.	18:30	Degustation italienischer Weine
	20:15	Sideways
Fr 20.5.	20:30	Sideways
Sa 21.5.	20:15	Chacun cherche son chat
So 22.5.	15:00	Robots
	19:00	Robots
Di 24.5.	14:15	Al canto del cucù
Do 26.5.	20:15	Barfuss
Fr 27.5.	20:30	Barfuss
Sa 28.5.	20:15	Hotel Rwanda
So 29.5.	15:00	Robots
	19:00	Hotel Rwanda

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Weilerzone Steingacht

Am Sonntag, 17. April 2005, stimmte die Bevölkerung von Reute über die Teilrevision des Baureglements und des Zonenplans ab. Es ging dabei um die Schaffung der ersten Weilerzone im Kanton, nämlich im Steingacht. Der positive Ausgang der Abstimmung eröffnet der Gemeinde Reute die Möglichkeit den Weiler Steingacht mit einigen Neubauten zu arrondieren und die bestehenden Wohnhäuser, wie in der Bauzone WG2 auszubauen und zu erweitern. Direkt nach dem Abstimmungs-sonntag wurden die Planunterlagen der Weilerzone Steingacht dem Regierungsrat von Appenzell-Ausserrhoden zur Genehmigung unterbreitet. Nach der Genehmigung durch den Regierungsrat, welche in einigen Wochen erfolgen wird, tritt die Weilerzone Steingacht in Kraft.

Neue Schulform in Reute

Ab Schuljahr 2006/2007 wird in Reute das Modell der Basisstufe in der Primarschule eingeführt. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und dem Grundsatzentscheid die Primarschule in Reute zu behalten, nahm sich die Schulkommission Reute der strategischen Ausrichtung der Schule Reute an. Das Basisstufen-Modell wird bereits heute im Kanton Zürich erfolgreich unterrichtet. Die erste Basisstufe umfasst die beiden Kindergartenjahre sowie die erste und zweite Klasse. Die Schüler wer-

den individuell nach ihren Begabungen und Fähigkeiten gefördert und innerhalb der Basisstufe 1 beschult. Die Basisstufe 2 umfasst die Klassen 3 bis 6, und wird nach dem gleichen Muster beschult. Anschliessend erfolgt der Uebertritt in die Sekundarstufe. Den Lehrauftrag nehmen jeweils zwei Lehrkräfte mit insgesamt 150 Stellenprozenten wahr.

Die Stammlehrkräfte werden unterstützt durch die schulische Heilpädagogin und der Werklehrerin. Die Vorbereitungen zur Einführung des neuen Schulmodells werden bereits im Schuljahr 2005/2006 anlaufen. Die Umstrukturierung der Schule hat nach intensiven Gesprächen mit den Lehrkräften auch personelle Folgen. Frau Christine Naegeli, Lehrkraft der ersten und zweiten Klasse, wird die Primarschule Reute auf Ende Schuljahr 2004/2005 verlassen.

Nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren mit mehr als 90 Bewerbungen konnte der Gemeinderat Reute als neue Lehrkraft für die erste und zweite Klasse, Frau Sarah Walser, Wald, wählen. Frau Doris Meier hat nach reiflicher Ueberlegung ihre Kündigung zurückgezogen und wird im Projekt Einführung Basisstufen-Modell mit der neuen Lehrerin Frau Sarah Walser zusammenarbeiten.

Bibliothek Reute

Leider wird die Bibliothek Reute in letzter Zeit nicht mehr gut besucht. Obwohl die Bibliothek auf ein ausgeprägtes Sortiment von Büchern blicken kann, sind die Ausleihen von Büchern stark zurückgegangen. Auf Wunsch der Bibliothekskommission wird sich der Gemeinderat Reute Gedanken über die Zukunft der Bibliothek in Reute machen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Bibliothek und des Gemeinderats, wird eine Bedürfnisabklärung über die Ausrichtung der Bibliothek zusammenstellen und im Mai der Bevölkerung verschicken.

Nach Eingang der Antwortkarten und Auswertung der Umfrage, wird der Gemeinderat Reute über die Zukunft der Bibliothek in Reute befinden.

Der Gemeinderat Reute möchte hiermit die Bevölkerung von Reute aufrufen,

bei der Bedürfnisabklärung mitzumachen und den Fragebogen auszufüllen. Nur so kann ein repräsentatives Umfrageergebnis zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Freizeitarbeiten-Ausstellung

Die Freizeitarbeiten-Ausstellung 2005 in Reute gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Die Gemeinde Reute, allen voran die Wirtschaftskommission, das OK Freizeitarbeiten-Ausstellung und die Gemeindekanzlei, haben nach intensiven Vorarbeiten den Besuchern eine gelungene Ausstellung und Fest präsentieren können.

Der Gemeinderat Reute möchte nochmals allen beteiligten Helfern der Dorfvereine, der Gemeindekanzlei sowie allen Ausstellern aus Reute für Ihr Engagement ganz herzlich danken. Die Ausstellung war eine sehr gute Werbung für unser Dorf und unsere Umgebung.

Neue E-Mail-Adressen

Ab sofort verfügen die Mitarbeiterinnen der Gemeindekanzlei Reute über neue respektive persönliche E-Mail-Adressen:

Isabelle Coray:
isabelle.coray@reute.ar.ch
Monika Hanimann:
monika.hanimann@reute.ar.ch
Sonja Merz:
sonja.merz@reute.ar.ch
Esther Rechsteiner:
esther.rechsteiner@reute.ar.ch
Arthur Sturzenegger:
arthur.sturzenegger@reute.ar.ch
Allgemeine Kanzlei:
gemeindekanzlei@reute.ar.ch

Die E-Mail-Adressen der Gemeinderäte werden im Behördenverzeichnis 2005/2006 publiziert. Die E-Mail-Adresse der allgemeinen Kanzlei steht auch für Nachrichten für Gemeinderäte zur Verfügung, die Nachrichten werden umgehend weitergeleitet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates:

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2005 finden in der Regel am ersten Donnerstag des Monats statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Am 5. Juni 2005 findet eine eidgenössische Abstimmung mit folgenden Vorlagen statt:

>Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen Schweiz und er EU über die Assoziierung an Schengen und an Dublin

>Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz)

Gemeindekanzlei Reute

on Februar bis April 05

Steiger Josef, Mohren 278 (Todesfall)
Baumann Philipp, Wolfstobel 77
Derron Jean-Pierre, Schachen 168
Eicher-Giovannini Anita, Mohren 529
Eicher Sandra, Mohren 529
Gantenbein Thomas, Schwendi 120
Gantenbein-Bösch Sandra, Schwendi 120
Lepecki Andrzej Jan, Sturzenhard 264
Rechsteiner Ivo, Knollhausen 255
Signer Michael, Hägli 93

Wasserversorgung

Die Trinkwasserqualität, die wir durch Aufbereitung der aus unseren Quellen entspringenden Wässern zur Verfügung stellen können, ist nach wie vor gut.

Dies zeigt die periodische Untersuchung vom 16. Februar 2005 durch das kantonale Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen.

Die Gesamtkeimzahl pro Liter betrug in einer von drei Proben Null, in der zweiten Probe waren zwei und in der dritten Probe vier kultivierbare Keime nachzuweisen.

Der erlaubte Grenzwert beträgt 300 Keime pro Liter. Fäkalbakterien wurden in keiner der Proben nachgewiesen. Die Gesamthärte des Wassers beträgt im Mittel 24 – 27 französische Härtegrade. Die detaillierten Messergebnisse stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung oder können auf www.wasserqualitaet.ch abgefragt werden.

Faulenschwendi: noch dieses Jahr will die Wasserversorgung die Faulenschwendiquellen neu fassen.

Umweltschutz

28. Mai 2005 | Wahre Werte. Am 27. und 28. Mai werden gesamtschweizerisch die sogenannten Clean up Days (Umweltaufräumtage) durchgeführt. Die Tage werden dieses Jahr thematisch erweitert um wahre Werte (stoffe) und deren Recycling. Initiiert wird die Aktion durch PUSCH (Praktischer Umweltschutz Schweiz) in Zusammenarbeit mit den Umweltschutzäm-

tern, darunter auch das AfU AR.

Am Samstag 28. Mai führt die Umweltschutzkommission gleichzeitig mit dem Clean up Day eine Giftsammlung durch und orientiert ausführlich über die Entsorgung aller Art von Abfällen und nutzlos Gewordenem. Gleichzeitig sollen einfache Wege aufgezeigt werden wie Umweltschutz im Kleinen wirksam werden kann.

Es sind also alle aufgerufen (Flugblatt folgt) am Samstag 28. Mai 2005 vorhandenes Gift auszuräumen und zurückzugeben. Ebenso alles was in der Natur herumliegt und schon längst im Kehricht hätte landen sollen einzusammeln und zum Entsorgen beim Abfallsammelplatz Dorf abzugeben. Es kann zum Beispiel ein Bachabschnitt, ein Strassenbord ein Waldstück oder irgendeine andere schöne Stelle aufgeräumt werden.

Es ist doch ein schöner Gedanke seinen Lieblingsplatz im Wald in aufgeräumt-(er Stimmung) zu wissen. Oder anstelle Spaziergangärgerns einfach einzusammeln, was allzu bunt und knallig ins Auge sticht. Wie wärs mit einer freiwilligen Patenschaft für einen sauberen Flecken Erde? Sicher fällt jedem ein passender Ort dazu ein.

Der Anlass ist allerdings nicht dazu gedacht seinen eigenen Kehricht zu entsorgen.

Die Abfall und Recycling Statistik der Gemeinde Reute für die Jahre 2004 (2003) sieht wie folgt aus:

>Reute und Oberegg zusammen produzierten 413 (403) Tonnen Hauskehricht.

>Mit den zwei Alteisensammlungen sind in Oberegg und Reute 32 (34) Tonnen Schrott zusammengekommen.

>19 (17) Tonnen Glas wurden in die Sammelcontainer getrümert.

>Die Rütiger Schüler haben 46 (38) Tonnen Papier und Karton eingesammelt.

>Köbi Tobler hat 100 Liter Altbatterien entsorgt.

>Insgesamt wurden an den Sammelstellen des Einzugsgebietes des Zweckverbandes Kehrichtverwertung Rheintal, wo nebst Oberegg und Reute alle schweizseitigen Rheintaler Gemeinden von Rüthi hinunter bis Rheineck mitmachen, 134 (131) Tonnen Alu-, Stahl- und Weissblech abgegeben.

>PET: Für die gesamte Schweiz beträgt die Rücklaufquote mittlerweile 78% und sollte noch zulegen damit es sich wirklich lohnt. Gefordert sind langfristig 80%. Bei uns betreibt der Dorfladen eine Sammelstelle.

Interessante Informationen zu Abfall und Entsorgung erhält man unter www.sens.ch, www.abfall.ch oder www.umwelt-schutz.ch

Leider häuften sich in letzter Zeit die Fälle der Nacht-und-Nebel-Entsorgung. Ein kurzsichtiges, rücksichtsloses und unrentables, insgesamt dummes Verhalten, das den Verursacher 400 Franken Busse kosten kann.

Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission:

Karl Klee, Hans Loppacher, Hansueli Mösli, Ernst Pletscher, Peter Scherrer.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30

14.00 - 18.30

Samstag 08.00 - 14.00

durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Kantonalmusikfest in Speicher

Die Vorbereitungen für das Kantonale Musikfest vom 3.-5. Juni 2005 in Speicher laufen auf Hochtouren.

Am Dienstag konnte das OK zusammen mit den Hauptsponsoren den Tombolahauptpreis, einen Mitsubishi Colt im Wert von Fr. 22'000.-, entgegennehmen. Die Tombola mit einer Gesamtgewinnsumme von über Fr. 42'000.-, darunter Heimelektronikgeräte, Mountainbike und vieles mehr, ist nur eine der zahlreichen Attraktionen am Musikfest, zu dem über 1300 Musikantinnen und Musikanten und ebenso viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden.

Im Zentrum stehen die Wettspiele der 34 Musikvereine. Sowohl am Freitag wie am Samstag sorgt ein vielfältiges Abendprogramm mit bekannten Interpreten, u.a. Mölltaler, Edelseer, Max Pircher und Monique für beste Unterhaltung am Abend.

Vorverkauf eröffnet

Für die Unterhaltungsabende ist der Vorverkauf an folgenden Verkaufsstellen eröffnet:

St. Galler Kantonalbank, Herisau und Teufen; Die Mobiliar, Trogen, Heiden, Teufen; Trogener Bahn, Speicher und Geschäftsstelle KMF05 (Urban Walser, www.kmf05.ch).

Vor allem für das Galakonzert am Samstag im Buchensaal von "La Landwehr de Fribourg" erwarten die Organisatoren, dass diese Veranstaltung sehr früh ausverkauft sein wird. Es sind nur 400 Sitzplätze vorhanden.

Der Losverkauf für die Tombola ist ebenfalls ab sofort eröffnet, Verkaufsstellen sind in verschiedenen Restaurants in den Kantonen AR und AI, in Speicher zusätzlich bei Détaillisten.

Mit ihrer Präsenz an der Vorstellung des Tombolahauptpreises in der Dorfgarage Künzli in Speicher bekräftigten die Hauptsponsoren ihre Unterstützung für das Kantonale Musikfest:

v. l. Josef Holderegger (Kantonalbank St. Gallen), Thomas Klingele (OK-Präsident), Karin Brülisauer (Kantonalbank St. Gallen), Bettina Tuba (OK-Tombola); Jürg Künzli (Dorfgarage Künzli); Franz Knechtle (Müllerbau Speicher/St. Gallen); Adrian Künzli (Mobiliar Versicherungen).

OK Musikfest, Peter Abegglen

Musikgesellschaft Reute lädt ein...

So. 29. Mai 2005, 11 Uhr (nur bei schönem Wetter)

Frühschoppenkonzert Restaurant Ochsen, Reute

So. 11. Juni 2005, ab 19 Uhr

Dämmerchoppen Sportplatz Reute

 (Verschiebedatum 18. Juni)

wieder mit attraktiven Spielen

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b. Reute
Tel. 071 891 36 75

empfiehlt sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Schützen und Turner im Schnee

LENZERHEIDE:

Nebel, Schneefall, Sonne, Wind, Kälte, Schweiss, hervorragende Pisten und die FSG Reute inklusive Rütiger Turnerinnen und Turner in einer Ski- und Festlaune, die die Bündner Steinböcke zum Staunen brachte!

Das durch Martina organisierte Skiweekend hätte sich an Abwechslung nicht übertreffen können. Da der Wetterbericht keine strahlend sonnigen Tage für dieses Wochenende inmitten des Februars prognostizierte, rüsteten sich die erlebnis- und durstigen Teilnehmer mit Stössen von Jasskarten um Nebel und Schneefall zu trotzen.

Bei unserer Unterkunft, dem Haus „Tgantieni“ angekommen, wurden die notwendigen Hilfsmittel montiert um die weissen Hänge mit Eleganz aber auch brachialer Gewalt hinabzustürzen. Zu unserer Überraschung empfing uns der Bündner Himmel mit einem kleinen, aber unübersehbaren Lächeln, so dass das Skiweekend nicht zu einem Jasswochenende umgetauft werden musste.

Als die Skipisten gegen Mittag immer mehr einem Ameisenhaufen glichen, veranlasste dies viele unserer Kameradinnen und Kameraden, sich der Gestaltung der Nahrungsmittelaufnahme zu widmen und von weiteren Angeboten im Bereich „Freude für Mund-Hals-Magen“ zu profitieren. So nahm man sich vor, die Qualität der hiesigen Baren zu überprüfen. Da wir Appenzeller Vorderländer allgemein für unsere Genauigkeit und Beharrlichkeit bekannt sind, zog sich bereits die erste Qualitätskontrolle gezwungenermassen in die Länge. Traurigerweise ist das durch Hauptkontrolleur Chrigl erstellte Qualitätsdatenblatt im Laufe der intensiven Kontrollen verschollen.

Egal auf welche Weise der Nachmittag verbracht wurde, ein Pflichtpunkt auf dem Samstagsprogramm ist der Besuch in Donats Berghütte. Denn bereits in vergangenen Jahren hat sich Donat überschwänglich, mehr oder weniger zumindest, über unseren Besuch gefreut. So konnten wir den Samstag unmöglich abschliessen, ohne auch seine gute Stube mit unserem Gelächter erfüllt zu haben. Donat lebt am Rande der Skipiste und kümmert sich im Sommer um das Vieh, das ihm Bauern aus dem Tal anvertrauen und im Winter um die Skigäste, die ihm der Tourismusdirektor indirekt anvertraut. Für ihn keine grosse Umstellung, wie er letztes Jahr zynisch bemerkte.

Nach der letzten Bergfahrt, die übr-

gens auch unser hoch geschätzter Präsident des Turnvereins noch dank charmanter Drohungen dem Bahnpersonal gegenüber erwischte, konnte die letzte Abfahrt in Angriff genommen werden. Nach wenigen Schwüngen talwärts lag es vor uns, unser vorläufiges Ziel. Inmitten des stimmungsvoll durch Frau Holle aufgeschichteten Weiss, erhob sich ein aus Holz gezimmertes Hüttlein. Aus dem Kamin stieg Rauch gegen den Himmel zu und aus den wenigen kleinen Fenstern strahlte schwach, aber fröhlich Helligkeit in die langsam zunehmende Dunkelheit des Tages. Friedlich. Los geht's, hinein in die warme, nein heisse Stube! Skier, Stöcke weg, Skibrille aus dem Gesicht und schon war das niedrige, enge „Stübli“ gefüllt mit Rütigern. Die bereits anwesenden Gäste rückten freundlich, aber auch etwas ängstlich zusammen und mochten sich gefragt haben was das wohl für eine Gattung sein mag. Sie lachen, machen Witze und reden einen schwer verständlichen Dialekt. Diese fünf Zürcher fragten sich, was das wohl für Barbaren sein mögen; sind das Vandalen oder gar Österreicher? Als sie schlussendlich eins und eins zusammenzählten und sogar bemerkten, dass diese lustigen Kreaturen aufrecht und ohne den Kopf neigen zu müssen im Raum stehen können, dämmerte es ihnen: das müssen Appenzeller sein.

Nach intensiver Bewirtung durch Donats Sohn Gian, machten wir uns daran, den letzten Teil der Strecke unter die Skier zu nehmen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

In teils ausgelassener, teils bereits sehr müder Stimmung führten wir uns gemeinsam das Nachtessen zu Gemüte

und liessen den vergangenen Tag in farbenfrohen Erzählungen nochmals Revue passieren. Kaum hatten einige ihre letzten Bissen in Richtung Magen geschickt, verspürten sie den ungewöhnlichen Drang ihre Schlafsäcke zu lieblosen. Jeder Versuch sie umzustimmen misslang, so wurde die restliche Zeit in verkleinertem Kreis bei Wasser, Hopfen, Malz, Stöck, Stich, Wyss und faulen Sprüchen weiterzelebriert. Der gemütliche Abend mündete langsam aber sicher bei den Meisten in tiefem, ruhigen Schlaf. Bloss einige Holzfäller mussten in unmittelbarer Nähe unserer Unterkunft die ganze Nacht durchgearbeitet haben... Nicht wahr Toni?

Sehr wahrscheinlich wurden eine stattliche Zahl Nussbäume gefällt.

Da sich der Himmel über der Lenzerheide am Sonntag in ein dünnes Trauertuch geworfen hatte, machte sich der grösste Teil bereits nach dem Morgenessen auf den Heimweg. Bloss „Die verwegenen Vier“ Mäsi, Silvio, Martin und Martina machten sich nochmals auf um Nebel, Kälte und Schnee zu trotzen. Den Erzählungen nach, war es nicht so mies, wie wir uns das vorgestellt hatten. Der Skiberichterstatter kann im vorliegenden Text leider nichts aus eigener Erfahrung zu diesem sonntäglichen Ski- und Snowboarderlebnis beitragen. Er kann sich nicht solchen Mutes rühmen, wie die erwähnten vier Zeitgenossen. So muss ich die Berichterstattung an dieser Stelle beenden. Das Skiweekend war wiederum ein sagenhafter und -umwobener Anlass, wir haben viel geredet, gelacht und weitere den Menschen erheiternde Erfahrungen in unseren Lebensrucksack eingepackt.

Luzi Sturzenegger

Tel: 071/ 744 58 66
Fax: 071/ 744 59 65
Natel: 079/ 344 09 06
E-mail: buerkigimbh@bluewin.ch

Karl Bürki GmbH
erneck
und Obereggen
für Tiefbauarbeiten

Bagger Bürki
gräbt nach
gutem Grund

Wir empfehlen uns für: Quellfassungen, Umgebungsarbeiten, Plätze und Mauern in Naturstein, Sprengarbeiten, Transporte, und allgemeine Tiefbauarbeiten, u.s.w.

gespensterbilder der 1.+2.-Klässler

Schule Reute

Wenn die 1./2.KlässlerInnen im Unterricht auswählen dürfen, welche Lieder wir singen, so wählen sie oft Gespensterlieder aus.

Dann müssen Rollläden heruntergelassen werden, und es wird herumgeklappert, getanzt und gesungen. Ich bin immer wieder davon fasziniert, wie die Kinder in dieses Thema einzutauchen vermögen. Auf die Fragen, wo Gespenster wohnen, wie sie heissen und was sie gerne tun, scheint es unerschöpflich viele Antworten zu geben. So habe ich von den Kindern erfahren, dass Gespenster Freundschaften miteinander schliessen und manchmal auch heiraten, dass sie miteinander musizieren oder auch Ballspiele machen (letzteres natürlich in der Luft). Andere tragen Rüstungen samt Helm und Speer (weil sie die Gespensterburg bewachen). Ausserdem wohnen in einer Gespensterburg auch Babys und Kinder. Manche Gespenster sind sehr eitel, tragen Kleidung und sogar Schmuck. Über die Lieblingsspeisen der Gespenster gibt es nicht viel Appetitliches zu berichten. Dass ein echtes Gespenst nicht einfach einen Teller Spaghetti isst, versteht sich, betrachtet man die ohnehin speziellen Lebensumstände, beinahe von selbst.

Christina Naegeli

Kierche Feeschter Streiten verbindet...

Können Sie das auch von sich sagen: Ich habe mit einem Menschen ganz toll gestritten? Ja streiten?

Da haben zwei Menschen verschiedene Meinungen. Dies kann eine sachliche Frage sein. Und gleichzeitig spielen da noch persönliche Dinge eine Rolle. Persönliche Vorbehalte. Eigenheiten. Grenzen die mir und dem Anderen durch den Charakter, das Nichtkönnen oder die tief liegenden Ängste gesetzt sind.

Und plötzlich wird die Meinungsverschiedenheit zu einem grossen unüberwindbaren Berg. Mauern, die da zwischen zwei Menschen sitzen, - vermeintliche Mauern.

Unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Edi Rechsteiner
Marc Zürcher
Daniel Graf

Roman Röhliberger
Reto Rechsteiner
Angela Rageth
Sandrin Eisenhut
Sonja König
Petra Kellenberger
Ladina Weder

Denn bereits der Beter des Psalm 18 weiss: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.

Dieser Taufspruch meines Sohnes springt mir immer ins Auge, wenn ich seine Taufkerze auf dem Wohnzimmer-schrank betrachte.

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen – die die in mir liegen, in meiner Person, durch meine eigenen Ängste, Sorgen, Erfahrungen. Aber auch die Mauern, die zwischen mir und anderen Menschen entstanden sind.

Wie geht das, über Mauern springen? Durch ganz ganz tollen Streit.

Und mit „ganz toll“ meine ich zwei Dinge: so richtig intensiv – und ganz arg ehrlich.

So miteinander Streiten, dass jeder den Anderen ernst nimmt. Ihm zuhört, über die andere Meinung nachdenkt – versucht zu merken, wo der andere verletzt ist, wo der andere und ich selber an seine Grenzen stösst und die Argumente bedenkt. Und versucht sich auch weiterzuentwickeln.

Und dann werden aus Streithähnen

Menschen, die beide Seiten kennen. Dann wird Streit offen, klar ausgetragen. Dann können Meinungen ernst genommen werden. Dann braucht es keine Intrigen und Geschwätz hinten herum mehr.

Sondern so wird der Streit die Basis für eine neue, lebendige, fruchtbare Beziehung. Eine Beziehung die den Einzelnen mit seinen Stärken und Schwächen kennt und nicht nur Vorurteile versucht fest zu mauern. Eine frische, lebendige Beziehung, die Atmen lässt.

Solchen Streit wünsche ich uns immer mehr.

Aufeinander zugehen. Sagen, wo der andere mich nervt. Wo ich verletzt bin. Und dann den Anderen hören. Den anstrengenden Zeitgenossen, den verfeindeten Nachbar, das aufmüpfige Kind. Miteinander Reden. Statt übereinander. Zuhören statt lauter werden. Die Not des Anderen und meine eigene sehen.

In unseren Familien. In den Vereinen. In den Gremien. Im Dorf. Eben überall wo Menschen zusammentreffen. Dann können wir Menschen aneinander wachsen.

Ich wünsche Ihnen und Euch viele solche tolle oder besser geniale Streite.

Kinderwoche:

Eine riesige Sache.

Genial fanden es die fast vierzig Kinder die dabei waren. Eine Woche lang arbeitet Ihr wie die Detektive. Spannung, Action, Freude. Dabei habt ihr detektivische Methoden gelernt, gesungen, gespielt, biblische Detektivgeschichten kennengelernt, und miteinander Gemeinschaft gehabt.

Vielen Dank an Agnes Löbel von der KEB St. Gallen für die Durchführung der Kinderwoche. Super wart ihr Jugendlichen hier aus unserer Gemeinde. Euer Engagement hat diese Woche zu dem gemacht, was sie war: Ramona Tobler, Joel Niederer, Corinne Mösli und Fabian Eisenhut. Dankbar waren wir Veranstalter, dass so viele Kinder kamen, die voll Begeisterung dabei waren, das zeigt uns, dass solche Aktivitäten in unserem Ort wichtig sind.

Dank auch an die, die diese Woche durch ihr Beten und andere Unterstützung im Hintergrund mitgetragen haben.

Gottesdienst für Jung und Alt

Am 26. Juni hoffen wir auf gutes Wetter: Da soll unser erster generationenverbinder Open Air Gottesdienst stattfinden. Jung und Alt treffen sich auf dem Freigelände des APH Sonnenschein in Mohren und feiern da Gottesdienst. Mitgestaltet wird der Gottesdienst von Sonntagsschülern und Religionsschülern und ihren Lehrerinnen: Ulrike Gamber, Manuela Geisser und Esther Wehrli. Mehrere musikalische Lekerbissen der MG Reute erwarten uns im Gottesdienst, ein feines Mittagessen zum familienfreundlichen Preis danach.

Gottesdienste mit Musikschülern

Am 12. Juni werden Gitarren- und BlockflötenschülerInnen unseren Gottesdienst mitgestalten. Wir freuen uns über ihr Zuhören und Mitfeiern. Es ist für die jungen Musiker immer ein Ansporn, wenn Freunde und Nachbarn kommen um sie zu hören. Übrigens: für die Familien mit Kleinkindern: es gibt parallel zu diesem Gottesdienst Kinderhüte in der Pfarrwohnung. Diese wird von Fabian Eisenhut und Christine Graf durchgeführt.

Altersnachmittag:

27. Mai Maibummel
24. Juni Ausflug an den ...

Treffpunkt jeweils 14 Uhr im Pfarrhaus. Herzlich willkommen sind hierzu alle jungen und älteren Senioren /innen. Besonders über Autofahrer sind wir manchmal noch froh. Wer sich und sein Auto zur Verfügung stellen kann bitte unter 071 891 29 71 (Elsbeth Blatter) Bescheid geben.

Neuer Gottesdienstbeginn

Gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 17. April werden die Gottesdienste ab Juni um 09.45 Uhr und nicht, wie bisher, um 09.30 Uhr beginnen. Mit dieser geringfügigen Verschiebung wird verhindert, dass sich der katholische und der reformierte Gottesdienst im Watt überschneiden.

Frühstückstreffen vom 17. März 2005 im Watt zum Thema „Humor, die fast vergessene Arznei“

Am bis zum letzten Platz ausgebuchten Frühstückstreffen sind die Lachmuskeln durch die Referentin Beatrix Böni, Beratungs- und Tagungsarbeit BEAT, kräftig angeregt worden.

In brilliantem Erzählstil und mit gekonnter Mimik referierte sie über Humor. Hier ein Müsterchen: „Ich erinnere mich an einen Samstagnachmittag. Das Kinderfest war beendet, die Aufräumarbeiten gingen zügig voran. D.h. bis ich den kleinen, rotleuchtenden Rest der Höhepunktaktion - einen Luftballon - hoch oben im Gotteshaus entdeckte. Scheinbar hatte er den falschen Weg erwischt oder statt der Weite und Ausbreitung seines Lebensraumes sich eben für die Daseinsbegrenzung im Kircheninnern entschieden... Das alles wäre nicht so tragisch gewesen, wenn da nicht dieser eher „steife“ und gesetzestreue Pfarrer gewesen wäre! Und wirklich, auch ihm entging die gasgefüllte Freudenkugel nicht. Die sofortige Ansammlung von Stirnfalten unterstrichen das bereits Geahnte: Das Ding musste weg, sonst könnte der andern tags abgehaltene Gottesdienst irgendwie entheiligt ausfallen. Ob es ein

göttlicher Einfall war oder eine zündende Idee, weiss ich heute nicht mehr. Jedenfalls holte ich rasch aus meinem Auto das nötige Werkzeug. Betend, die Wurfstärke berechnend und gleichzeitig das Ziel fixierend, schoss ich den kleinen Metallpfeil senkrecht hinauf (Ohne speziell angeben zu wollen: Damals war ich in dieser Sportdisziplin echt gut. Deshalb wagte ich den Schuss auch.) Und wirklich - der Pfarrer ist mein Zeuge - der Knall bestätigte den perfekten Schuss! Es war dann jedoch nicht alles so ganz optimal... Vielleicht ahnen sie die Pleite, die mir zwar nicht das Blut gerinnen, aber mit voller Wucht ins Gesicht schiessen liess. Der Pfeil war oben in der Kirchendecke stecken geblieben! Aus tiefstem Herzen betete ich: „Herr, Du hast doch versprochen, Dein Volk eines Tages zu dir in den Himmel zu holen. Also, wenn schon „Entrückung“, dann bitte jetzt!“

Quintessenz: Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Oder: Von der Kunst, sich nicht so ernst zu nehmen!...

Ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg und Alters- und Pflegeheim Watt

Wichtiger Erfahrungsaustausch

Am 21. Februar 2005 lud das Alters- und Pflegeheim Watt die Verantwortlichen für die Gemeindealtersheime im Kanton zum jährlichen Erfahrungsaustausch ein.

Altersheimkommissionspräsident Hanspeter Eugster stellte unser Heim kurz vor: „Die 13 Zimmer, wovon drei doppelt belegt werden können, kosten zwischen Fr. 55.—und Fr. 70.—pro Tag. Das Heim bietet pflegerische Betreuung bis BESA-Stufe 3 an. Zurzeit arbeiten zwei Vollangestellte, eine Lehrtochter und vier Teilzeitangestellte im Heim. Unsere sehr geschätzte Heimleitung kann dieses Jahr ihr 10-jähriges Arbeitsjubiläum feiern. Das heimeigene „Watt-Mobil“ steht für Fahrdienste zur Verfügung. Für Seniorinnen und Senioren bieten wir einen Mahlzeitendienst an. Auch sind Tages- oder Ferienaufenthalte möglich. Das Heim wird privatwirtschaftlich als Unternehmung geführt mit schlanken Strukturen und kurzen

Entscheidungswegen. Ein besonderes Anliegen ist die Öffentlichkeitsarbeit: Mit einer professionell gestalteten und informativen Mappe rückt sich unser modernes Alters- und Pflegeheim Watt ins rechte Licht. Mit Ausstellungen von Kunstschaffenden, dem „Tag der offenen Tür“ und verschiedenen Anlässen präsentiert sich unser Heim als offen, familiär und nah am Puls.“

Zum Thema „Kostenrechnungen“ orientierte Gemeindepräsident Breitenmoser aus Speicher. Allseits interessiert dieses Thema, da die Krankenkassen wissen wollen, wo ihre Kosten-Pflegebeiträge hinfließen. Zudem kann die Kostenrechnung als Führungsinstrument genutzt werden. Beim weiteren Gedankenaustausch und Imbiss vergass mancher die bevorstehende Heimfahrt bei allzu winterlichen Verhältnissen... .

Alters- und Pflegeheim Watt

Sichtlich erheitert; v.l. Heimleiterin Helen Nessensohn, Pfarrerin Marion Sauer-Schulke mit Sohn Samuel und Referentin Beatrix Böni

Familienergänzende Kinderbetreuung

Suchen Sie für die Betreuung ihrer Kinder eine kindergerechte Lösung?

Wir, die Fachkommission Tageseltern der Pro Juventute, vermitteln Tageseltern für Kinder von allein erziehenden, berufstätigen, teilzeitbeschäftigten Eltern.

Wer eine regelmässige Betreuung für seine Kinder sucht, sei es für einen ganzen Tag, für einige Stunden, zum Mittagstisch oder nach der Schule, findet mit unserem Angebot eine kindergerechte Lösung. Eltern und die Tageseltern werden durch eine kompetente Vermittlerin zusammengeführt. Die Betreuung und die individuellen Vereinbarungen werden mit gegenseitigen Verträgen geregelt. Die Tarife richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Eine klare monatliche Rechnungsstellung und die Entlohnung der Tageseltern werden über unsere eigene professionelle Inkassostelle abgewickelt.

Mit den Tagesfamilien ergänzen wir das Angebot der anderen Betreuungsstätten. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass wir optimale Betreuungsplätze zum Wohle des Kindes vermitteln können.

Für weitere Informationen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Fachkommission Tageseltern
App. Vorderland
Anita Keller, 071 891 51 08**

Globi beim Roten Kreuz: Abstecher auch ins Appenzeller Vorderland

Dieser Tage ist das neue Kinderbuch „Globi beim Roten Kreuz“ erschienen. Dabei wird auch ein Abstecher zu Rotkreuz-Gründer Henry Dunant in Heiden gemacht.

Die beliebteste und bekannteste Schweizer Comicfigur „Globi“ entstand 1932 und ist folglich über 70 Jahre alt. Trotzdem ist Globi jung, unternehmungslustig und vor allem anpassungsfähig geblieben.

„Globi beim Roten Kreuz“ (Fr. 18.50) ist im Buchhandel, bei Papeterien und weiteren Verkaufsstellen erhältlich.

Mit seinen Abenteuern fasziniert er auch die Kinder von heute, zumal der Globi-Verlag mit seinen Neuerscheinungen immer wieder aktuelle Themen aufgreift.

Dazu gehört jetzt das Rote Kreuz, das 1863 von Henry Dunant mit vier weiteren Bürgern seiner Vaterstadt Genf ins Leben gerufen worden war.

Im neuen, 100 Seiten starken Band wird denn auch auf Henry Dunant und Heiden eingegangen. Hier lebte er von 1887 bis zu seinem Tode im Jahre 1910, wobei die Auszeichnung mit dem ersten Friedensnobelpreis in die Heidler Epoche fällt.

Lebensretter, Krankenpfleger und Kinderfreund

Vom Gedanken des Helfens lässt sich Globi gerne anstecken. Kinder erleben ihren Liebling im neuen Buch in Wort und Bild als Samariter in verschiedensten Situationen.

Globi bewährt sich aber auch als Lebensretter, Schlichter bei Streitigkeiten, Unfallverhüter und Krankenpfleger. René Rhinow, Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes, schlägt in seinem Vorwort eine Brücke von seiner Organisation zu Kinderfreund Globi: „Beim Roten Kreuz, bei den Samaritern und bei den Lebensrettern engagieren sich viele junge Menschen.“

Sie erfahren, wie man am besten hilft. Damit lernen sie etwas, das ihnen für das ganze Leben nützlich sein wird. Sie finden gleichzeitig eine Kameradschaft, wie sie Globi bei seinen Einsätzen immer wieder erlebt.“

„Globi im Appenzellerland“ von Jakob Hartmann, Reute

Globi begeisterte seinerzeit auch den Appenzeller Schriftsteller Jakob Hartmann (1876 – 1956), der unter anderem in Oberegg, Heiden, Reute, Wienacht und Rehetobel wirkte und wohnte. 1943 jedenfalls verfasste er den Text „Globi im Appenzellerland“. Ob er sein Manuskript dem Verlag eingereicht hat, ist ungewiss. Gedruckt jedenfalls wurde „Globi im Appenzellerland“ nie.

Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden...

Peter Eggenberger

Schnuppern Sie in der Woche nach Pfingsten vom
Dienstag 17. Mai bis Freitag 20. Mai 2005

in unseren neuen Sport- und Bewegungsangeboten und besuchen Sie
kostenlos die verschiedenen Trainings !

Mit unseren Angeboten sprechen wir alle älteren Männer und Frauen an, die Freude an Sport und Bewegung haben, aber auch diejenigen, die sie noch entdecken wollen.
Bitte fordern Sie den ausführlichen Flyer mit der Ausschreibung an bei

Pro Senectute Geschäftsstelle Herisau, Telefon 071 353 50 30
Pro Senectute Ressort Alter + Sport, Erika Wiederkehr, Telefon 071 794 14 52

Ort / Region	Angebote	Inhalt
Herisau	• Krafttraining	• Betreutes Krafttraining an verschiedenen Geräten
	• Gymfit für Frauen	• Fitness / Kräftigen / Stretching
	• Yoga	• Kräftigen / Entspannen
Speicher	• Nordie Walking	• Walking mit speziellen Stöcken
	• Gymfit für Männer	• Fitness / Kräftigen / Stretching
	• Tennis	• (Wieder) Einführen in das Tennisspiel
Heiden	• Kraft- und Ausdauertraining	• Betreutes Krafttraining mit und ohne Geräte
	• Gymfit Mixed	• Fitness / Kräftigen / Stretching
	• Tennis	• (Wieder) Einführen in das Tennisspiel
Appenzell	• Gymfit für Männer	• Fitness / Kräftigen / Stretching
	• Yoga	• Kräftigen / Entspannen
	• Internationaler Volkstanz	• Tanzen in Gruppen mit Tänzen aus der ganzen Welt

Besuchen Sie die Schnupperlektionen, Sie sind herzlich willkommen!

Und machen Sie mit am Wettbewerb, vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern von einem Wellness- und Gesundheitstag!

Badespass
bei jedem Wetter!

mit
Kussenbad
und **Grotten**

Ayurveda
Physiotherapie
Massage
Fusspflege
Sauna
www.heilbad.ch

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN

Pf 131, 9410 Heiden - Tel. 071 898 33 88 - info@heilbad.ch

www.werbstube.ch

Wanderweg-Organisation AR strebt 1000 Mitglieder an: Verbindungsleute auch in Reute

Peter Eggenberger

Im jetzt erschienenen Jahresbericht der VAW (Vereinigung für Appenzell A.Rh. Wanderwege) pro 2004 freut sich Präsident Bruno Diebold, Stein, über den erreichten Rekord von 892 Vereinsmitgliedern. Für das Jubiläumsjahr 2006 (25 Jahre VAW) wird ein Bestand von 1000 Mitgliedern angestrebt. VAW-Verbindungsleute sind auch in Reute aktiv.

Gesamthaft weisen beide Appenzell ein vorbildlich markiertes Wanderwegnetz von 1200 Kilometern Länge auf (AR 730, AI 420 Kilometer). Viele Wege sind kantonsübergreifend und führen bzw. beginnen in der St. Galler Nachbarschaft. Bruno Diebold: „Mit unserem Einsatz erleichtern wir das Wandern, dessen gesundheitlicher und volkswirtschaftlicher Nutzen unterschätzt wird. Noch ist zu wenig bekannt, dass Wandern die beliebteste Sportart von Herrn und Frau Schweizer ist.“

Hundeabwehrgerät gegen lästige Vierbeiner

Die VAW-Geschäftsstelle ist in das

kantonale Verkehrsbüro (Tourist Information) in Heiden integriert. Hier sind unter anderem Wanderkarten im Massstab 1:25000 und 1:50000 erhältlich. Angeboten werden aber auch Wanderbücher, ein praktisches Znüni-Böxli, ein Wanderhut sowie die beliebten Rucksäcke „Wandern im Appenzellerland“ in den Farben rot, blau und grün. Zum Angebot gehört aber auch das Hundeabwehrgerät „Dazer“, mit dem lästige Vierbeiner fern gehalten werden können. Gratis zu beziehen schliesslich ist die 66 Seiten starke Broschüre „Wandern 2005“, in der unter anderem sämtliche geführte Wanderungen der kommenden Saison sowie zahlreiche wertvolle Tipps enthalten sind.

Der Gesundheitsweg führt über Rütiger Gemeindegebiet

Eine VAW-Arbeitsgruppe befasst sich seit längerer Zeit intensiv mit der Realisierung des neuen Themenwanderweges „Kultur-Spuren“. Der neue, voraussichtlich 2006/07 verwirklichte

Weg führt von Rheineck via Wienacht - Heiden - Rehetobel - Trogen - Teufen - Hundwil - Herisau bis Degersheim. Die neue Route ersetzt den bisherigen Weg „Kultur zu Fuss“. Gefeierte werden konnte im Berichtsjahr das zehnjährige Bestehen des, auch Rütiger Gemeindegebiet berührenden Appenzeller Gesundheitsweges, der von Heiden via Oberegg zum St. Anton, mit Anschlüssen an Wege in Richtung Rheintal, führt.

VAW-Verbindungsleute auch in Reute

Die VAW verfügt in allen Gemeinden über Verbindungsleute. In Reute sind es Albert Laim, Hanspeter Rohner und Viktor Niederer. Neumitglieder sind für einen Jahresbeitrag von nur 15 Franken dabei (Paare 25 Franken). Unterlagen rund um das aktive Mitmachen können beim kantonalen VAW-Büro in Heiden (Tel. 071 898 33 00) bezogen werden.

Reute und Oberegg verfügen über herrliche Wanderwege.

Hier ist eine Wandergruppe auf dem Gesundheitsweg im Bereich Hirschberg unterwegs. Vorne links ist der Grenzstein AR/AI zu erkennen.

Bach Heiden

Die neue Küchen von Bach Heiden AG
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche
gross heraus!

Bach renoviert und baut um. Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Bach Heiden AG
Werk Hinterergeten-Wolfhalden
Postfach
CH-9410 Heiden
T 071 898 82 30
F 071 898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

Publica-Press Heiden AG

100 Jahre Neuapostolische Kirche Schachen-Reute

Wann: Samstag, 18. Juni 2005

Zeit: 13.30 - 17.30 Uhr

Anlass: Tag der offenen Tür

Motto: Eine Neuapostolische Appenzeller Gemeinde stellt sich vor

Ort: Neuapostolische Kirche Schachen-Reute Hirschberg

Sonntag, 19. Juni 2005, Festgottesdienst, 09.30 Uhr

An beiden Festanlässen sind Sie herzlich willkommen !!!!!!!!!

Vor zwanzig Jahren wurde der neue Laden eröffnet

Seit 1854 und damit seit gut 150 Jahren gibt die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft (AGG) alljährlich einen Band des Jahrbuches heraus. In jedem Buch sind jeweils auch über Reute viele spannende Informationen enthalten. Das 1985er Jahrbuch beispielsweise erinnert u.a. an die Eröffnung des neuen Ladens und damit an einen bedeutenden Meilenstein in der Gemeindegeschichte.

1985 wurde der altehrwürdige „Ochsen“ zum chinesischen Spezialitäten-Restaurant „Camsing“ umgewandelt, das einige Jahre Bestand hatte.

Bilder:
Peter Eggenberger

Die von Kantonsbibliothekar Dr. Matthias Weishaupt redigierten Jahrbücher informieren über das kantonale Geschehen in Ausser- und Innerrhoden sowie über wichtige Ereignisse in den einzelnen Gemeinden. Eine mehrere Jahre zurückreichende Sammlung der Jahrbücher erweist sich als einmaliges historisches Nachschlagewerk. Zuständige Chronistin für sämtliche Vorderländer Gemeinden ist die Walzenhauserin Isabelle Kürsteiner. Jedermann kann Mitglied der AGG werden (Jahresbeitrag Einzelmitglieder Fr. 25.--, Ehepaare Fr. 45.--) und erhält damit ohne weitere Verpflichtungen automatisch das Jahrbuch. Interessierte wenden sich an AGG-Kassier Hans Bischof, 9035 Grub (Tel. 071 891 31 19).

Vor 20 Jahren: Dorfladen und chinesisches Restaurant

Ein Blick in das Jahrbuch pro 1985 erinnert an die gegen Ende Jahr erfolgte Eröffnung des neuen Rütiger Dorfladens. Seither gehört der Denner-Satellit zum Dorfbild und erfüllt als Konsum mit vielseitigem Angebot eine wichtige Funktion für die Bevölkerung von Reute und Umgebung. 1983 verabschiedete sich Familie Kellenberger vom Doppelbetrieb Restau-

rant und Metzgerei „Ochsen“ im Dorf. 1985 erfolgte die Umwandlung in ein chinesisches Spezialitätenrestaurant mit dem Namen „Camsing“. Nach einer wechselvollen Geschichte wird heute das wieder zum „Ochsen“ gewordene Restaurant von R. und S. Ammann geführt.

20 Jahre Garage Peter Sprüngli

Ebenfalls 1985 übernahm im Ortsteil Schachen Peter Sprüngli die Autogarage von Ernst Lendenmann. Mit Mariann Baumann liess sich im gleichen Jahr eine Nachfolgerin für die Bäckerei Eugster, Schachen, finden. Später aber verschwand der Laden von der Bildfläche. Aus dem Gemeinderat trat Hauptmann Viktor Niederer zurück, der dem Rat volle 15 Jahre (wovon seit 1975 als Gemeindehauptmann) angehört hatte.

Zu seinem Nachfolger wählten die Stimmberechtigten Rudolf Peter. An der Spitze der Kirchenvorsteherschaft folgte Elisabeth Keller der scheidenden Präsidentin Marthy Keller. Zu den im Jahre 1985 Verstorbenen gehört Gärtner Paul Sonderegger, Hirschberg, der am 26. September im Alter von 28 Jahren an den Folgen eines tragischen Unfalls verschied.

Unvergessene Kapelle Schmid

Das 1985er Jahrbuch würdigt weiter das 50-Jahr-Jubiläum der legendären Kapelle Schmid. 1935 begann der 1919 in Oberegg geborene und später im Hirschberg wohnhafte Akkordeonist Armin Schmid mit Kollegen „aufzumachen“. Seinen ersten Auftritt hatte er aber bereits als Dreizehnjähriger im Restaurant „Löwen“ in Mohren. Zu den unvergessenen

Baustelle des neuen Dorfladens, der gegen Ende 1985 als Denner-Satellit eröffnet werden konnte.

Mitgliedern der Kapelle Schmid gehörten nebst Armin während Jahren Hans Locher („Taube“, Schachen), Karl Schmid, Oberegg, Werner Schmid, Oberegg, und Bruno Sturzenegger, Schachen. 1985 musizierte der später an den Folgen eines Unfalls verstorbene Gründer Armin Schmid mit Egon Kopf, Dornbirn,

Die legendäre Kapelle Schmid wurde 1935 gegründet, die 1985 als Trio „aufmachte“.

In den Anfangsjahren musizierten in dieser Formation (von links) Hans Locher, Karl Schmid, Werner Schmid, Bruno Sturzenegger und Gründer Armin Schmid.

und Paul Wyss, Henau.

(Wer sich für den Aufbau einer Sammlung von Jahrbüchern und Kalendern interessiert, wende sich an Peter Eggenberger, Wolfhalden)

Wildschäden auch in Reute

„Schwarzwild“ erobert das Appenzellerland

Wildschweine (Schwarzwild) waren früher in unserer Gegend weitgehend unbekannt. Seit einigen Jahren häufen sich die Meldungen über Spuren, welche diese interessante Wildart bei ihren nächtlichen Auftritten hinterlässt.

Im Vorjahr verging den Sommer hindurch keine Woche, ohne dass Vorderländer Landwirte von Schäden durch Sauen berichteten – meistens in einem Dreieck zwischen der Talstation des Gruber Skiliftes, dem Scheidweg und dem Restaurant Gupf. Nach verschiedenen Beobachtungen waren es zwei oder drei Wildschweine, vermutlich Überläufer (einjährige Tiere), welche sich das Appenzeller Vorderland als Einstand erkoren hatten. Im Vorwinter hinterliess im Oberhard ein Wildschwein einige Wühlspuren. Im Frühjahr nun scheint sich eine ganze Rotte niedergelassen zu haben – ob dauerhaft oder nur vorübergehend, steht noch nicht fest. Ein Augenzeuge zählte 9 Wildschweine in

der Gegend des Kusers (St. Anton). 6 Mitglieder des Ausserrhoder Patentjägervereins waren kürzlich mehrere Stunden beschäftigt, umgeackerte Wiesenteile im Gebiet Sturzenhard instand zu setzen – offensichtlich hatte es auch hier nächtlichen Besuch einer ganzen Rotte gegeben.

Wildschweine sind ausserordentlich intelligent und anpassungsfähig. Als Allesfresser schätzen sie, besonders im Frühjahr, frisches Gras und Kräuter, auch Mäuse, Larven, Schnecken und Würmer. Besonders schmecken ihnen auch Feldfrüchte, Pflanzknollen oder nahrhafte Wurzeln, etwa die Pfahlwurzel des Löwenzahns. Dabei machen sie sich unbeliebt, indem sie Wiesland aufwühlen. Forstlich bringen die Wildschweine durchaus auch Nutzen, etwa durch die Auflockerung des Bodens oder durch die Vertilgung von Insekten.

Nach Angaben von Experten werden wir früher oder später mit einer flächendeckenden Besiedlung durch Schwarzwild rechnen müssen. Die Bejagung ist schwierig, weil das Schwarzwild in der Kulturlandschaft ein reines Nachtleben führt und bei grossem Aktionsradius einmal da und einmal dort auftritt – völlig unstet und regellos.

Michael Künzler

Im Sturzenhard waren die Schäden so flächendeckend, dass die ebeneren Partien gemulcht und wieder angesät werden mussten. Am Sturzenhardbüchel im Hintergrund werden die abgetrennten Rasenziegel wieder zusammengesetzt.

„Üsers Poschtl“

Als ehemaliger Präsident des Vereins „Aktives Mohren“ und als Chauffeur des Postautos möchte ich meine Gedanken zu Papier bringen.

Es sind nun fast zweieinhalb Jahre seit der Versuchsbetrieb, mit dem Postauto auf der Strecke Reute-Altstätten-Reute und der Nachtbus Reute, Oberegg und Platz-Walzenhausen, läuft.

Dank der Unterstützung der ganzen Bevölkerung von Mohren und auch der Gemeindebehörden konnte verhindert werden, dass der Postautobetrieb nach Altstätten eingestellt wurde. Nach einem Jahr konnte dann auch ein attraktiverer Fahrplan angeboten werden, was erfreulicherweise eine Zunahme der Frequenzen mit sich brachte. Womit wir beim Stichwort „Frequenzen“ angelangt sind. Wie die meisten wissen, müssen wir Fahrer tagtäglich sämtliche Frequenzen, sprich Fahrgäste, notieren. Das heisst, wir tragen auf einem speziellen Blatt sämtliche Ein- und Ausstiege bei allen Haltestellen ein. Diese Erhebungen braucht die Regionalleitung von

Postauto St.Gallen-Appenzell um beim Kanton, der ja bekanntlich der Auftraggeber für die Dienstleistung von Postauto ist, das Bedürfnis einer Linie nachzuweisen.

Das heisst, sind die Frequenzen tief, ist das Bedürfnis schlichtweg nicht vorhanden, die Linie wird aufgehoben!

Damit sind wir beim springenden Punkt angekommen. Das Nachtbusangebot ab Heiden wird sehr gut genutzt und dürfte nicht in Gefahr sein. Die Linie Reute-Altstätten-Reute hat diesbezüglich mehr Schwierigkeiten. Dank der Schüler von Mohren (hiermit sei auch der Schule Reute gedankt) sind die Frequenzen wenigstens in der Nähe der geforderten Zahlen, aber leider nicht darüber.

Nun spreche ich als ehemaliger Präsident zu Ihnen. Der damalige Vorstand vom „Aktives Mohren“ hat vor drei Jahren sehr viel Zeit und Energie aufgewendet, um eine von der Bevölkerung geforderte Dienstleistung weiter bestehen zu lassen. Es zeigt sich nun aber, dass genau diese Bevölkerung das Postauto, nebst den

Schülern, am wenigsten benutzt. Es sind Auswärtige und solche die von Reute nach Altstätten, oder umgekehrt fahren, die den grössten Anteil an Fahrgästen stellen! Für mich als Möhrler Ureinwohner wäre es undenkbar, nicht mehr am öffentlichen Verkehr angeschlossen zu sein!

Ich rufe Euch nun auf, zu zeigen ob Ihr das Postauto weiterhin wollt oder nicht. Denn jetzt helfen nur noch Frequenzen, Unterschriften und Absichtserklärungen sind nutzlos. Ich hoffe, dass wir nicht erst erfahren müssen, wie toll das Postauto war, wenn es nicht mehr da ist!

Wir sind auch bereit, allfällige Anregungen und Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen.

Es grüsst
als Möhrler
und als Fahrer

Hansueli Mösli

Was wir so bieten

Rainer Stöckli

Folianten, Schmöcker oder Scharteken heissen riesenformatige, schwergewichtige Grossbücher zumal des 19. Jahrhunderts, die gern als Hausbücher mit gelehrtem Inhalt konzipiert und wieder und wieder aufgelegt wurden: zur besseren Bildung derjenigen, die lesen konnten und wollten (und dazu Zeit hatten). In der Gemeindebibliothek Reute muss man sich dazu bücken oder recken, weil sie in einem Regal parterre stehen oder auf dem allerobersten Tablar, wo sie punkto Bibliotheksbetrieb - Ausleihe oder Rücknahme - nicht "im Wege" sind. Wer eines dieser fast immer prachtvoll illustrierten Werke abholt, ist für ungefähr anderthalb Monate mit Lesestoff eingedeckt.

Lesegesellschaft Reute - ist jetzt das Hausbuch "Germania" gestellt. Der Band wiegt nahezu 5 Kilo 200 Gramm, hat die Masse 30 x 40 Zentimeter und nicht ganz 400 Seiten. Johannes Scherr hat darin "zwei Jahrtausende deutschen Lebens" dargestellt, "kulturgeschichtlich gegliedert". In Stuttgart ist die Scharteke gedruckt worden; wenn ich mit dem heutzutage eher abschätzigen Begriff umgehe, so liegt es daran, dass nicht mehr alles leicht verdaulich ist, was Scherr darlegt. Es würden Ihnen Vorbehalte angesichts bereits der insgesamt verherrlichenden Bebilderung erwachsen. Germania! Das Buch ist das Lob zuerst und ausführlich des germanischen, dann breit und eben fragwürdig des deutschen Wesens.

mut fallen, es heute besser zu wissen. Ganz besonders nicht: besser zu wissen, was man damals hätte tun und lassen sollen. Was man hätte idealisieren dürfen und wo man hätte warnen müssen... Solche derzeit fast allgemeine Urteile in Mitteleuropa steht uns nicht an. Andererseits weiss man unterdessen leider, wohin die Verherrlichung des germanischen bzw. deutschen Erbes geführt hat. Diese Form besseren Wissens dürfte uns hellhörig machen für alle Schöpfung oder Übertreibung in Scherrs "Germania". Insofern zuversichtlich, stelle ich den Neueingang ganz ohne Skrupel in die Ausleihe. Bekanntlich ist sie auf Freitagabend angesetzt, ab 19.15 Uhr, oder ist, für andere Wochentage/Tageszeiten, mit den Kommissionsmitgliedern zu vereinbaren. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Bücher(schatz)zimmer über der Gemeindekanzlei.

Öffnungszeiten:

Freitagabend von
19.15 Uhr an oder
nach telefonischer Vereinbarung
(Nummern siehe unten)

Ausleihe:

kostenfrei

Ausleihdauer:

drei Monate
(maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Kürzlich habe ich in die Rütiger Bestände einen weiteren Titel eingegliedert. Zu den nicht wenigen Grossbänden - eigentlich im Besitz der

In Reute steht die vierte Auflage aus vermutlich den 1870-er Jahren. Wir wollen nicht in den modischen Hoch-

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:

Dora Keller-Graf, Dorf:
071 891 29 88
Rita Hälg, Post:
071 891 15 17
privat: 071 891 21 66
Rainer Stöckli
Rohnen: 071 891 44 20
(16 -21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/Pfleheim Sonnenschein Mohren.

Zwei Buchempfehlungen Rita Hälg

Getroffen

von Brigitte Schmid-Gugler

Der Strom von Menschen, den eine Stadt jederzeit anzieht und aufnimmt, bietet eine Vielfalt und Fülle von Geschichten, Schicksalen und Kulturen, woran man gewöhnlich teilnahmslos vorbeigeht.

In St.Gallens Strassen und Gassen, Plätzen und Höfen geht Brigitte Schmid auf diese Unterwegsmenschen zu und entlockt ihnen die Lebensgeschichte, um sie uns einfühlsam weiterzuerzählen.

Aus "Gewöhnlichen" werden solcherweise Angestellte, Pensionäre,

Prostituierte, Asylbewerber, Wirte, Hausmänner, Ärzte usf. zu "Aussergewöhnlichen". Zu danken ist dies der unnachahmlichen Kunst der St.Galler Journalistin.

Achtzig Lebensgeschichten halten Sie mit "Getroffen" in Händen; die einundachtzigste könnte die Ihre sein. Auf Distanz gegangen oder einfach von aussen geschildert, würde sie mit Bestimmtheit die eigene Originalität, Einmaligkeit und Besonderheit reflektieren.

Rheintaler Köpfe

Historisch-biografische Porträts aus fünf Jahrhunderten

Der Fluss, das Land am Fluss und die Menschen, die auf diesem Land leben und arbeiten, prägen das St.Galler Rheintal. Viele RheintalerInnen haben zu allen Zeiten und unter oftmals widrigen Umständen Besonderes, Ausserordentliches geleistet. Diese Menschen der letzten Jahrhunderte würdigt das Buch, welches der Verein für Geschichte des Rheintals vorgelegt hat und das neu in unserer Bibliothek zu borgen ist. Mit der Wahl der Persönlichkeiten wollte der Verein möglichst viele Lebensbereiche berücksichtigen. In ihnen spiegelt sich die Geschichte des Tals.

Fünzig Autorinnen und Autoren der näheren und weiteren Region verfassten die Kurz-Biographien. Manche von ihnen dürfte für die Epoche repräsentativ sein. Vermutlich unbeabsichtigt, lassen sie gewesene Zeit belebend, unterhaltend, bildereich in die Gegenwart einfließen.

s'Würfelspiel vom Rütiger Feeschter zum Zääjöhrige »Quär dor d'Rüüti« - üseri Gmaand spilerisch kännelärne

Kennen Sie Ihr Dorf, Ihre Umgebung in der Sie wohnen? Auch wenn ja, dann lernen Sie diese mit dem Spiel »Quär dor d'Rüüti« sicher auf eine verflixte Art neu kennen, halt, wie es im Leben auch manchmal läuft.

Manch ein Umweg ist einem sicher, man kommt nicht vom Fleck oder unverhofft verlangt etwas die eigene Aufmerksamkeit länger als der Zeitplan erlaubt.

Doch, dass genau dies manchmal auch die schönsten Erlebnisse einbringt, soll Ihnen beim spielen und erwandern der Wege durch Reute an-

hand der Besonderheiten und Schönheiten unseres Dorfes auch bewusst werden.

Wir freuen uns, wenn uns dies mit unserem spielerischen Wandervorschlag gelingen sollte.

Sie können das Spiel »Quär dor d'Rüüti« bei uns bestellen. Als Geschenk-Idee oder einfach als "Muss" in jeden Rütiger Haushalt!

Der Preis ergibt sich aufgrund der Nachfrage und des Produktions-Sponsorings und kann bei der Bestellung nachgefragt werden, bei:

»Quär dor d'Rüüti« 2005

farbig, auf Hartkarton
Format 50x42cm

Idee, Konzept und Regeln:

Esther Rechsteiner, Hirschberg

9414 Schachen

Gestaltung:

Edi Thurnheer, Bellevue, 9411 Reute

Jubiläum
10 Jahre
Rütiger
Feeschter

10 Jahre Rütiger Feeschter

Esther Rechsteiner, Hirschberg

9414 Schachen

Telefon 071 891 52 84

esther.rechsteiner@bluewin.ch

»Quär dor d'Rüüti«
Ein Wandervorschlag, ein Würfelspiel und ein Stück Rütiger Leben

Spielregeln 2005 Auflösung der Fragen auf der Rückseite

- Wir kommen mit dem Postauto, Linie Heiden-Herbrugg, und steigen im Restaurant Riehof aus. Hier ist der **Start**. Wer eine Sechse würfelt darf beginnen.
- Du nimmst die Abkürzung über den Hirschberg. Weiter zu **A**. Deine Mitspieler wandern zum mystischen Chindflinsten.
- Du kletterst zum Tüffelkanzel und erzählst deiner Schwester eine Grossgeschichte. Zur Strafe zwei zurück.
- Du ritest deinen Namen in den Chindflinsten ein und tankst Energie an diesem Kraftort. Einmal aussetzen oder einen Parzidbaum schlagen.
- Du ruhst auf dem Robner's-Bänkli aus und genießt den Ausblick. Einmal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du den höchsten, sichersten Berg der Vorarlberge kennst.
- Die Senderanlage der Swisscom im Hirschberg sticht dir ins Auge. Per Handy telefonierst du mit deiner Freundin. Erst weiter, wenn du eine Zwei gewürfelt hast. Du bist erlöst, wenn du im Rütiger Dialekt „Gemeinde“ sagen kannst.
- Neugierig. Es strömt ein Nebel auf und lässt dir die Ohren gefrieren. Schnell zwei Punkte weiter.
- Bei der Newtag hast du die Möglichkeit einem Konferenzgespräch mit Kofi Annan von der UNO beizuwohnen. Zweimal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du den Namen eines heutigen Gemeinderatsmitglied kennenst.
- Im Gasthaus Taube nimmst du an einer „Soßete“ teil. Erst weiter, wenn du eine Eins gewürfelt hast. Du bist erlöst, wenn du ein Lied singst.
- Restaurant Waldgö. Du gewinnst bei der Hauptversammlung des Verkehrsvereins beim Lotomatch einen Früchtkorb. Einmal aussetzen oder die drei Bezirke der Gemeinde Reute anzufahren. Weiter geht es über den Rückenbach.
- Bei der Käserei Tobler deponierst du die preisgekrönten Käsesorten. Einmal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du eine dieser Käsesorten aufzählen kannst.
- Du machst einen Abstecher ins Wolfstobel, um eine Reitestunde zu nehmen. Erst weiter, wenn du eine fünf gewürfelt hast. Du bist erlöst, wenn du eine Pferdesorte nennen kannst.
- Die 1688 erbaute Kirche Reute besticht eine der schönsten Decken mit Barockmalereien. Du möchtest unbedingt diesen Sternenhimmel, die „Himmelster“, bestaunen. Einmal aussetzen oder den Namen des heutigen Pfarrers nennen.
- In der Post Reute kaufst du eine Ansichtskarte und sendest sie deiner Grossmutter. Einmal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du alle Nachbargemeinden von Reute aufzählen kannst.
- Hinter dem Mehrzweckgebäude (Schule und Kantin) bestaust du den Pausenplatz mit Wendenham-Spießwecher, Sandsteinarena und Feuerstelle. Du spielst mit den Rütiger Schülern Fussball und vergisst die Zeit. Zurück auf **B**.
- Im Restaurant Ochsen besuchst du den legendären Ochsenanzel und stärkst dich. Der nächste Wurf gilt doppelt.
- Im Dorfleser „Donner-Sattler“, der von 200 Genossenschaften getragen wird, kaufst du einen Zettel. Zwei vorrücken.
- Bei der Bäckerei Kant kaufst du die weit herum bekannten Nusstöpfe. Einmal aussetzen oder nimm zwei Zetteln für das Nusstopf-Rezept.
- Im Gasthaus Rose machst du einen Jass. Nochmals würfeln und um diese Zahl zurück.
- Im Gasthaus Rose machst du einen Jass. Nochmals würfeln und um diese Zahl zurück.
- Besuch bei einer der letzten Handmaschinen-Stickerinnen. Die freundliche Vorfahrung hat dich durstig gemacht. Zurück zu Nr. 19, dem Gasthaus Rose.
- Im modernen und idyllisch gelegenen Albers- und Pfliegerheim Watt besuchst du deine gleichaltrige 96-jährige Nachbarin und trinkst mit ihr gemächlich Kaffee. Einmal aussetzen.
- Im Bellevue, in der einst barocksten Pension, darfst wir die wunderbare Gartenanlage und den Stukkatursaal anschauen. Erst weiter, wenn du eine zwei gewürfelt hast oder ein Vielfaches davon.
- Nun geht es über den neu eröffneten Rundwanderweg Mohren. In der Fulenschwendi bist du fasziniert von der Weitsicht über das Rheintal zu den Bergen. Zweimal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du die Fläche der Gemeinde Reute weißt.
- Mit einem ortskundigen Führer besuchst du die Ramstelhöhlen. Du bist so sehr mitgenommen, dass du dreimal aussetzen musst.
- Du darfst die Abkürzung über den Rundwanderweg Mohren nehmen. Vorrücken auf **C**.
- Du möchtest zum Cap der guten Hoffnung, das für einmal nicht unten bei Afrika liegt. Vorrücken auf **B** und beim nächsten Wurf in Flechtung weiter.
- Während du das Förster- und das Laubwegli hinterher wanders, bist du von der Flora fasziniert. Besonders der geschützte Türkenbund hat es dir angetan. Einmal aussetzen oder nimm eine Wildblume.
- Im neugelegenen Restaurant der Gemeinde, dem Bruggtobel, kochst du ein und wartest auf den Publicus von Abstetten her kommend. Da du so schnell als möglich ins Ziel willst, gilt der nächste Wurf vielfach plus drei Punkte.
- In den Wäldern der Rheintal-Gemeinden picknickst du. Einmal aussetzen. Du bist erlöst, wenn du den Flächenanteil des Waldes der Gemeinde Reute kennst.
- Im Restaurant Grilli bestaust du die aus Alafolie bestehende Fassnachdekoration nach dem Motto „Eingrotte“. Erst weiter, wenn du eine Drei würfelt. Du bist erlöst, wenn du die Einwohnerzahl von Reute weißt.
- Du wanderst zur Panoramatafel und lässt dir die umliegenden Berge erklären. Erst weiter, wenn du eine Zwei gewürfelt hast.
- Ziel** Im Restaurant Sonnenschein stärkst du dich und wartest auf den Publicus Richtung Dorf Reute. Wer zuerst hier mit der genau richtig gewürfelten Zahl eintrifft, hat gewonnen! Falls du gemächlich „Jacke“ möchtest, könntest du für den Heimweg „Midi-Nachbue“ bestellen...

Die ordentliche Rückreise erfolgt mit dem Publicus im Dorf Reute und Einstieg in die Postautolinie Heiden-Herbrugg.

Her ausgegeben vom Rütiger Feeschter zum 10-Jahre-Jubiläum im April 2005 | Idee, Konzept und Regeln: Esther Rechsteiner, Hirschberg, 9414 Schachen | Gestaltung: Edi Thurnheer, Bellevue, 9411 Reute | Sponsoren: ...der Namen, ihre Firma, ihre Organisation!

Das Portrait: Das Team des Rütiger Feeschter

Team Chronik:

Als sich das damalige Redaktionsteam des Rütiger Feeschter am 18. Mai 1995 auf Initiative des damaligen Gemeinderates Peter König, zur 1. Sitzung traf, war das Rütiger Feeschter noch reine Vision: Kein Konzept, kein Geld aber viel Idealismus!

Umso schöner, dass wir dieses Jahr das 10-jährige Bestehen feiern dürfen.

Stossen wohlgemuth auf das Zehnjährige an, auf noch manch gefreute Ausgabe, auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und die Akzeptanz bei der Rütiger Bevölkerung.

Von links: Edi Thurnheer, Esther Rechsteiner, Michael Künzler, Ernst Pletscher, Rita Hälg, Monika Amrein
Auf dem Bild fehlt Thomas Eugster.

schter von Anfang an auf talentierte und fleissige SchreiberInnen, Ideen-LieferantInnen, Organisationstalente und kreative Konzepter/Gestalter zählen konnte und kann.

Sie sind links aussen chronologisch in einer "Ahnentafel" aufgelistet.

Bleibt zu hoffen, dass dem Feeschter die bewährten Kräfte noch möglichst lange erhalten bleiben und/oder sich die Liste mit neuen Namen und frischen Ideen zu späteren Jubiläen hin stets verlängern möge.

Edi Thurnheer

Inzwischen ist das Rütiger Feeschter, nimmt man die Verlautbarungen aus der Bevölkerung für bare Münze, nicht mehr aus dem Alltag unserer Gemeinde wegzudenken. Jeder Buchstabe werde gelesen, von vorne bis hinten und wieder zurück, man und frau "plange" immer wieder auf die nächste Ausgabe.

Auch wird das Dorf-Blatt von den hiesigen Vereinen, den Behörden, der Kirche und Privaten gerne und reges als Publikations-Organ benutzt, so dass seit Jahren nie Mangel an Stoff für neue Ausgaben herrscht und von ursprünglich 12 Seiten heute in der Regel 16 Seiten zu stehen kommen.

Natürlich fusst der Erfolg eines solchen Projektes auf einer innovativen Redaktion, bei der das Rütiger Fees-

Einladung zum Jubiläumsfest, 04. Juni 2005

Das Zehnjährige soll uns Anregung, Dank und Freude genug sein, ein kleines Fest zu organisieren. Wir laden Sie herzlich ein auf den Samstag, 04. Juni 2005, ab 17 Uhr, Pausenhalle Dorf, Reute AR Mit folgendem Rahmenprogramm:

- Begrüssung und kurze Festrede
- Vorstellung der Vorderländer Gemeindeblätter (Trägerschaft, Organisation, Gestaltung, Inhalt, Finanzierung, und Erfahrungen) Anschließende Diskussion
- Vortrag von Peter Eggenberger „Ein Zeitgenosse als Chronist - die Presselandschaft ab dem 2. Weltkrieg“
- Gedankenaustausch und gemütliches Beisammensein.

Aus organisatorischen Gründen sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit dem untenstehenden Talon schriftlich bei Michael Künzler, Rohnen 107, 9414 Schachen oder per e-mail Adresse kuenzler.michael@bluewin.ch bis spätestens 23. Mai 2005 anmelden.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Redaktionsteam Rütiger Feeschter

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler	071 891 37 07
kuenzler.michael@bluewin.ch	
Esther Rechsteiner	071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch	
Rita Hälg	071 891 21 66
Ernst Pletscher	071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch	
Thomas Eugster	071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de	
Finanzen/Inserate:	
Monika Amrein	071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch	
Konzept/Gestaltung/Realisation:	
Edi Thurnheer	071 891 71 31
bellevue.atelier@hispeed.ch	

Ausgabe 3|05:

Redaktionsschluss: 08. August 2005
Erscheinungsdatum: 01. September 2005

Jubiläumsfest
10 Jahre
Rütiger
Feeschter

Anmeldetalon für *Jubiläumsfest RütigerFeeschter*

Name, Vorname _____

Adresse _____

Teilnehmerzahl _____

Rüütiger Feeschter

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

314 | 08. September 2005 | Nr. 40

Editorial

Förderprojekt "Glögglifrosch"

Dieser Titel von dem Zeitungsbericht im Rheintaler aus dem Jahr 2002 stach mir sofort in die Augen. Warum das so war und wie es soweit kam, dass ich mit Hilfe von Dr. Jonas Barandun den Glögglifrosch hier in Reute wieder eingliedern konnte, ist eine spezielle und sehr schöne Geschichte. Ein bisschen ausholen muss ich aber schon...

Als ich mich 1983 geschäftlich in die Selbständigkeit wagte und mir meinen Sitz in Rorschach auswählte, (gewohnt habe ich in St.Gallen) war das eine aufregende, arbeitsintensive und sehr erfüllende Zeit, in der ich mir einen treuen Kundenstamm aufbauen konnte. Dann aber wuchs in mir immer mehr der Wunsch, naturverbundener leben zu können. Mit dem Umzug von St.Gallen nach Reute, erfüllte ich mir diesen Wunsch. Kurz darauf entschloss ich mich, auch mein Geschäft von Rorschach ins Rosenhaus zu verlegen. Ich war ausserordentlich erleichtert und glücklich, als ich sah, dass mir meine treue Kundschaft, trotz des längeren Anfahrtswegs, erhalten blieb. Ich denke, dass die idyllische Lage und die Ruhe in diesem Ort dazu beigetragen haben.

Voller Tatendrang und Freude machte ich mich im Frühling an die Gartenarbeit. Eine faszinierende Welt öffnete sich mir hier, die gute Landluft, die allseits freundlichen Dorfbewohner, mein Garten, wo ich alles von der Picke auf lernen musste und darum auch sehr froh war um die wertvolle Unterstützung seitens meiner Nachbarn Jolanda, Rita und Remo. Ein Highlight meiner Entdeckungsreise auf diesem wundervollen Fleckchen Erde ist .. und nun kommt es .., mit Sicherheit der Glögglifrosch, denn immer, wenn es eindunkelte, hörte ich ein märchenhaftes Geräusch, ähnlich eines Glasglöckleins. Das wundersame Tier, welches richtig Geburtshelferkröte heisst, wurde für

mich von nun an zum Vorboten des Frühlings. Denn nach vielen Erkundigungen über den "Glögglifrosch" erfuhr ich, dass er (das Männchen) ab März diese Lockrufe ausstösst um so auf Brautschau zu gehen. Diese Amphibien halten sich vorwiegend im Rheintal und in den Voralpen auf. Weil man sie meistens in steinigem Gelände findet, nennt man sie auch "Steinchröttli". Wie der richtige Name, Geburtshelferkröte schon sagt, übergibt das Weibchen ihre Eier dem Männchen und kümmert sich danach nicht mehr um ihren Nachwuchs. Das Männchen befruchtet die Eier und wickelt die zwei Laichschnüre mit strampelnden Bewegungen um die Hinterbeine. Die ca. 40 Eier trägt es rund drei Wochen mit sich an Land herum, bis es sie dann in einem nahegelegenen Gewässer abstreift. Es nimmt sich sogar die Zeit, ein wenig abzuwarten, um zu beobachten, ob seine "Kinder" da auch gut aufgehoben sind. Dieses Verhalten ist innerhalb unserer heimischen Amphibienwelt einmalig. Die fünf Zentimeter kleinen Tierchen können bis zu 15 Jahre alt werden und sind sehr ortgebunden und bewegen sich innerhalb von weniger als 50 Meter.

Ich war mir nie sicher, ob es nur einer oder vielleicht auch zwei waren, jedenfalls wohnten sie in den Steinen bei meinem Weg zum Haus. Wie oft sass ich am Abend da und hörte ihnen einfach nur zu. Deshalb war ich sehr traurig, als ich feststellte, dass im März 2002 einfach das "Glöggeln" ausblieb.

Als ich nun den Zeitungsbericht mit dem Aufruf, sich zu melden, wenn man den Glögglifrosch wieder eingliedern möchte, las, handelte ich sofort und rief das Naturmuseum an, worauf sich Dr. Barandun meldete. Er sprachvorbei zu kommen, um Vorort abzuklären, ob ich Anspruch hätte, Geburtshelferkröten zu bekommen.

Als wir uns trafen und er mein Biotop näher inspizierte, meinte er, dass sich mein kleiner "Freund" gar nicht mehr hätte fortpflanzen können, da zu viele Feinde im Gewässer seien, sprich Libellenlarven und viel zu viele Molche. Wir verblieben so, dass, falls ich bereit wäre, mein Biotop völlig auszuräumen und neu zu gestalten, er mir Glögglifrosche bringen würde. Allerdings müsste man noch eine Bewilligung einholen. Mit Hilfe eines lieben Freundes konnte ich das ganze in Angriff nehmen. Wir nahmen nicht weniger als 360 Mölche aus dem Teich, welche wir bei Bekannten in deren grossen Biotope wieder eingliedern konnten. Als Dr. Barandun wieder kam, um sich zu vergewissern, ob nun die richtigen Voraussetzungen für die Neueingliederung der Glögglifrosche stimmen, war ich sehr froh, als er meinte, dass es jetzt kein Problem mehr sein sollte, die kleinen "Chröttli" zu bekommen. Und so war ich freudig überrascht, als er mir kurz darauf, aus einer Ausstellung im Museum, sechs Stück brachte. Es war wirklich eine feierliche Angelegenheit, als ich die jungen Kaulquappen in Empfang nahm. Noch erfreulicher war es, dass alle sich prächtig entwickelten. Es geht zwei Jahre, bis sie geschlechtsreif sind und anfangen zu "glöggeln".

Letztes Jahr war es endlich soweit. Dieses Jahr habe ich das schöne Rufen der Kleinen das erste Mal am 17. März um 24.00 Uhr gehört, wahrlich ein richtig schönes Schlaflied.

Und somit wünsche ich unserem Dorf bis in den goldigen Herbst hinein noch viele warme Grillabende mit dem hoffentlich begleitenden Orchester der Glögglifrosche.

Der „Glögglifrosch“ ist eigentlich eine Kröte, und bei der das Männchen um den Nachwuchs besorgt ist. Die Geburtshelfer-Kröte.

Rüütiger Agenda:

Anmeldepflicht für Zweigniederlassungen

- Sa 10.9.** 20.15, Turnhalle Empfang der Feldschützengesellschaft vom Eidgenössischen in Frauenfeld.
- So 27.9.** Eidg. Abstimmung
- Fr 30.9. - Mo 24.10.** Schulferien
- Sa 8.10.** 19. Geländelauf Reute
- Mo 31.10.** Redaktionsschluss Rüütiger Feeschter 4|05
- Di 8.11.** Räbeliechtl-Umzug in Mohren
- Mo 14.11.** 20.15, ARD Lina Bischoferger in der ARD Sendung „Kein schöner Land“
- Do 24.11.** Rüütiger Feeschter 4|05
- Do 29.12.** VVR-Winterwanderung

Ihr Anlass für die Rüütiger Agenda im Rüütiger Feeschter und für die Agenden der Webseiten der Gemeinde Reute und des VVR melden sie bitte an den

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Zweigniederlassung (Betriebsstätte) im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie eine Zweigniederlassung führen und diese bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Zweigniederlassungen (Betriebsstätten) im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregisteramt zu melden, wenn diese einen Umsatz über Fr. 100'000.00 p.a. erzielen. Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht, ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Verbindung.

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von April bis Juli

Anmeldungen

Sonderegger-Wirth Susanne

Rohnen 436

Kessler Felix, Hägli 93

Wild Jakob, Rickenbach 222

Stocker Nicole, Schachen 169

Savic Michael, Schachen 169

Künzler-Dellagiacomma Erika

Rickenbach 222

Crescenti Alex, Dorf 22

Buschor-Kühnis Agnes, Mohren 278

Schnetz Karin, Riedhalde 139

Plesnicar Peter, Schachen 517

Breitenstein Jasmin, Bruggtobel 328

Benz Josef, Mohren 551

Benz Eugenia, Mohren 278

Hächler-Rissi Heidi, Hirschberg 127

Hungerbühler Maria, Mohren 278

Rutz Michael, Schachen 169

Vetsch Markus, Hirschberg 127

Abmeldungen

Kohler Alexander, Schachen 169

Dölpl Bianka, Bruggtobel 327

Broger Hanspeter, Dorf 7

Breitenstein Jasmin, Bruggtobel 328

Ozog Wojciech Grzegorz

Sturzenhard 264

Alexander Sigrist, Dorf 30

Schläpfer-Walser Rosa, Watt 250

(Todesfall)

Die Gemeindekanzlei

Wohn und Liegenschaftenmarkt

- Verkauf **5 1/2 - Zimmer Doppelhaus Städeli 522**_Isag, Frau Steinemann
071 314 25 54_079 600 74 50
- Verkauf oder **4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38**
- Miete Eugster Bruno_071 891 21 05
- Verkauf **Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3 1/2 Zimmerwohnung_Dorf 19 und 21**_Mario Widmer_055 440 10 00
- Verkauf oder **Arztpraxis mit 6 1/2-Maisonette-Wohnung_Mohren 474**_Huto
- Miete Immob. Treuhand_071 727 06 20
- Miete **3 1/2- Zimmer-Wohnung_Schachen 148**_LIVEB GmbH
Liegenschaftsverw._071 855 54 14
- Miete **3 1/2 - Zimmer-Wohnung_Schachen 517**_Arena GmbH
071 886 98 00
- Miete **2 1/2 Zimmer-Wohnung mit Garage_Dorf 43**_Gemeindekanzlei
071 898 82 60
- Miete **3 1/2 - Zimmer-Wohnung_Dorf 41**_Peter Margrith_071 891 66 58
4 -Zimmer-Wohnung_Dorf 41_Peter Margrith_071 891 66 58

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60._Stand: 30.August

verkehrsverein reute ar

Verkehrsbüro
Restaurant Sonnenschein
Mohren 278 | 9411 Reute-Mohren
Fon 071 777 66 68 | Fax -58
www.vvr-reute-ar.ch
info@vvr-reute-ar.ch

aktiv für d'rüüti

September. Rosental. Das Kino

Do	8.9.	20:15	Bulgarien: Christo & JeanneClaude: Dem deutschen Volke
Fr	9.9.	20:30	Bulgarien: Christo & JeanneClaude: Wrapped Trees / On the Way to the River
Sa	10.9.	20:15	Bulgarien: Two Hands Theatre: «Puppenträume»
So	11.9.	15:00	Madagascar
		19:00	Bulgarien: Tuvalu
Do	15.9.	20:15	Die syrische Braut
Fr	16.9.	20:30	The Wedding Crashers
Sa	17.9.	20:15	The Wedding Crashers
So	18.9.	15:00	Madagascar
		19:00	Die syrische Braut
Do	22.9.	20:15	Crash
Fr	23.9.	20:30	Herbie – ein Käfer startet durch
Sa	24.9.	19:00	10 Jahre Cinéclub: Go West
So	25.9.	15:00	Herbie – ein Käfer startet durch
		19:00	Crash

Schulhausstrasse 9 | 9410 Heiden
Tel. 071 8913636

Personelles

Die Lehrtochter im Alters- und Pflegeheim Watt, Sandra Bischofberger, hat ihr einjähriges Hauswirtschaftsjahr Ende Juli 2005 beendet. Der Gemeinderat Reute wünscht der frischgebackenen Berufsfrau alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Als neue Lehrtochter im Alters- und Pflegeheim Watt trat Angela Halter, ihre dreijährige Ausbildung als Hauswirtschaftlerin an.

Ab dem neuen Schuljahr wird Frau Sarah Walser, Wald, die erste und zweite Klasse, als Nachfolgerin von Christina Naegeli unterrichten. Christina Naegeli verlässt nach zwei Jahren die Schule Reute um sich neu zu orientieren. Sarah Walser wird aktiv im Projekt Differenzierte Gesamtschule Reute mitarbeiten und ab dem Schuljahr 2006/2007 die Basisstufe 1 zusammen mit der Kindergärtnerin Doris Meier führen.

Der Gemeinderat Reute wünscht allen neuen Mitarbeitern viel Befriedigung und Freude in ihrer neuen Aufgabe, und dankt den Austretenden für ihre geleistete Arbeit recht herzlich.

Leitbild 2005

Das Leitbild der Gemeinde Reute stammt aus dem Jahre 2000. In den vergangenen fünf Jahren haben der Gemeinderat und die Kommission fast sämtliche Projekte und Massnahmen umgesetzt. Deshalb hat der Gemeinderat Reute im November 2004 den gemeinderätlichen Kommissionen den Auftrag erteilt ressortbezogen alle Themen und Massnahmen zu überarbeiten. An der letzten Sitzung konnte der Gemeinderat die erste Lesung des überarbeiteten Leitbildes durchführen. Innerhalb der ersten Lesung hat er sämtliche Leitsätze und Ziele durchgearbeitet. Anschliessend hat der Gemeinderat Reute die Vernehmlassung des Leitbildes 2005 eröffnet. Zur Vernehmlassung werden alle politischen Gruppierungen, Vereine und die Evangelische Kirchgemeinde Reute-Oberegg schriftlich eingeladen. Die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner können den Entwurf bei der Gemeindekanzlei beziehen. Die Vernehmlassung dauert bis 15. September 2005. Eingaben und Anträge sind schriftlich bis zu diesem Datum

an die Gemeindekanzlei Reute zu richten.

Regionaler Fonds „Lernhilfen zur Selbsthilfe“

Die Schulleitung Heiden hat aus einer Notsituation das Projekt „Lernhilfen zur Selbsthilfe“ ins Leben gerufen. Eltern von Kindern von finanzschwachen und kinderreichen Familien sollen in den Bereichen Lernbeeinträchtigungen und emotionalen Belastungssituationen unbürokratisch finanzielle Unterstützung für geeignete Stützmassnahmen über eine definierte Zeit erhalten. Anspruchsberechtigt sind schulpflichtige Kinder aus dem Appenzeller Vorderland. Das Projekt soll aus einem regionalen Fonds finanziert werden. Die Gemeinde Reute hat bereits heute solche Stützmassnahmen organisiert und unterstützt. Deshalb hat der Gemeinderat Reute beschlossen, zu Lasten des „Albert Keller-Fonds“ einen jährlichen Beitrag von Fr. 1'000.00 an den regionalen Fonds „Lernhilfen zur Selbsthilfe“ auszurichten. Der Beitrag ist auf fünf Jahre befristet, und wird erstmals im Jahre 2006 ausgerichtet. Der Gemeinderat Reute behält sich aber das Recht vor, jährlich Rechenschaft über die Verwendung der Unterstützungsleistungen zu erhalten.

Meteorwasser-Gebühren

Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung die Einführung der Meteorwassergebühren per 1. Oktober 2005 beschlossen. Die Meteorwassergebühr ist der letzte Teil der umfassenden Verursacherfinanzierung im Bereich Abwasserentsorgung. Die Rechtsgrundlage wurde bereits im Abwasserreglement im Jahre 2000 geschaffen. Im Abwasserreglement ist die Meteorwassergebühr als Benützungsgebühr für unverschmutztes Abwasser in Artikel 36 beschrieben. Die Meteorwassergebühr wird nach der abflusswirksamen Fläche und der Art der Oberflächenbefestigung bemessen. Bei Retentionsmassnahmen auf der betreffenden Liegenschaft sowie bei nicht versiegelten Oberflächen reduziert sich der Betrag der Gebühr auf die Hälfte. Ebenfalls ist eine An-

schlussgebühr für das Meteorwasser im Abwasserreglement vorgesehen. Die Anschlussgebühr wird per sofort für alle in Frage kommenden Objekte in Rechnung gestellt.

In den kommenden Monaten werden alle Grundeigentümer, die gemäss unseren Unterlagen ihr Meteorwasser über eine öffentliche Leitung entsorgen, angeschrieben und über den Ablauf der Einführungsphase orientiert. Zuerst wird das Ingenieurbüro Herrsche AG, Oberegg, via Ortophoto die abflusswirksamen Flächen aller Liegenschaften erheben und katalogisieren. Dazu können auch Vorort-Augenscheine nötig sein. Wenn Ausmass und Flächenarten bestimmt sind, wird der Gemeinderat Reute die Veranlagung der Liegenschaften vornehmen und den entsprechenden Grundeigentümern eröffnen. Die Grundeigentümer erhalten dann vor der ersten Rechnungsstellung die Möglichkeit, Antrag auf Reduktionen der Meteorwassergebühren aufgrund von Retentionsmassnahmen oder Oberflächenbeschaffenheit oder auf Überprüfung der Flächenmasse zu stellen. Anschliessend wird die Gemeindekasse Reute am Ende des Wasserjahres 2005/2006 (ca. Mitte Oktober 2006) die Meteorwassergebühren erstmals in Rechnung stellen. Der Gemeinderat Reute ist sich bewusst, dass er mit diesem Beschluss eine neue Gebühr eingeführt hat, die vielleicht nicht nur auf Gegenliebe stösst. Er möchte aber die Einwohner und Grundeigentümer daran erinnern, dass das kantonale Finanzhaushaltsgesetz eine umfassende Verursacherfinanzierung im Bereich Wasser und Abwasser vorschreibt und der Gemeinderat diesen Grundsatz damit umsetzt. Im gleichen Zug wird der öffentliche Haushalt etwas entlastet. Der Gemeinderat wird während dem Budgetprozess 2006 den Gemeindesteuerfuss einer genauen Prüfung unterziehen.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2005 finden am 08. September, 06. Oktober, 03. November und 1. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmung

Die nächste eidgenössische Abstimmung findet am Sonntag, 25. September 2005 statt. Die Stimmbürger haben nur über eine eidgenössische Vorlage zu befinden: - Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommen auf die neuen EU-Mitgliedsstaaten mit flankierenden Massnahmen zur Personalfreizügigkeit

Gemeindekanzlei Reute

Bauabrechnung Schützenhaus Anbau

West

Die Bauabrechnung für das Schützenhaus Anbau West, Infrastrukturteil, liegt vor. Der Infrastrukturteil des Anbau West des Schützenhauses wurde unter der Regie der Hoch- und Tiefbaukommission realisiert. Das Schützenhaus war bis dato nur schlecht eingerichtet, es fehlten sanitäre Anlagen, Stauräume und Büroräumlichkeiten.

Nach dem negativen Abstimmungsentscheid der Stimmberechtigten gegen den Erwerb und die Ausübung des Nutzungsrechts, mit Sanitäranlagen, Büroräumlichkeiten, Vereinsaal der Gemeinde und öffentliche Schutzräume, im baurechtlich bereits bewilligten Anbau West der Feldschützengesellschaft, musste der Gemeinderat die Sachlage neu beraten. Er entschied sich, wie es im Vorfeld der Abstimmung bereits kommuniziert hatte, nur die als gebundene Ausgabe verstandenen, unverzichtbaren Infrastrukturräume (Sanitäranlagen und Büro) zu realisieren. Die Feldschützengesellschaft redimensionierte ihr Projekt mit einer Projektänderung um die Zivilschutzräume im Untergeschoss.

Bauherr war die Feldschützengesellschaft Reute, die Regieführung für den Infrastrukturteil oblag der Hoch- und Tiefbaukommission Reute. Das redimensionierte Projekt für den Gemeindeteil war mit Fr. 113'722.85 veranschlagt. Nach Abschluss der Bauarbeiten präsentiert sich die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 135'151.65. Die Kostenüberschreitung rechtfertigt sich mit Mehrleistungen und zum Teil zu tief angesetzten Kostenschätzungen. Während der Bauphase hat sich in der Hoch- und Tiefbaukommission für zusätzliche Leistungen entschieden wie einen begehbaren Zwischenboden als Stauraum über dem Büro und den WC-Anlagen, einen Materialkasten im WC, eine Sickerleitung um das Fundament sowie eine optimalere Beleuchtung im Gang und eine Aussenbeleuchtung, dies um den Infrastrukturteil in der gewohnten Qualität für Gemeindebauten auszuführen. Beim Innenausbau waren nur Holzarbeiten offeriert worden, aber keine Mauerarbeiten. Mehrkosten verursachten auch die Boden- und Wandplatten und der Kostenanteil für die Heizung mit Sonnenenergie.

Der Gemeinderat Reute genehmigt die Bauabrechnung mit Mehrkosten von Fr. 21'428.80. Die Baukosten wurden auf die Spezialfinanzierung Schützenhaus mit Fr. 95'580.80, auf die laufende Rechnung 2004 Fr. 2602.80 und auf die Investitionsrechnung 2004 Fr. 36'968.05 verbucht.

Kantonale Finanzaufsicht Finanz- ausgleich Kennzahlen 2004

Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) hat die kantonale Finanzaufsicht von Appenzell Ausserrhoden die Finanzsituation der Gemeinde Reute per 31. Dezember 2004 analysiert und das Ergebnis dem Regierungsrat unterbreitet. Im Bericht ist festgehalten, dass die Gemeinde Reute in allen drei zu prüfenden Bereichen die Kriterien erfüllt. Unsere Gemeinde verfügt über ein positives Eigenkapital, überschreitet die Fremdkapital-Begrenzung von 250 % nicht (Reute: 210 %) und es bestehen keine besonderen Risiken im Finanzvermögen. Der Regierungsrat hat deshalb mitgeteilt, dass aus kantonaler Sicht keine besonderen Massnahmen zur Verbesserung des Finanzhaushaltes nötig sind.

Gleichzeitig ist der Finanzausgleich 2005 eingetroffen. Nach der Steigerung der Steuereinnahmen und auch der Steuerkraft sowie der Abnahme der Schülerzahlen erhält die Gemeinde Reute einen Finanzausgleich von Fr. 398'400.00. Im Budget 2005 war gemäss den Vorgaben des Kantons ein Finanzausgleich von Fr. 470'000.00 vorgesehen.

Die Revisionsfirma BDO Visura hat die Gemeindekennzahlen der appenzellischen Gemeinden für das Jahr 2004 in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Finanzaufsicht ermittelt. In diesem Bericht werden die Kennzahlen der appenzellischen Gemeinden mit den Vorjahren und auch untereinander verglichen. Hier ist ebenfalls abzulesen, dass die Gemeinde Reute erfreuliche Jahre hinter sich hat und sich finanziell auf gutem Wege befindet. Der Gemeinderat Reute ist damit bestärkt seinen eingeschlagenen Weg, nämlich nachhaltige Investitionen tätigen und den finanziellen Ressourcen Sorge tragen, weiter zu verfolgen.

Aufruf / Wasserablesung

Ab Mitte September 2005 verschickt die Gemeindeverwaltung Reute die Selbstablesekarten für den Wasserbezug. Die Wasserablesung soll mit Stichtag vom 30. September erfolgen. Die Ablesekarten sind nach erfolgter Ablesung bis 15. Oktober 2005 an die Gemeindekanzlei zu retournieren. Die Gemeindekanzlei Reute dankt bereits im Vorfeld den Einwohnerinnen und Einwohner von Reute für ihre Mitarbeit.

Der TV Reute am Aargau

Das Wochenende vom 25.+26. Juni stand bei den Rütiger Turnerinnen und Turner ganz im Zeichen des Turnfestes in Zofingen. Während rund drei Monaten bereiteten sich die Teilnehmer für diesen Grossanlass vor.

Am Samstag Morgen traf man sich bereits um 6 Uhr in Reute und nahm die Fahrt im Postauto mit Chauffeur Hansueli Mösli in Angriff. Am Vormittag wurden die Zelte aufgebaut und die Sportplätze inspiziert. Nach dem Mittagessen bereiteten sich die Ersten bereits für die Wettkämpfe vor. Der TV Reute bestritt mit 31 Turnerinnen und Turner den dreiteiligen Vereinswettkampf. Der erste Teil umfasste den Fachtest Allround und den Schleuderball. Der zweite Teil bestand aus der Pendelstafette und dem Kugelstossen und im dritten Teil waren die Disziplinen Weitwurf, Weitsprung und 800 Meter. Für die Meisten begann der Wettkampf mit dem Fachtest. Dies ist ein spielerisch gestalteter Mannschaftswettkampf. Der Wettkampf begann sehr gut und die Rütiger zeigten in der warmen Sonne tolle Leistungen. Doch während dem letzten Fachtest-Wettkampf zogen plötzlich dunkle Wolken auf und es begann auch gleich zu regnen, dann zu

Spannende Vereinsmeisterschaft 2005

Gerade rechtzeitig, nämlich rund drei Wochen vor dem Turnfest, versammelten sich 16 Aktive Damen und Herren zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft.

Der Vereinsmeisterschaft kam dieses Jahr eine grosse Bedeutung zu, galt sie doch als Hauptprobe für das kantonale Turnfest in Zofingen. Nach einem intensiven Einturnen wurde mit dem Wettkampf begonnen. Es wurden folgende Disziplinen gewertet: Weitsprung, 100 Meter, Hochsprung, Kugelstossen und ein 600 Meter Lauf bei den Damen und den Herren, sowie Weitwurf bei den Damen und Schleuderball bei den Herren. Der Wettkampf verlief sehr zügig, da man alle Disziplinen an diesem Abend absolvieren musste. Die einzelnen Disziplinen waren teilweise sehr spannend; es gab hauchdünne Entscheidungen, so zum Beispiel beim 100 Meter Lauf.

Als alle Turnerinnen und Turner den Wettkampf verletzungsfrei zu Ende absolvierten und sich langsam Richtung Ochsen begaben, konnte man bei den Herren den Sieger bereits erkennen, doch bei den Damen schien es sehr spannend zu verlaufen. Als sich alle im Wirtshaus eingetroffen hatten begannen die Riegenleiter mit der Rangverkündigung. Bei den Herren gewann Peter Bischofberger mit 14 Rangpunkten deutlich vor Bruno Sprüngli mit 24 und Martin Gantenbein mit 25 Rangpunkten. Bei den Damen setzte sich schlussendlich Martina Klee mit 11 Rangpunkten vor Eliane Stark mit 14 und Corinne Schefer mit 24 Rangpunkten durch. Die beiden Sieger wurden geehrt und können nun den Wanderpreis für das nächste Jahr bei sich zu Hause aufbewahren. Somit ging auch diese Vereinsmeisterschaft mit zwei verdienten Siegern zu Ende. Am Turnfest ist bereits die erste Möglichkeit zur Revanche...

Die beiden
Vereinsieger:
Martina Klee bei den
Damen und
Peter Bischofberger
bei den Herren

In Aktion:
Die Mannen und
Frauen des TV Reute
beim Aargauer
Kantonturnfest
in Zofingen

Aargauer Kantonturnfest in Zofingen

Philipp Eugster

stürmen und als alle durchnässt und mit Hagelkörnern eingedeckt waren, wurde der Wettkampf für eine Viertelstunde unterbrochen. Nach diesem kleinen Wetterintermezzo zeigte sich jedoch für den Rest des Turnfestes wieder die Sonne. Unter angenehmen Wetterbedingungen absolvierten danach die Rütiger ihren Wettkampf zu Ende. Gegen den Abend hin nahmen wir das Abendessen ein. Danach ging es ab in die verschiedenen Festzelte, in welchen es Live-Musik und turnfestmässige Stimmung gab! Der Abend schien wohl viel zu schnell zu vergehen, da dachten sich doch einige Turnerinnen und Turner man warte besser mit dem schlafen gehen bis die Morgensonne wieder erscheint....

Am Sonntag vergnügten sich die Meisten an den Darbietungen der verschiedenen Vereine. Man konnte diverse Gymnastik und Gerätevorführungen ansehen. Zudem wurden noch die Sieger vorgestellt und geehrt; vorweggenommen, der TV Reute gehörte nicht zu den Geehrten doch man erreichte seine gesteckten Ziele. Man musste schon bald an eine Rückkehr ins Appenzellerland denken, schleunigst wurden die Zelte abgebrochen und schon fuhr man über den Hirzel

Richtung Reute. In der Tobelmühle, Büriswilten, wurde eine Pause eingelegt und man konnte sich mit einem Fitnesssteller verpflegen. Um 20.00 Uhr war der Empfang im Dorf geplant. Die Turnerinnen und Turner wurden von der Bevölkerung, der Musikgesellschaft sowie den Schützen freundlich empfangen. Man marschierte gemeinsam zur Schützenstube und konnte sich von der Festwirtschaft verpflegen. Der Präsident Urban Bischofberger erzählte den Gästen einige Eindrücke des Turnfestes sowie die Resultate. Der TV Reute erreichte in der 3. Stärkeklasse den 49. Rang von 69 Vereinen. Die Endnote lag bei 24.07 Punkten (Max. 30 Punkte). Die beste Disziplin war der 800-Meter Lauf mit einer Note von 9.15 Punkten (Max. 10 Punkte!). Die Maximalnote erreichten drei Teilnehmer. Martina Klee im Weitwurf mit 39.3 Metern, im 800-Meter Lauf waren dies Adrian Marti mit 2 Min.03 und Christoph Schefer mit 2 Min.05. Bravo! Der Abend ging langsam zu Ende und man verabschiedete sich voneinander. Das nächste Turnfest des TV Reute wird im Jahre 2007 das Eidgenössische in Frauenfeld sein. Aufgrund der Resultate kann man sich jetzt schon auf ein tolles Eidgenössisches freuen!

Vorschau 19. Geländelauf in Reute AR

Der Geländelauf Reute – auch bei seiner 19. Austragung bestimmt wieder spannend und unterhaltsam für jung und alt!

Am Samstag, 8. Oktober 2005 findet der bereits zur Tradition gewordene Geländelauf in Reute statt. Die bekannte Strecke führt über interessantes, anspruchsvolles Gelände der beiden Kantone Appenzell und sorgt für spannende Läufe.

Die Teilnehmenden starten in 18 verschiedenen Kategorien. Der Lauf wird um 14 Uhr mit den Kleinsten begonnen. Zwischendurch absolvieren die Wettkämpfer der Kategorie „Walking“ die anspruchsvolle Strecke. Die Hauptkategorien bestreiten ab 15.45 Uhr den Wettkampf.

Die Streckenlänge beträgt je nach Kategorie 0,8 bis 7,5 Kilometer wobei bis zu drei Runden absolviert werden. Das Rangverlesen findet ab 17.30 Uhr

in der Turnhalle statt wobei ausser den Auszeichnungen für die Erstplatzierten zusätzlich unter allen Teilnehmenden noch zahlreiche Naturalpreise verlost werden. Selbstverständlich erhalten alle Läuferinnen und Läufer den Erinnerungspreis.

Beim 19. Geländelauf erhalten alle startenden Kinder ausser den Auszeichnungen bei Ihrer Zielankunft zusätzlich tolle Naturalpreise! Für weitere Auskünfte und Anmeldeformulare steht Vreni König, Städeli, 9414 Schachen (Tel. 071/8911934 vreni.koenig@freesurf.ch) gerne zur Verfügung oder unter www.reute.ch können Anmeldungen abgeholt werden.

Kurt Sturzenegger

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Unterhaltsamer Rütiger Dämmereschoppen

An einem Sommerabend wie aus dem Bilderbuch begrüsst die Musikgesellschaft Reute im Juni zahlreiche Gäste zu ihrem alljährlichen Dämmereschoppen.

Die beliebten Posten zur Bestimmung des besten Naglers, des besten Paares beim sägen mit der Waldsäge, dem besten Schützen an der Fussballtorwand, sowie dem schnellsten Absolventen des Parcours mit dem Kickboard, wurden rege benutzt.

Geehrt: v.l.n.r. Edi Weder - 50 Jahre
Marianne Zingg - 10 Jahre
Bruno Sturzenegger - 60 Jahre

Zwei selten gefeierte Jubiläen

Das abwechslungsreiche, musikalische Programm der MG Reute wurde aufgelockert durch die Überreichnung eines Präsent an langjährige Mitglieder der MG Reute. Es sind dies Edi Weder für 50 Jahre, Marianne Zingg für 10 Jahre und Bruno Sturzenegger sogar für die 60jährige Mitgliedschaft (im Bild von links nach rechts) bei der Musikgesellschaft Reute.

Alle MusikkameradInnen wünschen Marianne, Edi, und Bruno noch manche gemeinsame Stunden beim Musizieren im Verein.

Bea Zürcher

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Schulverlegung der 5./6. Klasse in die Innerschweiz

Ein Rückblick von Rafael Kuster, Schachen, 5. Klasse Reute

Die Ankunft

Kurz vor der Abreise nach Kaisten stand ich auf und freute mich auf das Lager. Ich packte all meine vorbereiteten Sachen und ging an die Bushaltestelle, da waren schon meine Kollegen und freuten sich genau so wie ich aufs Lager. In der Reute angekommen, packte Höwi meine Sachen und warf sie in den Wagen. Dann ging die Fahrt los, die Fahrt dauerte ungefähr drei Stunden mit Pausen, umsteigen und so weiter. Als wir dann angekommen waren, empfing uns Frau Eugster mit einer leckeren Früchtebowle. Gleich danach richteten wir uns ein und machten uns bereit für den Postenlauf. Die Posten haben wir selber gemacht. Nach diesem anstrengenden Lauf und der Reise waren wir schon ziemlich fix und fertig. Wir sassen noch einige Minuten ans Feuer und dann gingen wir schlafen.

Im Bundesbriefmuseum

Am nächsten Morgen assen wir Zopf, Brot, selbstgemachte Butter und Kornflakes. Es war sehr lecker. Danach machten wir einen Fitness Postenlauf, in dem man sich bewegen und gleichzeitig denken musste. Er war zum Teil auch sehr lustig. Dann gab es Mittagessen: Fruchtsalat und Curry mit Nudeln, was übrigens auch sehr lecker war. Nach dem Essen ging es mit dem Bus die abenteuerlich, kurvige Passstrasse runter nach Schwyz, wo wir das Bundesbriefmuseum besichtigten und vieles über die Gründer unseres Landes erfuhren. Als wir wieder in Kaisten angekommen waren, assen wir. Wir waren danach so erschöpft, dass wir wie Mumien ins Bett fielen.

Mythen Wanderung

Kalt war es am nächsten Morgen, weil es über Nacht geregnet hatte. Die Aussicht war aber trotzdem super, denn von dort aus sah man alle Berge ringsum, es war ein richtiges Bergpanorama. An diesem Tag war eine Wanderung auf dem Programm. Wir bestiegen den Berg, der gleich nebenan

war. Schon nach zehn Minuten waren wir 200 Meter höher, nach einer Stunde waren wir schon auf 900 Meter, ein paar von uns haben sich selber überwunden und sind diese 900 Meter in Rekordzeit raufgelaufen. Nach 900 Höhenmeter machten wir eine Pause und sind danach weiter gelaufen bis auf 1400 Meter. Dort oben hatte man einen richtig guten Ausblick bis zum Vierwaldstättersee. Wir hatten das Glück und sahen die Kunstflieger in der Nähe des Berges trainieren, es war fast schon eine Flugschau. Beim Runterlaufen erzählten wir uns Witze und machten Wetten.

Alpkäserei

Der letzte Tag war leider schon da, Abreisestimmung machte sich breit. Doch wir reisten nicht nur ab, sondern wir gingen auch noch auf einen Ausflug. Wir liefen ein wenig an der Strasse entlang hoch bis wir an einer Käserei angekommen waren. Da machten wir uns Notizen zum Käse wie zum Beispiel: Lab - ist eine Flüssigkeit die Milch dick macht und so weiter. Wir kauften natürlich auch ein bisschen Käse ein, um ihn zu Hause zu kosten. Dann gingen wir runter und die Abreise begann. Zu Hause freuten wir uns, dass wir das Lager heil überstanden hatten.

Ferienplan der Schule Reute

FERIEN	SCHULSCHLUSS		SCHULBEGINN	
Herbstferien	Freitag	30.09.2005	Montag	24.10.2005
Weihnachtsferien	Freitag	23.12.2005	Dienstag	03.01.2006
Sportferien	Freitag	10.02.2006	Montag	20.02.2006
Frühlingsferien	Freitag	07.04.2006	Montag	24.04.2006
Sommerferien	Freitag	07.07.2006	Montag	14.08.2006

Schulfreie Tage

Dienstag 01.11.2005 Kantonale Stufenkonferenz (Allerheiligen)
 Donnerstag 25.05.2006 Auffahrt
 Freitag 26.05.2006 Freitag nach Auffahrt
 Donnerstag 15.06.2006 Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)

Schuljahr 05/06

FERIEN	SCHULSCHLUSS		SCHULBEGINN	
Herbstferien	Freitag	29.09.2006	Montag	23.10.2006
Weihnachtsferien	Freitag	22.12.2006	Mittwoch	03.01.2007
Sportferien	Freitag	02.02.2007	Montag	12.02.2007
Frühlingsferien	Donnerstag	05.04.2007	Montag	23.04.2007
Sommerferien	Freitag	06.07.2005	Montag	13.08.2007

Schulfreie Tage

Mittwoch 01.11.2006 Kantonale Stufenkonferenz (Allerheiligen)
 Donnerstag 25.05.2006 Auffahrt
 Freitag 26.05.2006 Freitag nach Auffahrt
 Donnerstag 07.06.2007 Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)

Schuljahr 06/07 _Schulbeginn: Montag, 14.August 2006

Sind Sie schon mal in einer fremden Stadt unterwegs gewesen und haben sich dabei so richtig verlaufen oder verfahren? Vielleicht im vergangenen Sommerurlaub?

Bei meinen Reisen passiert mir das ab und zu. Verwirrend scheinen dann die vielen Straßen, immer gleich die Häuserreihen. Man hat das Gefühl im Kreis herum zu fahren.

Da helfen nur noch Leute, die sich auskennen und die einem freundlicherweise den Weg erklären. Oder ein Stadtplan, am besten mit jemandem, der einem zeigt, wo man sich gerade befindet.

Manchmal wünsche ich mir das für mein Leben auch: Daß mir jemand den Weg zeigt, wenn ich nicht mehr weiß wo ich bin.

Wär doch schön, so einen Stadtplan zu haben fürs Leben. Eine Art Orientierung wo es lang geht... Um zu sehen, welcher Weg der richtige ist. Um zu wissen, wie ich mich entscheiden sollte. Um Klarheit zu bekommen über mein Ziel und wie ich es erreichen kann.

Und wenn es den nun tatsächlich gäbe? Würden Sie nicht genauso wie ich sich bemühen, diesen genialen Lebensführer zu bekommen. Sogar danach Schlange stehen?

Es gibt Menschen, die versucht haben, solch einen Stadtplan aufzuzeichnen. Wir finden ihn in der Bibel. Dort haben Menschen aufgeschrieben, wie Gott sie in den verwirrenden Situationen ihres Lebens geführt und begleitet hat. Denen, die nicht mehr wußten wo es lang geht wurde er zum Wegweiser. Denen die in der Finsternis unterwegs waren wurde er zum Licht. Er lädt Menschen ein, Stille zu werden und die eigene Position aus neuen Blickrichtungen zu betrachten. Neue Gedanken, neue Ideen, neue Wege tun sich da auf. Und manche werden auch verworfen. Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie wo sie Gott hereingelassen haben in ihr Leben geführt wurden.

- Übrigens, wenn es um Gott geht, veralten solche Erfahrungen nicht. Dieses Angebot besteht weiterhin:

Gott möchte auch für uns da sein. Er möchte Wegweiser sein, da wo wir nicht wissen wo's lang geht. Und er ist

Licht für uns, wenn wir in der Finsternis unterwegs sind.

Also nicht vergessen, der Stadtplan liegt bereit. Schauen Sie rein und lassen Sie sich den Weg zeigen.

Alterstreff

Herzliche Einladung an alle Seniorinnen und Senioren:

30. September Spielenachmittag

Film der Altersferien

Am 23.9. von 14-16 h laden wir Euch ein, den Film der diesjährigen Altersferien anzuschauen. Danach gibt's Kaffee und (wenn jemand mitbringt) Kuchen und gemütliches Beisammensein. Alle Reisetilnehmer sowie Interessierte sind herzlich willkommen. Ort: Unterrichtszimmer im Pfarrhaus.

Chrabelgruppe

Besonders gelungen war der Grillnachmittag. Dort konnten wir endlich einmal die Papas begutachten. Die Kinder genossen den schönen Oberegger Spielplatz, die Eltern den lauschigen Schatten unterm Baum. Danke Dominique Heeb fürs organisieren von diesem Nachmittag.

Die muntere Schar von Müttern/Grossmüttern und Kindern trifft sich auch nach den Sommerferien wieder:

25.8. Unser Papa im Himmel

8.9. Ich schleich mich durch den Wald

29.9. Manchmal bin ich ganz arg mutig

13.10. Arche Noah – Komm kleiner Igel

3.11. Arche Noah

Wir basteln einen Elefanten

10.11. Der Regenbogen

24.11. Oma ist gestorben

Auch neue Familien mit Kindern von 0-4 Jahren sind herzlich willkommen. Ältere Geschwisterkinder gehören natürlich dazu!

Informationen bei: Dominique Heeb, Rohnen (Tel.: 071 891 20 71)

Marion Sauer-Schulke, Pfarrhaus

Reute (Tel. 071 891 15 03)

Familiengottesdienst

Nach dem riesigen Erfolg vom Open Air Gottesdienst in Mohren folgt nun die zweite Auflage. Hoffentlich bei genauso schönem Wetter dürfen wir den traditionellen Gottesdienst beim APH Watt am Sonntag, 18. September als Familiengottesdienst feiern. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Da-

vor gibt es Kaffee und Gipfeli.

Die Musikgesellschaft Reute wird wieder mitwirken.

In diesem Gottesdienst stellen sich die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde vor und bekommen ihre Konfibibeln überreicht. Andere Schüler werden mitwirken. Zeigen Sie Ihr Interesse an den jungen Menschen, kommen Sie zum Gottesdienst.

Wir feiern bewusst Familiengottesdienste im Pflegeheim. Es ist eine Bereicherung für Jung und Alt, auf diese Weise aneinander Anteil zu bekommen und zu sehen, zu spüren, was die älteren Menschen und was die jüngeren Menschen beschäftigt.

Reliunterricht im neuen Schuljahr

Kirchgemeinde wünscht sich ein Ort zu sein, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene miteinander die Kraft des Glaubens erfahren und daran für ihr Leben lernen. Deshalb unterrichten wir Religion. Deshalb versuchen wir den Religionsunterricht immer mehr mit Gemeindeleben zu verbinden. Dies tun wir indem wir die Jugendlichen Familiengottesdienste mitgestalten lassen, indem sie Praktika machen, indem wir sie zum Dialog mit Menschen aller Altersstufen ermutigen.

Im Religionsunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler mit Kopf, Herz und Hand lernen dürfen.

Hohe Ziele. Ob wir sie erreichen wird sich zeigen.

Die Kantonalkirche hat vorgeschrieben, dass wir unser Unterrichtskonzept ändern, um Kantonalkirchlich eine gewisse Einheitlichkeit zu finden. Deshalb gibt es im kommenden Jahr probeweise Religionsunterricht von Klasse 3-9.

Klasse 3: 2. Halbjahr 14-tägig eine Doppellektion (Katechetin)

Klasse 4: 1. Halbjahr 14-tägig eine Doppellektion (Katechetin); im 2. Halbjahr Blockunterricht: Einführung in Taufe und Abendmahl (PfarrerIn). Gemeinsam werden wir einen Abendmahlsgottesdienst feiern, evtl. auch eine Taufe, wenn wir dazu eine Anmeldung bekommen.

Klasse 5: 14-tägig eine Doppellektion (Katechetin)

Klasse 6: Blockunterricht: Einführung in die Bibel mit Tagesausflug in die Bibelgalerie Meersburg – ein Mitmachmuseum (PfarrerIn) ca 12 Lektionen

Verlängerte Sommerpause

Klasse 7: voraussichtlich 14-tägig eine Doppellektion (Katechetin)

Klasse 8: 3 Blöcke (Pfarrerin):

*Alt, krank, behindert und doch genial, liebenswert und interessant – mit Praktikum im Pflegeheim

*Gottesdienst – Ja bitte! - wir gestalten einen Gottesdienst selber

Was glaubt Ihr - Gespräche mit Gemeindegliedern über Leben und Glauben.

Klasse 9: Konfirmandenunterricht mit Konflager

Die betreffenden Schüler wurden zum Unterricht eingeladen. Falls jemand keine Einladung bekommen hat, jedoch am Unterricht teilnehmen möchte (Der Unterricht ist Voraussetzung für die spätere Konfirmation) möge er/sie sich bitte im Pfarramt melden. Wir wären dankbar, von Eltern und Schülern zu hören, wie dieser neue Unterrichtsform ankommt, da sie noch in der Erprobungsphase ist und wir sie für die Zukunft optimieren möchten.

Marion Sauer-Schulke

Sonntagschuel

Reute Obereggen

Wen interessiert's?

Haben Sie Lust und Zeit am Sonntagmorgen mit unseren Kindern zu singen, basteln, zu spielen und zu erzählen? Macht es Ihnen Freude mit Kindern gemeinsam über unseren christlichen Glauben nachzudenken?

Suchen Sie eine neue Herausforderung? Möchten Sie ausprobieren, wie es ist, eine solche Kindergruppe leiten zu dürfen?

Unser Sonntagsschulteam braucht Verstärkung. Die entsprechende Aus-/Weiterbildung wird Ihnen Stück für Stück angeboten. Wenn Sie Interesse haben dann melden Sie sich bitte bei Pfarrerin M. Sauer-Schulke 071/891 15 03 oder M. Vogler 071/777 34 54 Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Gestützt auf die Umfrage und deren Reaktion aus der Bevölkerung, entscheidet der Gemeinderat, die Bibliothek vorläufig zu belassen.

Mit einer kleinen Festivität wird die Bücherei am 14. September 05 um 17 Uhr (Woche 37) wieder geöffnet.

Dazu sind alle Bewohner der Gemeinde und Umgebung ganz herzlich willkommen.

Bitte Tagespresse beachten.

Die Ausleihe beschränkt sich auf einen zwei Wochen Turnus, jeweils Mittwoch von 17 - 19 Uhr.

Öffnungszeiten:

Mittwoch 17 - 19 Uhr vierzehntäglich,

14.9. / 28.9. / 12.10. / 26.10. usw

oder nach telefonischer Vereinbarung:

071 891 29 88 D.Keller-Graf | 071 891 15 17

R.Hälg | 071 891 44 20 R.Stöckli

Gratulation zum 10-Jahr-Jubiläum von Helen und Bruno Nessensohn

Am 01. August 2005 feierten Helen und Bruno Nessensohn ihr 10-Jahr-Arbeitsjubiläum.

Helen Nessensohn hat es als Heimleiterin bestens verstanden, das Alters- und Pflegeheim Watt mit einem freundlichen und familiären Geist zu füllen. Das „Watt“ ist unter ihrer Führung zu einem offenen Haus, einem Haus der Begegnung geworden. Sei dies als Plattform für einheimische Kunstschaffende oder für Besucher, die stets willkommen sind und mit Kaffee verwöhnt werden. Auch für die Anliegen der Heimbewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörigen hat sie ein offenes Ohr und ein grosses Herz.

Ebenso schaut Bruno Nessensohn als langjähriger Pächter des landwirtschaftlichen Betriebes zum „Rechten“. Man merkt: Er ist mit Leib und Seele Bauer und ist trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten gerne zu einem Spässchen bereit.

Wir wünschen den beiden weiterhin erfolgreiches Wirken im Watt - aber auch erholsame Stunden im gemütlichen Häuschen im Ahorn.

Altersheimkommission Reute AR

Abschied und Willkomm

Frau Sandra Bischofberger, Bechtenreute, Obereggen, hat in unserem Alters- und Pflegeheim Watt das Haushaltjahr absolviert.

Wir gratulieren ihr herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Am 01. August 2005 begann Frau Angela Halter, Marbach, ihre Ausbildung im 2. Lehrjahr als Hauswirtschafterin bei uns im Watt.

Wir wünschen ihr einen guten Start.

Altersheimkommission
Reute AR

Watt

24. Generalversammlung der Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Am Freitagabend, 20. Mai konnte Präsident Kurt Sturzenegger neben Verwaltung, Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen 33 Mitglieder in der Turnhalle Reute um 20 Uhr begrüßen. Die Konsumgenossenschaft betreibt seit ihrer Gründung den Dorfladen in Reute als „Denner-Satellit“.

Das Geschäftsjahr war wiederum sehr abwechslungsreich. So wurde den Anwesenden entgegen dem allgemeinen Trend im schweizerischen Detailhandel von einem sehr guten Jahresabschluss berichtet. Die Stärken des Dor-

fladens „schnell – nah – günstig“ sind auch für die Zukunft wesentliche Erfolgsfaktoren. Ausserdem wurde eine neue Kasse mit Scanning – Funktion angeschafft. Die Vorteile für Kunden und Mitarbeiterinnen kommen bereits im laufenden Jahr zum Tragen.

Frau Annemarie Küttel, Berneck, Geschäftsführerin der Konsumgenossenschaft, hat ihren Rücktritt per 30. Juni 05 angekündigt. Die Verwaltung bedankte sich für die wertvolle und engagierte Tätigkeit mit Präsent und Blumenstrauss bei ihr. Ihre Nachfolgerin tritt Frau Anita Treitinger aus Mar-

bach an.

Das Revisorenteam wurde durch Beat Langenegger, Schachen vertreten. Er betonte in seinem Bericht nochmals den sehr guten Jahresabschluss und empfahl den anwesenden Genossenschaftsmitgliedern Annahme des Geschäftsabschlusses und Entlastung von Verwaltung und Geschäftsführung.

Beim anschliessenden Nachtessen und traditionellem Lotto – Spiel wurde dann auch noch die Geselligkeit untereinander gepflegt.

Kurt Sturzenegger

Wanderweg auf der Halegg freigeräumt

Während die einen den Buchenstrunk mittels handbetriebener Seilzüge in sein Bett zurückheben, beginnen auf dem Weg die Aufräumarbeiten.

Zu den Aufgaben der Jägerschaft gehört die Pflege und Aufwertung der Lebensräume. Ein aktuelles Hegeprojekt verfolgt das Ziel, das Äsungsangebot einer Waldwiese auf der Südostseite des Haleggbüchels durch verschiedene Massnahmen aufzuwerten.

In einer ersten Phase räumte ein Trupp den von Schneebruch unterbrochenen Wanderweg frei. Insbesondere eine Buche mit einem Stammumfang von 180 cm, welche im 45°-Winkel von der Bergseite her über den Weg gekippt war, forderte einige Sachkenntnis und Muskelkraft heraus. Unter der kundigen Anleitung eines Försters gelang es mit zwei Seilzügen, jeder mit einer Umlenkrolle übersetzt, den abgetrennten Stock wieder in sein Bett zurückzuheben. Damit ist der Weg für leichtes Gerät wie Motormäher wieder passierbar und die Wanderer müssen keine Kletterpartie mehr absolvieren.

Die Forstkorporation Vorderland - eine innovative Holzgemeinschaft

Die Forstkorporation Vorderland ist 1978 durch die Einwohnergemeinden Grub AR, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg und Walzenhausen gegründet worden.

Weil der Gemeindeförster, Edi Weder, pensioniert und die Forstkreise neu aufgeteilt wurden, kam 1997 die Gemeinde Reute AR dazu. Die Korporation erfüllt folgenden Zweck: a) die Erfüllung der forstpolizeilichen Aufgaben in den Mitgliedergemeinden b) die Besorgungen der gemeindeeigenen Waldungen und c) nach Möglichkeit die Besorgung der privaten Waldungen auf Begehren der Eigentümer.

Als Förster amtiert seit über 20 Jahren Hans Beerli, Heiden. Zu seinem Team gehören zurzeit die Forstwärter Armin Bürki, Oberegg und Ivan Jann, Speicher sowie der Forstlehrling Andreas Graf, Teufen. Gerne werden auch fachgerechte Holzarbeiten - nach SUVA-Norm - durch unser ausgebildetes Forstpersonal in privaten Waldungen und privaten Gärten ausgeführt.

Unsere Zukunft wird in den erneuerbaren Energien liegen. Holz ist eine heimische Energiequelle und regional ausreichend verfügbar. Es entfallen lange Transportwege und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die Nutzung des Rohstoffes Holz bringt wirtschaftliche Vorteile für uns alle und kann zudem den CO₂-Ausstoss reduzieren.

In den letzten Jahren waren die Holzpreise sehr tief. Aus diesem Grunde sind neue Geschäftszweige erschlossen

worden wie die Schnitzellieferungen an Wärmeverbunde. Jährlich sind dies rund 7000 Schütt-m³ Schnitzel. Dank diesem Betriebszweig kann rationeller gearbeitet und das Abholz sinnvoll verwendet werden. Die Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk Heiden hat sich sehr bewährt.

Einweihung Forstwerkhof Heldholz

Im Jahre 2003 bot sich die Möglichkeit im Heldholz die Militärmagazine zu erwerben.

Nach einem Umbau konnte der Forstwerkhof Heldholz nun bezogen werden (an der Hauptstrasse zwischen Schönenbühl-Wolfhalden und Lachen-Walzenhausen). Aus diesem Anlass findet am Samstag, 10. September 2005, von 13.00 bis 17.00 Uhr, ein Einweihungsfest mit Besichtigung des Forstwerkhofes und Vorstellung der Tätigkeiten der Forstkorporation statt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Ein Besuch lohnt sich.

Ruedi Rechsteiner,
Delegierter Forstkorporation Vorderland

Diesen Sommer entdeckt: Reute in den Medien

Über unsere Gemeinde wird nie in landesweit verbreiteten Medien berichtet.

Dieses Vorurteil wurde diesen Sommer Lügen gestraft. In ihrer Ausgabe vom 20. Juli berichtete die „Appenzeller Zeitung“ in Wort und Bild über Reute. Redaktor Fritz Heinze besuchte und berichtete über Künstler Silvan Köppel, Wirtin Rosi Bicker („Bruggtobel“), Margrit Rohner vom „Denner“, Sonja Ammann im „Ochsen“, Posthalterin Rita Hälgi, Bäcker Werner Kast, Familie Tobler von der Käseerei im Schachen, Esther Rechsteiner in der Gemeindeganzlei sowie eine Trainingsstunde der Männerriege.

Haus „Bellevue“ in der „Annabelle“

Mit dem Titel „Jung und Alt gesellt sich gern“ widmet sich die Frauenzeitschrift „Annabelle“ vom 25. Mai den Bewohnern des stattlichen Hauses „Bellevue“. Im Zentrum der Reportage steht das Miteinander von drei Generationen unter einem Dach. Zitiert werden Annemarie und Hugo Weder, deren Tochter und Schwiegersohn

Maja und Edi Thurnheer-Weder und Enkel Tobias. Viel ist auch über das 1899 als Hotel an Traumlage eröffnete Haus zu erfahren, das 1914 in den Besitz der Familie Weder überging, die im „Bellevue“ eine Stickerei einrichtete.

Stickerin Lina Bischofberger in der „Schweizer Familie“

In der Zeitschrift „Schweizer Familie“ vom 30. Juni kommt Lina Bischofberger zum Zuge. Die 81-jährige wird als letzte Handsticklerin im Appenzellerland gewürdigt, in deren Sticklokal kunstvolle Appenzeller Tüchli entstehen. Die Reportage geht aber auch auf die kunsthandwerkliche Tätigkeit von Fredi Klee ein, dessen prächtige Appenzeller Gürtel mit verzierten Silberbeschlägen ebenfalls mit grossem Lob bedacht werden.

Peter Eggenberger

Reute spielend kennen lernen: Unbekannte Gemeinde mit vielen versteckten Perlen

Die zwischen Rheintal und Appenzellerland gelegene Gemeinde Reute ist vielen kaum bekannt. Jetzt aber lässt sich unsere Gemeinde samt seinen vielen versteckten Perlen spielend kennen lernen, steht doch ab sofort das spannende Würfelspiel „Quär dor d'Rüüti“ zur Verfügung.

Kürzlich wurde die von Michael Künzler hauptverantwortlich redigierte Gemeindezeitung „Rüütiger Feeschter“ zehn Jahre alt. Im Redaktionsteam arbeitet auch Esther Rechsteiner-Niederer mit. „Zum Jubiläum wollten wir etwas Spezielles schaffen. Die Idee, Reute spielend kennen lernen, fand Zustimmung, und gemeinsam mit Edi Thurnheer als Gestalter der Gemeindezeitung machte ich mich an die Arbeit. Entstanden ist ein vergnüglich und informatives Würfelspiel, das in sämtliche Ecken unserer Gemeinde führt. Wir sind überzeugt, dass das Spiel auch zu Wanderungen

und Ausflügen anregt, zumal alle Ziele auf romantischen Wanderwegen erreichbar sind.“

Auf zum Kraftort Chindlistein

Start zum Spiel ist die Postautohaltestelle „Riethof“ der Linie Heerbrugg – Oberegg – Heiden. Gleich am Anfang lässt das Spiel das sagenumwobene Tüüfelskänzeli und den mystischen Chindlistein entdecken. „Du ritzest deinen Namen in den Stein und tankst Energie an diesem Kraftort. Einmal aussetzen oder einen Purzelbaum schlagen“, bestimmt die Spielanleitung. Und weiter geht die Entdeckungsreise. Ins Wolfstobel beispielsweise, wo eine Reitlektion angesagt ist. In der Kirche wird die Besichtigung der „Himmlete“, der schönen Decke des Raumes, empfohlen, und in der Post ist eine Ansichtskarte an die Grossmutter aufzugeben.

Lina Bischofberger auch auf ARD

In der Sendung „Kein schöner Land“ vom Montag, 14. November 2005 um 20.15 auf ARD, kann Handsticklerin Lina Bischofberger auch international gesehen werden. Die Aufzeichnung vom 22. August zeigt das Appenzellerland und unter anderem auch das Biedermeierdorf Heiden mit Tanzaufnahmen in historischen Kostümen im prächtigen Saal des Hotel Linde.

Edi Thurnheer

Beizen, Kunstschaffende und Läden

Esther Rechsteiner: „Das Spiel ist zugleich eine Bestandesaufnahme und widerspiegelt die Gegenwart. Mit den Töggelis werden Restaurants, Kunstschaffende, Läden und Dienstleistungsbetriebe aufgesucht. Damit wird an deren Existenz und Erhaltungswürdigkeit erinnert. Wichtig sind auch die Hinweise auf die Postautolinien. Nicht von ungefähr endet das Spiel mit einer Fahrt im ‚Poschtli‘, dem von Altstätten nach Mohren und weiter ins Dorfzentrum führenden Postauto, für dessen Weiterbestand sich die Bevölkerung vor wenigen Jahren vehement eingesetzt hat.“ (Das von Esther Rechsteiner und Edi Thurnheer realisierte Spiel wurde von verschiedenen Sponsoren unterstützt.)

*Das Spiel
»Quär dor d'Rüüti«
ist für's Erste
ausverkauft.
Es sucht aber
zur erneuten
vergünstigten
Abgabe neue
Sponsoren.
Auskünfte bei
Esther Rechsteiner,
Hirschberg*

Das Portrait: Urs Büchel

Über den Dächern vom Schachen begrüßen mich Urs und Kathrin Büchel. Hier auf der Dachterrasse geniesst man einen herrlichen Ausblick zur Kirche Oberegg, zum Hirschberg und sieht die Sonne untergehen.

Urs Büchel-Weder
geb. 1963
Postautochauffeur
9414 Schachen
Schachen 154

Auf die Frage an Urs Büchel, wo er seine Wurzeln habe, antwortet er kurz und bündig: „I bi halt en Rhientler“. Aufgewachsen ist Urs im Hinterforst. Da besuchte er die Primarschule und später die Sekundarschule im Städtli, in Altstätten. Als handwerklich begabter Bursche wollte er Maurer werden. Eine Zementallergie zwang ihn die Lehre abzubrechen. Nach einer „Stifti“ als Briefträger in Erlen TG arbeitete er acht Jahre lang bei der Sihlpost in Zürich. Die Arbeit war vielfältig: Bahnpostamt, Expressdienst, Kurier- und Transportdienst. Ob das Nachtleben auch so vielfältig war - darüber schweigt er sich aus. Innerlich jedoch zog es ihn wieder Richtung Ostschweiz. So packte er die Chance. Als 1990 der Zürcher Verkehrsbund gegründet wurde, meldete er sich beim Postautodienst Bülach als Chauffeur. Dies öffnete ihm das Tor Richtung Appenzeller Vorderland, zu den Postautodiensten Heiden. Urs erzählt: „In Heiden arbeiten rund 35 Postautochauffeure. Die Arbeitsdienste sind vielseitig und abwechslungsreich. So gibt es 24 verschiedene Dienste. Im Monat trifft dich jeder einmal. Die Arbeit macht Spass, man darf sich aber vom Fahrplan, dem strengen „minütete“ nicht stressen lassen.“ „Mein Mann ist die Ruhe selbst“, bescheinigt ihm Ehefrau Kathrin. Natürlich ruft eine minutendiktierte Arbeit zum Ausgleich in der Freizeit. So hat Urs Büchel das Hand- und Waldsägen entdeckt. Erst machte er alle zwei Jahre plauscheshalber beim Waldsägen-Wettkampf in Lüchingen mit. 2003

fand er Aufnahme bei den Sägesportfreunden Rheintal. „Das wöchentliche Training bringt Kraft und das Gefühl im Führen der Säge. Ebenso schätze ich die Geselligkeit sehr. Schön ist es, dass auch eine Gruppe aus Oberegg und Umgebung neuerdings im Wald vis-a-vis der Einfahrt zum Altersheim Torfnest trainiert. Eines der Ziele war die kürzlich durchgeführte 1. Internationale Hand- und Waldsägemesterschaft am Fүүrwehr-Fäscht in Oberegg. Für unsere Sägedamen organisierten wir eigens die Kategorie „Doppel-Damen“, freut sich Urs Büchel. Wer nun meint, da werde ein wenig gesägt, der täuscht sich. Es existieren strenge und klare Regeln wie Wettkämpfe durchgeführt werden müssen. Auch Disqualifikationen sind möglich. Die Zeitmessung läuft auf Hundertstel-Sekunden genau. So war zum Beispiel der beste Mann im Einzel (2 Schnitte hintereinander bei Klötzen mit Durchmesser 16 cm) 0.13.97 und die erste Dame 0.24.18 schnell. (Jeder männliche Teilnehmer hofft insgeheim besser zu sein als die schnellste Frau.) Bei der Kategorie Doppel ist es das Wichtigste, den richtigen Partner zu finden. Wenn die Säge nicht richtig geführt wird, ist selbst für den Laien das „Blaatern“ sichtbar. Die Sägewettkämpfe werden führend von der Innerschweiz und Baselland organisiert. In der Schweiz gibt es neun Vereine. Urs Büchel schildert kurz einen Wettkampf: „Da nur ein Versuch gilt, sind alle nervös. Für den

guten Wettkampfverlauf hilft ein Isostar oder ein Sportriegel. Dann: Zeitauslösung - Säge in Hand - sägen - Säge an Klotz hängen - zur Schranke Zeitauslösung. Auch schon stolperte man in der Hitze des Gefechtes, was natürlich viel Zeit kostet! Als Preise winken Eichenblattkränze und Gabentempel.“ Urs Büchel zählt die Vorteile seines Lieblingssports auf: Plausch mit Kampfgeist, Krafttraining, kleine Verletzungsgefahr, frische Luft, Geselligkeit, problemloses Recycling der Holzabschnitte... „Wer's gluschtet“, melde sich bei Urs. Als weiterer Ausgleichssport sitzt Urs gerne mit Ehefrau Kathrin auf dem Velo. Gemeinsam unternehmen sie grössere Touren wie zum Montlinger Schwamm und geniessen die Landschaftseindrücke. In solchen Augenblicken sind alle Alltäglichkeiten vergessen und es kann für die Arbeit neue Energie getankt werden ...

Esther Rechsteiner

Bach Heiden

Raumspartüren von Bach Heiden AG
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Wenn schon, dann schon!

Publica-Press Heiden AG

JASOpat. Behindertengerechte und raumsparende Türen. Auf jedes Mass.

Bach Heiden AG
Werk Hinterergeten-
Wolffalden
Postfach
CH-9410 Heiden
T 071 898 82 30
F 071 898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

Bericht 50 Jahre Elektra - Korporation Schachen

Der Bezirk Schachen wird seit 1913 mit Strom versorgt. Vorerst durch die Elektrakorporation Oberegg – Schachen – Hirschberg, und seit dem 1.10.1957 durch die am 26. März 1955 gegründete Elektra - Korporation Schachen.

Elektra - Korporation Oberegg - Schachen - Hirschberg

Das Dorf Reute wird auf Initiative der Schiffli-Fabrik Keller seit 1911 mit elektrischer Energie versorgt. Der Lieferant, das St.Gallisch-kantonale Elektrizitätswerk bekundete Interesse mit seiner Versorgungsleitung vom Rheintal her, nicht nur das Dorf Reute, sondern auch Schachen und Oberegg zu versorgen. Der mögliche „Grossabnehmer“ die Brauerei Oberegg konnte sich aber in diesem Jahr noch nicht zu einem Beitritt entscheiden. Der folgende überaus milde und föhnlige Winter brachte der Brauerei kaum Eis, und damit war „das Eis gebrochen“ für die Gründung der Lichtkorporation „Elektra“ Oberegg – Schachen – Hirschberg

Bereits am 23. März 1912 waren Abonnements-Erklärungen vorhanden für 40 PS Kraft und 400 Lampen und am 25. April 1912 fand die Gründungsversammlung der Elektra-Korporation Oberegg – Schachen – Hirschberg statt.

1913 Bau des Netzes Schachen – Hirschberg – Dorf Oberegg. Der Schachen erhielt als erster Weiler eine Strassenbeleuchtung, was 1912 zur Gründung einer Beleuchtungskorporation Schachen führte. Diese mussten sich verpflichten mind. 10 Jahre Mitglied der „Elektra“ zu bleiben. 1914 wurde der Weiler Säge und 1917 Rickenbach erschlossen.

An der HV vom 3. April 1949 stellte der Bezirksrat Oberegg den Antrag: „Es ist die Elektra-Korporation zu beauftragen, mit dem Bezirksrat Oberegg in Unterhandlung zu treten, betreffs Übernahme der Elektra durch den Bezirksrat Oberegg“. Begründet wurde das Gesuch damit, dass dem damals armen Bezirk Oberegg die Einnahmen fehlten, und er sich erhoffte, mit der Übernahme der Elektra (ohne das Installations-wesen) eine jährliche „indirekte Steuer“ von mindestens Fr. 10'000 erzielen zu können. Damit verbunden wäre eine Abtrennung des

Gebiets Schachen gewesen. Die Abstimmung wurde um ein Jahr verschoben und der Antrag wurde an der HV vom 16.04.1950 mit 114 Nein gegen 104 Ja abgelehnt. An dieser denkwürdigen HV 1950 wurde der Präsident nach 34 jähriger Tätigkeit in der Verwaltung abgewählt. Der eigene Installationsdienst und die schlechte Wirtschaftlichkeit der Elektra waren in diesen Jahren stets ein Zankapfel in der Verwaltung und an Hauptversammlungen der Elektra. Zudem stand in diesen Jahren ein kompletter Netzbau von 145 / 250 Drehstrom auf 220 / 380 Normalspannung zur Diskussion.

Die Folge all dieser Probleme war, dass auf den 31.12.1954 von Seiten der Mitglieder vom Schachen der Antrag gestellt wurde, die Teile auf dem Gemeindegebiet von Reute auf den 31.12.1955 an die Beleuchtungskorporation Schachen abzutreten. Eine Abstimmung fand nicht statt, wohl aber ein Beschluss, die Angelegenheit durch zwei Kommissionen (Oberegg und Schachen) zu behandeln und mit einem Bericht zu Händen einer ausserordentlichen Hauptversammlung vorzubereiten.

Elektra - Korporation Schachen

Die Abtretungsverhandlungen zogen sich in die Länge. Im Protokoll der HV 1956 in Oberegg ist zu lesen, „Nachdem die Genossenschafter von Schachen ihre Mitgliedschaft der Elektra auf den 1. Januar 1955 gekündigt haben, sind dieselben an der heutigen Hauptversammlung nicht mehr teilnahmeberechtigt“.

Nach zähem Ringen, und auf die Androhung vom Schachen, wenn dem Angebot nicht zugestimmt werde, ein neues Netz aufzubauen, willigte Oberegg an einer ausserordentlichen HV vom 29.06.1957, auf die vom Schachen offerierte Ablösesumme von Fr. 20'000.00 ein.

Die Statuten der Elektra – Korporation Schachen wurden am 29.11.1956 vom Kantonsrat von App. A.Rh. genehmigt.

Nachdem mit der St. Gallisch – Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) ein Energieliefervertrag für Normalspannung abgeschlossen werden konnte, stand der Aufnahme der eigenen offiziellen Geschäftstätigkeit, von An-

Hansjörg Niederer erklärt die digital aufgenommenen Leitungsnetzpläne, NIS (Netz-Informationssystem)

René Loher erklärt die Rundsteuerungsanlage

Kornel Benz erklärt die Funktionen des Transformers

fang an mit Normalspannung, am 1.10.1957 nichts mehr im Wege.

Die Strassenbeleuchtungskorporation Schachen wird auf Antrag mit der Elektrakorporation auf den Zeitpunkt der Geschäftsaufnahme verschmolzen.

Um die Schulden der noch jungen Korporation, Ablösesumme Fr. 21'550.00 und Netzneubau und Trafo - Erneuerung von 99'454.60 finanzieren zu können, wurden nicht nur Darlehen der Krankenkasse Reute, der Sparkasse Reute und der Kantonalbank aufgenommen sondern vor allem auch bei den Korporationsmitgliedern. Eine sparsame Verwaltungs- Korporationsführung führte dazu, dass 1975 das letzte Privatarlehen zurückbezahlt werden konnte.

Die in diesen ersten 20 Jahren nach der Ablösung von Oberegg notwendige Sparsamkeit wäre der Korporation in der Folge fast zum Verhängnis geworden, weil die Kommission der Meinung war, im Zusammenhang mit der Strassenkorrektur Bildtöbeli – Städeli nur „das Nötigste“ machen zu wollen und der ursprüngliche „Pioniergeist“

50 Jahre Elektra Schachen

verloren gegangen war. Diesmal waren es die Mitglieder der Korporation die verlangten, dass weitsichtiger gehandelt werden müsse und im Zuge der Strassenkorrektur eine Verkabelung und eine Erneuerung der Strassenbeleuchtung realisiert werden solle; Kosten ca. Fr. 140'000, davon für die Strassenbeleuchtung Fr. 45'000. 1981 folgte die Erschliessung Rohnen mit 103'763.00. 1984 Erschliessung Städeli und Verkabelung Hirschberg mit Fr. 109'929.40. Die aufgrund eines Berichts des Eidg. Starkstrominspektors notwendige Sanierung der Trafostation wurde verbunden mit dem Einbau einer Rundsteuerung und kostete Fr. 336'048.00. Die Erneuerung des Netzes, verbunden mit zusätzlichen Verkabelungen wurden weitergeführt. Total wurden ab 1978 über 1 Mio Franken investiert. Zum Glück konnte die Korporation für ihre Investitionen zum Teil auch Beiträge aus dem IHG (Investitionshilfegesetz) von Bund und Kanton geltend machen. Im Jahre 2002 nach zwei umfassenden Sanierungsphasen ist die Korporation zum zweitenmal schuldenfrei.

In den Protokollbüchern ist nachzulesen, dass der Präsident bis 1971 in seinen Einleitungen zur HV auch seine Gedanken zur „Weltlage“ und zu den Problemen in der Gemeinde kundgetan hat.

Die Behebung von Mängeln nach Installationskontrollen führte oft auch zu Beanstandungen. Diese führten teilweise bis zu Meldungen an die Assekuranz-Versicherung.

Der Stromverlust auf dem Leitungsnetz war und ist stets ein Sorgenkind der Verwaltung. In Zeiten da das Leitungsnetz ausschliesslich aus Freileitungen bestand, galt ein Verlust von 8 – 10 % als guter Wert. Heute liegt dieser Wert bei 4 – 6 %.

Einige Spannungen in der Korporation verursachte die Einführung der einheitlichen Anschlussgebühren im Jahr 1981. Bei den Diskussionen ging es ausser um die gerechte Höhe der Gebühr vor allem um den Zeitpunkt der Einführung (rückwirkend).

In den Jahren 1983 – 1986 hat sich die Verwaltung auch mit einem Einstieg in die Verbreitung von Radio- und Fernsehsignalen über ihre Leitungen auseinandergesetzt.

Am 6. August 1988 erfolgte ein weiterer Spannungsumbau, diesmal aber auf dem Zuleitungsnetz zu den Trafostationen.

Personelles

Korporationsmitglieder aus Schachen waren stets auch in der Kommission und als Revisoren tätig. Eine wichtige Persönlichkeit in der Korporation war Johannes Klee, Rohnen, der von 1913 bis 1946 als Chef des Installationsdienstes tätig war. 1917 brachte er die Idee des Baus eines eigenen Kraftwer-

Hanselmann Hans	Hägli	Präsident Verwaltung EOSH ¹ Einzieher	1955 – 1971 1947 – 1955 1966 – 1971
Frei Hermann	Hägli	Kassier	1955 – 1978
Bänziger Erwin	Riet	Vizepräsident Einzieher Verwaltung EOSH ¹	1955 – 1966 1957 – 1966 1934 – 1950
Thurnheer Walter	früher Hägli	Aktuar Vizepräsident	1956 – 1966 1966 – 1978
Langenegger Martin	Schachen	Beisitzer RPK	1960 – 1971 1955 – 1960
Weder Ruedi	Hirschberg	Aktuar RPK	1966 – 1990 1960 – 1966
Frei Willi	Schachen	Beisitzer RPK Ableser	1971 – 1990 1966 – 1971 1982 – 1990
Klee Karl	Rohnen	Präsident	1978 – 1996
Sturzenegger Alfred	alt G'hauptmann	RPK	1955 – 1974
Eugster Martin	Rohnen	RPK	1978 - 1993

Tarife

Bis zur Einführung des Einheitstarifes ab 1.10.1964 (heutiges System) galten sehr unterschiedliche Tarifarten, die je nach Bezugsmenge oder Leistung zusätzlich differenziert wurden. Es wurde unterschieden zwischen Licht-, Kraft- und Heizstrom. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die Zählermieten, sodass pro Liegenschaft oft mehrere Zähler im Einsatz waren. Der Einzieher las den Stromverbrauch alle 2 Monate ab und erstellte direkt Rechnung. Das war eine sehr vertrauensvolle Arbeit und er musste der Korporation bis 1979 eine Kautions von Fr. 1'000.00 hinterlegen. Der Kassier bis 1980 eine Kautions von Fr. 3'000.00.

Der Strompreis betrug 1956:

Lichtstrom pro kWh:

35 Rp. Kraftstrom pro kWh

20 Rp. für die ersten 500 kWh pro Jahr

15 Rp. für weitere 500 kWh pro Jahr

10 Rp. für den Restverbrauch

Koch- und Heizstrom kWh:

7 Rp. / Nacht 4 Rp.

Bügeleisenstrom:

15 Rp. für die ersten 100 kWh pro Jahr

10 Rp. für den Restverbrauch

Dazu kamen noch monatliche Zählergebühren für: Lichtzähler, Motorenzähler, Bügeleisenzähler und

kes am Fallbach ein. Eine eingehende Prüfung dieses Projekts mit der Firma Escher-Wyss in Zürich kam aber zum Ergebnis, dass der Fallbach für ein Fr. 250'000 teures Projekt (Staumauer) zu wenig Wasser führe. Das Projekt wurde darauf 1918 wieder fallengelassen. Funktionäre die sich früher 15 und mehr Jahre für die Belange unserer Elektra eingesetzt haben, waren:

Kochstromzähler im Einfach- oder Doppeltarif. Sicher ein aufwändiges Abrechnungswesen!

Ab 1965/66 nur noch 2 Ablesungen pro Jahr. Ab 1979/80 wurde aus dem Einzieher ein Ableser mit nur noch einer jährlichen Ablesung.

Sie sehen, Aufgaben und Probleme sind da, um angepackt zu werden. Es braucht aber immer engagierte Personen die bereit sind, sich diesen Aufgaben zu Gunsten der Allgemeinheit zu stellen. Wir danken allen, die das früher taten und denen die sich heute und auch in Zukunft dafür einsetzen.

Arthur Sturzenegger

Ofenbau
aus L

HAFN
S

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck. 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458. 9414 Schachen. 071 891 63 58

50 Jahre Elektra Korporation Schachen

Am Samstag, 2. Juli 05 hat die Verwaltung alle Korporationsmitglieder und Abonnenten zu einem **Tag der offenen Tür** geladen. Den zahlreich erschienenen Gästen wurde ein informativer Einblick in die Elektrizitätsbewirtschaftung geboten.

So konnte unter kundiger Führung des ELEKTRA-Lieferanten und Partners für Grossprojekte, Elektro KOLB AG, Oberriet, die Trafostation besichtigt werden. René Loher erklärte sehr eindrücklich den Betrieb der Station. Auch Kornel Benz beantwortete zahlreiche Fragen der Besucher.

Andy Spirig vom EW Heiden betreute einen Stand mit Informationsmaterial über diverse Arten Naturstrom wie Sonnenenergie, Holzschnitzelheizung, Pellets, Windkraftanlagen. Ebenso stand Romeo Böni für allgemeine und persönliche Auskünfte zur Verfügung, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Auch die Ausführungen von Hansjürg Niederer vom Ingenieurbüro Hersche Ingenieure AG über die Netzpläne des nun vollständig digital aufgenommenen Stromnetzes der ELEKTRA stiessen auf Interesse. Schliesslich kommentierte der neue ELEKTRA Präsident Christian Gurtner sachkundig die zahlreichen Posters zu Themen wie Stromverbrauch und -Herkunft sowohl schweizweit als auch ganz konkret aus unserem Netz während bestimmten Stunden, Tagen oder Monaten. Auch wurde unser Stromlieferant die SAK näher vorgestellt.

Nach so vielen Informationen durfte natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Die **Festwirtschaft**, die von Bruno Saxer, Betriebsleiter und Karl Sonderegger, Ableser, gut bestückt und vorbildlich betreut wurde, fand regen Anklang.

Die Verwaltung möchte auch an dieser Stelle allen, die zum guten Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben recht herzlich danken und speziell natürlich den zahlreichen Besuchern für ihr Kommen und ihr Interesse!

Die Verwaltung der
ELEKTRA SCHACHEN

Finanzinstitut Wolfhalden – Reute Die Liquidation ist abgeschlossen

Mit der Publikation in der Schweizerischen Handelszeitung und im Amtsblatt des Kantons Appenzell Ausserrhoden, ist das Finanzinstitut Wolfhalden Reute, die Nachfolgeorganisation der ehemaligen Sparkasse Wolfhalden – Reute (SWR) aufgehoben, Firma erloschen. Damit ist der Auftrag der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wolfhalden und Reute erfüllt: „Alle nach dem Verkauf noch verbleibenden Rechtsgeschäfte mit abschliessender Kompetenz zu tätigen und somit das Wirken der SWR zu beenden.“

1834 wurde in Reute unter der Federführung der Gemeinnützigen Gesellschaft mit Pfarrer Johann Jakob Waldburger die Gemeindeparkasse Reute gegründet. 1845 wurde in Wolfhalden eine Ersparnisanstalt gegründet. Diese wurde 1869 mittels

Statutenänderung in Sparkasse Wolfhalden umbenannt. Die Zeichen der Zeit nagten bereits ab den 70-iger Jahren an den kleinen Bankinstituten. So wurde in Wolfhalden 1978 mit nur einer Stimme Mehrheit der Verkauf der Sparkasse an die Appenzell-Ausserrhodische Kantonalbank verhindert. Oder die Gemeinden mussten ihre Engagements mit Aufstockungen des Dotationskapitals verstärken. 1994 schlossen sich diese beiden Bankinstitute zur Sparkasse Wolfhalden – Reute zusammen. Per 30. September 1999, nach 165 Jahren in Reute und 154 Jahren in Wolfhalden, wurde die Banktätigkeit mit Gemeindegartantie aufgegeben, und das Bankgeschäft an die Raiffeisenbank Heiden verkauft. Jetzt 5 Jahre nach diesem Verkauf können die letzten Akten des Finanzinstituts geschlossen und am Sitz der Gesellschaft in Wolfhalden archiviert werden.

Nach der vollständigen Rückzahlung des Dotationskapitals von 2 Mio. Franken und einem bescheidenen Reingewinn an die beiden Gemeinden,

Heilbad Unterrechstein: Neues Aussenbad ist die grosse Attraktion

Das neue Aussenbad des Heilbades Unterrechstein ob Heiden erweist sich als beliebte Attraktion: Dank der Neuerung stiegen die Besucherfrequenzen von rund 50000 Besuchern jährlich auf 75000. Das Aussenbad führt vor allem zu mehr Besucherinnen und Besuchern während der Sommermonate, bewährt sich doch das Bad mit seinem 35 Grad warmen Wasser bei kühler oder bedeckter Witterung als echte Alternative zu den üblichen Freiluftbädern. Dank eigener Haltestelle der Postautolinien Heiden – Trogen, Heiden – Rehetobel – St. Gallen und Heiden – Wald – St. Anton – Obereggen ist das Heilbad auch für Nichtmotorisierte gut erreichbar. Häufig wird das Badevergnügen aber auch mit einer Wanderung verbunden, führt doch der auf dem Kirchplatz von Heiden beginnende Gesundheitsweg direkt zum Heilbad Unterrechstein.

Peter Eggenberger

Ein Billet
einfach
nach Reute
Schweiz,
bitte!

Poscht oder
Henderdorf?!!

haben die beiden Gemeinderäte (Reute am 7. April 2005 und Wolfhalden am 12. April 2005) den Lösungsbeschluss gefasst. Am 26. April 2005 wurden die Verwaltungsräte Mario Pighi, Wolfhalden, Präsident, Daniel Büchel, Reute, und Kurt Abderhalden, Wolfhalden, von der Gemeinderatsversammlung entlastet und zusammen mit der Revisionsstelle, der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Reute unter bester Verdankung aus ihren Ämtern entlassen.

Mit der Publikation in der Schweizerischen Handelszeitung vom 2. Mai 2005 und im Amtsblatt des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 7. Mai 2005 kann jetzt das Kapitel Gemeindeparkasse in den Gemeinden Wolfhalden und Reute als endgültig abgeschlossen erklärt werden.

Die aktuelle Frage: an Thomas Vogler, „Podium Reute“

In diesem Frühjahr ist eine neue politische Gruppierung in unserer Gemeinde auf den Plan getreten – das „Podium Reute“. Was bezweckt diese neue Gruppierung, welches ist ihre Position in der Politischen Landschaft? Michael Künzler (MK) erfragte Näheres im Gespräch mit dem Präsidenten Thomas Vogler (ThV).

„Wir sind nicht Parteien oder Ideologien verhaftet!“

MK: „Was sind die Ziele der neuen Gruppierung?“

ThV: „Das ‚Podium Reute‘ richtet sein Hauptaugenmerk auf Personal- und Sachfragen der Gemeindepolitik. Die Mitglieder möchten einen konstruktiven Beitrag für eine Gemeinde mit Lebensqualität leisten, in welcher auch unsere Kinder trotz Mobilität gerne Fuss fassen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner im Mittelpunkt der politischen Arbeit stehen.“

MK: „Wo steht das ‚Podium Reute‘ in der politischen Landschaft? Wo seht

ihr Gemeinsamkeiten, wo grenzt ihr Euch gegen die traditionellen Lese-gesellschaften (Schachen und Dorf) ab?“

ThV: „Das ‚Podium Reute‘ ist nicht politischen Parteien oder besonderen Ideologien verhaftet. Wir wollen die Lese-gesellschaften nicht konkurrenzieren, sondern bieten gerne Hand zur Zusammenarbeit. Wir legen besonderen Wert darauf, dass wir uns nicht als Vertretung einer Fraktion – etwa Mohren – sehen, sondern im Interesse der ganzen Gemeinde Reute wirken wollen.“

MK: „Welche Zielgruppen spricht Ihr an?“

ThV: „Wir laden alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Reute zur Mitarbeit ein. Willkommen sind alle Personen, welche konstruktive, sachbezogene Gespräche über politische Themen schätzen und sich mit aktiven Beiträgen in das Vereinsleben einzubringen bereit sind. Wir legen übrigens Wert darauf, dass die Vereinsarbeit breit abgestützt ist und nicht nur auf den Schultern des Vorstandes ruht.“

MK: „Wie seid ihr organisiert?“

ThV: „Wir haben uns Vereinsstrukturen aufgebaut, bestehend aus einem dreiköpfigen Vorstand mit Präsident, Kassier und Aktuar und einer Revisionsstelle.“

MK: „Gibt es bestimmte Themen, wel-

che euch besonders nahe liegen?“

ThV: „Wie bereits dargelegt, wollen wir uns in erster Linie in Fragen der Gemeindepolitik engagieren – hier reicht die Themenauswahl von Schule über Bauwesen, Umweltschutz, Soziales bis Finanzpolitik, quer durch alle Ressorts. In zweiter Linie wollen wir uns mit Kantonalen und Eidgenössischen Vorlagen auseinandersetzen.“

MK: „Wie sieht euer Vereinsprogramm aus?“

ThV: „Wir rufen jeweils drei Wochen vor anstehenden Abstimmungen die

Vereinsversammlung ein, um darüber zu beraten und Parolen zu beschliessen. Jeweils am ersten Freitag im Monat treffen wir uns zu einem informellen Gedankenaustausch im Restaurant Rose, zu welchem auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Gerne machen wir vom Angebot des Gemeinderates Gebrauch, dass uns einzelne Mitglieder bestimmte Themen näher bringen. Im weiteren werden wir auch Kontakt mit den Lese-gesellschaften suchen, um uns auszutauschen und Anlässe, wo sinnvoll, gemeinsam zu organisieren.“

MK: „Thomas, ich danke dir für deine Auskünfte. Ich wünsche dem ‚Podium Reute‘ für die Zukunft viel Erfolg.“

Rückschau zum

10 Jahre Jubiläumsfest Rüütiger Feeschter

Das Rüütiger Feeschter hatte im Juni zum Jubiläumsfest geladen und ein paar Dutzend Gäste haben dem Jubilar die Referenz erwiesen.

Gerne hätte das Redaktions-Team die Gäste unter freiem Himmel bewirtet – das Wetter feierte nicht mit – und so wurde es doch auch ein gemütlicher

Anlass in der festlich geschmückten Turnhalle.

Ein interessantes Zusammentreffen mit den lokalen Gemeindeblätter-Redaktionen von Walzenhausen und Wolfhalden, die sich und ihre Erzeugnisse vorstellten, einem spannenden Referat von Publizist Peter Eggenberger über die hiesige Presselandschaft seit dem 2. Weltkrieg und das gemütliche Zusammensein machten das Fest zu einem Anlass, an den wir mit Freude zurückdenken.

Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön, den Referenten, der Bäckerei Kast für das tolle Büffet, den Mitarbeitenden und den Gästen, die zum Teil bis zum frühen Morgen verweilten.

für das Rüütiger Feeschter-Team
Edi Thurnheer

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler 071 891 37 07
kuenzler.michael@bluewin.ch

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Rita Hälg 071 891 21 66

Ernst Pletscher 071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 891 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:
Monika Amrein 071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 71 31
bellevue.atelier@hispeed.ch

Ausgabe 4|05:

Redaktionsschluss: 31. Oktober 2005
Erscheinungsdatum: 24. November 2005

Rüütiger Feeschter

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

4|4 | 24. November 2005 | Nr. 41

Editorial

Eine neue Strategie und eine neue Abwehrtechnik

Viel Neues habe ich für mein Leben entdeckt, seit ich im Pflegeheim arbeite. Dazu gehören eine neue Lebensstrategie und eine neue Abwehrtechnik, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte.

Ich bin bemüht jeden Tag Positives zu finden. Zum Beispiel: der feine Geruch eines Bratens, den unser Koch für das Mittagessen zubereitet. Die liebe Begrüssung einer Heimbewohnerin, am Morgen, wenn ich zur Türe herein komme, die traumhafte Silhouette des Alpsteins oder die schöne Überraschung meiner Tochter, die für mich freiwillig und ohne mein Wissen alle Stubenfenster geputzt hat. (Ja, ja, Sie haben recht, das grenzt schon fast an ein Wunder, doch es ist wirklich so passiert.) Genau so wie die Katze auf der Jagd nach Mäusen ist, bin ich auf der Suche nach Positivem. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht immer ganz so einfach, denn Negatives fällt einfach mehr auf und der Ärger findet immer eine Zielperson. Jedoch hat man schnell Übung darin, nicht den Fleck auf der weissen Bluse, sondern die nette Person zu sehen, die sie trägt.

Falls dann doch noch was Ärgerliches auf mich zukommt, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, teste ich meine neu erlernte Abwehrtechnik.

Ich blase einen imaginären Airbag um mich auf, der gibt mir dann Schutz und die Zeit zu überlegen, ob ich mich in 30 Jahren noch immer an dieses Ereignis erinnern werde. Mit dieser Methode relativiert sich vieles und ich habe mehr Zeit, mich um die wirklich wichtigen Sorgen und Probleme zu kümmern, sei das am Arbeitsplatz oder privat.

So habe ich für mich ein Rezept gefunden, das mir hilft, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. „Mitschuldig“ an dieser Entwicklung

sind meine gesundheitlich benachteiligten Mitmenschen. Sie haben mich gelehrt, bescheiden zu sein und mich an allem zu erfreuen, was mir so geboten wird.

Darf ich Ihnen nun einen Rat geben? Warten Sie nicht auf den Lotto-Sechser, auf den Traumprinzen oder die 8-wöchige Weltreise. Geniessen Sie die Zukunft bewusst, hier jetzt und heute. Das schöne Herbstlaub, feine Marroni oder der Nebel, der alles in Watte packt. So viel Schönes gibt es jeden Tag zu sehen, zu hören und zu erleben, wir müssen es nur entdecken.

Falls Sie nun Lust haben, versuchen Sie mein Rezept doch einmal und lassen Sie es mich wissen, wenn es Ihnen gelingt. Und wenn Ihnen mein Beitrag nicht gefallen hat, ärgern Sie sich nicht, im Rüütiger Feeschter sind noch viele tolle Artikel und Informationen.

Viel Spass wünscht

Christina Schoch

Räbeliechtli-Umzug

Für einmal spielte sogar das Wetter mit, und so konnte eine grosse Schar Kinder, Eltern und Lehrerinnen den diesjährigen Möhrler Räbeliechtli-Umzug so richtig geniessen.

Nach der üblichen Runde, unter sternbeschiedenem Nachthimmel, durften dann alle Gastrecht, Wienerli, feinen Kuchen und Tee im Restaurant Sonnenschein geniessen. Schön war's!

Rüütiger Adventsfeeschter 2005

Dorfbewohner realisierten im vergangenen Dezember zum ersten Mal beherzt und einfallsreich einen Fenster-Advents-Kalender.

Für Manuela Bischof, die damalige Initiantin, ein unausgesprochener Auftrag, den vorweihnachtlichen Brauch wiederum anzufachen.

24 mal wird im zuendegehenden Jahr beim Einnachten ein geschmücktes Fenster, nach seines Eigners Art und Idee, aufscheinen. Dazu sind Gross und Klein, Bekannte und Fremde ge-

laden, dem kleinen Ereignis im Freien beizuwohnen.

Ein Flugblatt, Ende November per Post verteilt, wird den Standort des jeweiligen Fensters weisen.

Bis „Drei König“ wird der Kalender das Herzstück von Reute sein. - Wie wär's, bei einem Dorfrundgang (vielleicht nach festlichen, üppigen Tafeleien) sich nochmals von Weihnachten einfangen zu lassen oder sich einfach der „Kunstwerke“ zu erfreuen?

Die (Jung)-Bläser der MG Reute begleiteten den Räbeliechtli-Chor wie jedes Jahr

Rüütiger Agenda:

- Fr 25.11.-
So 27.11.** Weihnachtsmarkt beim Denner und im Restaurant Ochsen
- So 27.11.** Kirchen-Konzert: MG Reute und Männerchor Oberegg-Reute_16 Uhr
- Do 01.12. bis
Heiligabend
Sa 24.12.** Rüütiger Advents-Feeschter (sep. Flugblatt)
- So 4.12.** Altersweihnacht in der Turnhalle
- So 18.12.** Sonntagsschulweihnacht
- Do 29.12.** VVR-Winterwanderung mit Viktor Niederer (sep. Flugblatt)
- Fr 30.12.** Advents-Feeschter; öffentl. Begehung

verkehrsverein reute ar

Verkehrsbüro
Restaurant Sonnenschein
Mohren 278 | 9411 Reute-Mohren
Fon 071 777 66 68 | Fax -58
www.vvr-reute-ar.ch
info@vvr-reute-ar.ch

aktiv für d'Rüüti

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von August bis Oktober 2005

Anmeldungen

Dyjach Piotr, Sturzenhard 264
Benz Ghatak Nina, Mohren 551
Bischofberger Michèle, Säge 227 *
Loppacher Jürg, Hirschberg 196
Loppacher-Nuber Sabine, Hirschberg 196
Loppacher Léa, Hirschberg 196
Breitenmoser Christoph, Schachen 518
Ruppaner Beatrice, Schachen 518
Schelling Bruno, Rickenbach 223
Schelling Linda, , Rickenbach 223
Schelling Timo, , Rickenbach 223
Schelling-Steffen Karin, Rickenbach 223
Wenter-Oskerova Renata, Schachen 517
Zöhrer Gerhard, Schachen 517
Benz Eugenia, Mohren 278 *
Marxer-Tobler Emma, Hirschberg 433
Rutz-Altwegg Franziska, Schachen 498
Wallner Dorothea, Rohnen 114

Abmeldungen

Benz Eugenia, Mohren 278
Burch Luzia, Mohren 278*
Dyjach Piotr, Sturzenhard 264
Klotz Hans-Peter, Rickenbach 223
Klotz-Mächler Bettina, Rickenbach 223
Klotz Noemi, Rickenbach 223
Köppel Bettina, Rohnen 443
Reich Günther, Dorf 41
Reich Florian, Dorf 41
Wenger Aline, Schlipfbach 310
Graf Ernst, Säge 233 (Todesfall)
Debrunner Joseph, Mohren 278 (Todesfall) *
Gächter-Zigerlig Martha, Mohren 278 (Todesfall) *
Kappeler Max, Mohren 278 (Todesfall) *
Kellenberger-Wieland Katharina, Mohren 278 (Todesfall) *
Streitler Oskar, Mohren 278 (Todesfall) *
Thür Hans, Mohren 278 (Todesfall) *
Eugster Diana, Städeli 192
Nussbaum-Wartenweiler Charlotte, Steingacht 342 (Todesfall)

* Wochenaufenthalter

Die Gemeindekanzlei

Dezember. Rosental. Das Kino

Do 1.12.	20:15	Wallace and Gromit
Fr 2.12.	20:30	Saint Ralph
Sa 3.12.	20:15	Saint Ralph
So 4.12.	15:00	Wallace and Gromit
	19:00	Saint Ralph
Do 8.12.	20:15	Die Legende von Zorro
Fr 9.12.	20:30	Die Legende von Zorro
Sa 10.12.	20:15	Die Legende von Zorro
So 11.12.	15:00	Wallace and Gromit
	19:00	Irène Schweizer
Di 13.12.	14:15	Die Zürcher Verlobung
Mi 14.12.	20:15	Kukushka
Do 15.12.	20:15	Der Fischer und seine Frau
Fr 16.12.	20:30	Näkkälä *
Sa 17.12.	20:15	Der Fischer und seine Frau
So 18.12.	15:00	Drei Nüsse für Aschenbrödel
	19:00	Näkkälä *
Do 22.12.	20:15	As it is in Heaven
Fr 23.12.	20:30	As it is in Heaven
Sa 24.12.	15:00	Drei Nüsse für Aschenbrödel
Mo 26.12.	19:00	As it is in Heaven
Di 27.12.	14:15	Die Feuerzangenbowle

Schulhausstrasse 9
9410 Heiden
Tel. 071 8913636

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Verkauf	5 1/2 - Zimmer Doppelhaus Städeli 522 Willy Alder AG_071 888 00 66
Verkauf	Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3 1/2 Zimmerwohnung_Dorf 19&21 Mario Widmer_055 440 10 00
Verkauf	Wohnhaus mit Anbau und Nebenbauten_Oberhard Heller AG Immo-Service_071 891 28 28
Verkauf	6-Zimmer Einfamilienhaus_Dorf 12 Judith Schawalder_071 890 01 59
Verkauf oder Miete	4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38 Eugster Bruno_071 891 21 05
Verkauf oder Miete	Arztpraxis mit 6 1/2-Maisonette-Wohnung_Mohren 474_Huto Immob. Treuhand_071 727 06 20
Miete	3 1/2- Zimmer-Wohnung_Schachen 148_LIVEB GmbH Liegenschaftsverw._071 855 54 14
Miete	7-Zimmer-Appenzellerhaus neben Kirche_Dorf 7b Jakob Eisenhut_071 891 67 09
Miete	3 1/2 - Zimmer-Wohnung_Dorf 41_Peter Margrith_071 891 66 58
Miete	4 -Zimmer-Wohnung_Dorf 41_Peter Margrith_071 891 66 58
Miete	4 1/2 - Zimmer-Haus mit Garten_Städeli 192_ab 01.11.05 Diana Eugster_o78 870 16 08
Bauland	Dorf_Jakob Eisenhut_071 891 67 09
Bauland	Mohren_rt Immobilien Treuhand_071 737 90 70
Bauland	Städeli_Sonnenbau AG_071 737 90 70_Hr. Häle

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60._Stand: 15.November 2005

Abstimmungsvorlagen

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 27. November 2005 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung das folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung vor.

Voranschlag 2006

Der Gemeinderat legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2006 das Budget vor. Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3'342 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3'328 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 14'500 Franken auf. Der Gemeindesteuerfuss soll um 0.05 Einheiten auf 4.45 Einheiten gesenkt werden.

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2005 fällt der Aufwand des Voranschlags 2006 um 0.5 % höher und der Ertrag um 0.8 % tiefer aus. Nach den Sparanstrengungen der vergangenen Jahre sowie der absoluten Umsetzung der gemäss dem neuen Umweltschutzgesetz des Kantons verlangten Verursacherfinanzierung der Ressort Gewässerschutz, also auch der Einführung der Meteorwassergebühren auf das Rechnungsjahr 2006, ist eine Steuersenkung um 0.05 Einheiten auf einen Gemeindesteuerfuss von 4.45 Einheiten vertretbar. Leider hat der Regierungsrat die Teuerungsrate für die Besoldungen noch nicht festgelegt. Der Voranschlag 2006 rechnet mit einer Teuerung von 1.5 %, wobei der ausstehende Regierungsratsbeschluss angewendet wird. Das ausgeglichene Ergebnis des Voranschlags konnte aber wiederum nur durch strenge Massstäbe an den Bedürfnissen erzielt werden. Der Finanzplan sah einen Ertragsüberschuss von rund 70'000 Franken vor. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren oder nur leicht höheren Nettoaufwand, und das Ressort Soziales mit stark ansteigenden Aufwänden. Deshalb das Finanzplanziel nicht erreicht werden kann. Der Finanzausgleich wird nach Schätzung der kantonalen Finanzaufsicht etwa 400'000 Franken betragen. Der Gemeinderat Reute ist jedoch der Meinung, dass aufgrund der niedrigeren Auszahlung im Jahre 2005 mit einem Finanzausgleich von Fr. 370'000.00 gerechnet werden darf.

Gleichzeitig wird damit gerechnet, die Verschuldung etwas reduzieren zu können. Die allfällige Auszahlung des Gemeindeanteils des Nationalbankengolds ist im Voranschlag nicht mit eingerechnet.

In der Allgemeinen Verwaltung konnte der Aufwand der Gemeindeverwaltung etwas gesenkt werden. Die Senkung des Aufwandes ist vor allem wegen den Preissenkungen des Rechenzentrumsanbieters AR-Net möglich. Gleichzeitig werden aber mit weniger Einnahmen aus Gebührenerträgen gerechnet, in dieser Hinsicht lohnt sich eine weniger optimistische Sichtweise. Die Weiterverrechnung der Verwaltungsaufwände an die gemeindeeigenen Ressorts wie Gewässerschutz, Altersheim und Wasserversorgung sowie an die Forstkorporation Vorderland bewährt sich sehr gut. Die Aufwände für Passivzinsen werden sich aufgrund des tiefen Zinsniveaus wiederum senken. Die Abschreibungen wurden mit 8 Prozent budgetiert. Im Ressort Steuern wird mit einem Aufschwung der Steuereinnahmen gerechnet, obwohl die Prognosen der Steuerverwaltung nur eine Steigerung von 0.8 Prozent vorsehen. Aber das Steuerwachstum ist in den letzten Jahren sehr erfreulich gewesen. Erfreulicherweise kann der Steuerfuss nochmals um 0.05 Einheiten gesenkt werden, begründet wird die Steuersenkung durch die Einführung der Meteorwassergebühren auf das Rechnungsjahr 2006, die sich im Ressort Umweltschutz bemerkbar machen werden. Mit dieser Steuersenkung wird verhindert, dass dadurch die Staatsquote erhöht wird. Bei den Nebensteuern wird mit einem Rückgang der Einnahmen gerechnet, da der Liegenschaftsmarkt zur Zeit nicht sehr erträglich ist. Ebenfalls werden sich wahrscheinlich kaum Einnahmen aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern ergeben, und werden sich im Verhältnis der letzten Jahre bewegen. In der Schule macht sich die Umstellung auf das Schulmodell der Differenzierten Gesamtschule Reute bemerkbar. Ansonsten präsentiert sich der Voranschlag des Ressorts Schule kompakt und lässt kaum Spielraum zu. An den Gemeindeliegenschaften sind nur kleinere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten geplant, die Aufwände bewegen sich ebenfalls im Rahmen des Vorjahres. Im Ressort Tiefbau

sind keine markanten Projekte oder Sanierungen geplant, deshalb kann in diesem Aufgabenbereich der Aufwand relativ klein veranschlagt werden. Einzig der Posten „Winterdienst“ ist entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre nach oben angepasst worden.

Im Ressort Umweltschutz werden seit dem Jahre 2005 die Infrastrukturen, sprich die Abwasser- und Meteorwasserleitungen innerhalb des selbsttragenden Ressorts, beschrieben. Damit ist diese Abschreibungspraxis im neuen Umweltschutzgesetz verankert. Die neu eingeführte Meteorwassergebühr wird Erträge von schätzungsweise Fr. 15'000.00 einbringen.

Im Ressort Soziales muss mit vermehrten Unterstützungsleistungen an auswärtige Bürger sowie an Sozialhilfeempfänger innerhalb der Gemeinde gerechnet werden. Diese Kosten sind weder beeinflussbar noch budgetierbar, es muss aber wiederum mit einem markanten Anstieg gerechnet werden. Aufgrund der kantonalen Vorgaben sind bei den Abgaben an die Sozialversicherungen mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Das Alters- und Pflegeheim Watt rechnet im Jahr 2006 mit einer 100-prozentigen Belegung. Innerhalb der Heimstruktur sind einige Neuanschaffungen wie Pflegebetten und Rollstühle geplant. Die Feuerwehr Oberegg-Reute veranschlagte für das Jahr 2005 ein ausgeglichenes Budget. Im Jahre 2006 wird die Feuerwehr Oberegg-Reute einen neuen Mannschaftstransporter mit Atemschutzausrüstung anschaffen. Der Kostenanteil der Gemeinde Reute wird sich auf Fr. 9'300.00 belaufen. In den Ressorts Zivilschutz und Forst- und Landwirtschaft wird mit dem kleinstmöglichen Kostenrahmen gearbeitet. Im Ressort Wasserversorgung wird ebenfalls die gleiche Abschreibungspraxis wie im Ressort Gewässerschutz angewandt. Es ist aber mit keinem Anstieg der Wassergebühren zu rechnen. Aufgrund der grossen Sparbemühungen konnte ein positives Budget präsentiert werden. Der Finanzplan rechnet für den Gemeindehaushalt des Jahres 2006 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 74'000.00. Dieses Ziel ist vor allem wegen der steigenden Sozialausgaben und dem sinkenden Finanzausgleich nicht möglich. Der budgetierte Aufwandüberschuss liegt bei Fr. 14'510.00.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2005 findet am 1. Dezember statt.

Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Für das Jahr 2006 hat der Bundesrat folgende Blanko-Abstimmungsdaten festgelegt:

12. Februar
21. Mai
24. September
26. November

An diesen Daten können eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gebracht werden. Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Gemeindekanzlei Reute

In die Investitionsrechnung wurden folgende Projekte aufgenommen: Die Anschaffung des EDV-Grundbuches „Terris“, die Sanierung des Lifts im Alters- und Pflegeheim Watt, sowie die Sanierung einer Schmutzwasserleitung im Gemeindeteil Mohren, die Erstellung einer neuen Meteorwasserleitung in Mohren, welche im Zusammenhang mit der Strassensanierung Mohren bis Rest. Grütli gebaut werden muss, sowie die Wasserleitungs-sanierungen im Dorf und in Mohren. Beides ebenfalls Projekte die im Zusammenhang mit den anstehenden Strassensanierungen vollzogen werden müssen. Gleichzeitig sind jeweils, in Anwendung des kantonalen Baugesetzes, Erschliessungskosten für Baugebiete zu veranschlagen. Insgesamt wird mit Nettoinvestitionen von etwa 567'000.00 Franken gerechnet.

Teilrevision des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofswesen

Seit Juli 2004 verfügt die Gemeinde Reute über ein Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Reute. Damit dieses Gemeinschaftsgrab reglementarisch eingebunden werden kann, ist eine Teilrevision des Friedhof- und Bestattungsreglement nötig. Das Reglement ist aus dem Jahre 1999. Es wurde am 18. April 1999 von der Stimmbürgerschaft von Reute verabschiedet.

Das Gemeinschaftsgrab ist ein Monument, bestehend aus drei Sandsteinsäulen und einem Beschriftungsstein. Seit einiger Zeit haben immer mehr Personen bei der Gemeinde Reute angefragt, ob es auch in Reute eine Möglichkeit gebe, sich in „kleinem Rahmen“ bestatten zu lassen. Da es am Friedhof keine Möglichkeit gibt, eine Urnenwand zu errichten, plante die Hoch- und Tiefbaukommission ein ansprechendes schlichtes Gemeinschaftsgrab.

Im Gemeinschaftsgrab können nur Urnen bestattet werden und die Grabesruhe dauert 10 Jahre ab dem letzten Eintrag auf dem Beschriftungsstein. Die Bepflanzung des Gemeinschaftsgrabes übernimmt vollumfänglich die Gemeinde Reute. Das im Gegensatz zu den üblichen Grabunterhaltsverträgen, die bei Urnen- oder Erdbestattungsgräbern, mit der Gemeinde Reute oder einem Gärtner abgeschlossen werden müssen. Für einen Unkosten-

beitrag von z.Z. Fr. 500.00 übernimmt die Gemeinde Reute während der gesamte Grabesruhe den Unterhalt.

Teilzonenplan Mohren und Teilrevision Baureglement

Der Zonenplan Mohren stammt aus dem Jahr 1992. In der Zwischenzeit hat sich der Kindergarten- und Schulkinderbestand weiter reduziert, dass das Gebäude Wohnhaus Nr. 274, auf der Parzelle Nr. 447 sowie die Anlagen auf der Parzelle Nr. 448 in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen nicht mehr als Schulraum benötigt wird. Das Wohnhaus Nr. 274 wird nur noch zu Wohnzwecken genutzt. Die Kindergartenkinder und die Schüler werden mit einem Schulbus ins Dorf Reute gefahren und im Schulhaus MZG Schulhaus/Kanzlei beschult. Dies bringt Erleichterungen im Schulbetrieb und nach der Einführung der Differenzierten Gesamtschule Reute ist eine Auslagerung des Kindergartens nach Mohren nicht mehr möglich.

Die Parzelle Nr. 447 und Nr. 448 (Teilfläche) wird in die Wohn- und Gewerbezone WG2 umgezont. Die Liegenschaft Nr. 447 befindet sich im Eigentum der Gemeinde Reute. Nach der Umzonung der Parzelle in die Wohn- und Gewerbezone WG 2 wird der Gemeinderat die Liegenschaft vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen verschieben. Dies entspricht einer Richtlinie der kantonalen Finanzaufsicht, dass die nicht für den Gemeindebetrieb benötigte Sachwerte ins Finanzvermögen zu verschieben sind.

Die Parzelle Nr. 421 und 570 in Mohren befindet sich zur Zeit in der Wohn- und Gewerbezone WG 2. Im kantonalen Schutzzonenplan sind auf diesen beiden Parzellen Teilflächen als Magerwiese ausgeschieden. Diese Magerwiese ist Lebensraum von schutzwürdigen Tieren und Pflanzen. Die Magerwiese ist als Objekt im Inventar der Trockenwiesen und -weiden des Buwal aus dem Jahre 1999 aufgeführt. Die Magerwiese liegt wie bereits geschildert innerhalb der Bauzone, und muss durch die Gemeinde Reute entsprechend geschützt werden. Das ist mit der Umzonung der entsprechenden Fläche in eine Grünzone innerhalb Bauzone (GR i) möglich. Der Auflage wird damit Rechnung getra-

gen. Im Baureglement der Gemeinde Reute ist bis heute noch keine Grünzone vorgesehen. Um die vorgenannte Umzonung vorzunehmen, ist mit einer Teilrevision des Baureglements diese zusätzliche Zone einzuführen.

Das Departement Bau und Umwelt hat die vorstehende Umzonung sowie die Teilrevision des Baureglements mit Bericht vom 06. Juli 2005 geprüft und die Genehmigung nach dem positiven Ausgang der Abstimmung in Aussicht gestellt.

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Mütter- und Väterberatung
Seit vielen Jahren werden Mütter und Väter von Säuglingen und Kleinkindern durch die Mütter- und Väterberatung Mittelrheintal betreut. Die Mütterberaterinnen haben jeweils die Mütter und Väter sowie deren Nachwuchs zu Hause besucht, und sie umfassend betreut und beraten. Obwohl die Zusammenarbeit mit der Mütter- und Väterberatung Mittelrheintal hervorragend ist, hat sich der Gemeinderat Reute an seiner letzten Sitzung entschieden, den Vertrag mit den Sozialen Diensten Mittelrheintal zu kündigen. Grund der Kündigung war, dass die Gemeinde Reute enger mit den Vorderländer Institutionen zusammenarbeiten möchte und die Betreuung der Vorderländer Variante der Mütter- und Väterberatung umfassender ist. Gleichzeitig wurde ein gleichwertiger Vertrag mit der Pro Juventute Vorderland abgeschlossen. Ab 1. Januar 2006 werden die Eltern in der Gemeinde Reute neu von der Mütter- und Väterberatung der Pro Juventute Vorderland betreut. Die Mütter- und Väterberatung findet nun jeweils an einem gemeinsamen Treffpunkt statt, an dem sich die Eltern und Kinder austauschen können. Die Treffen werden vermutlich zusammen mit der Gemeinde Heiden im Betreuungszentrum Heiden durchgeführt. Auf Wunsch wird aber die Beraterin auch Hausbesuche durchführen. In der Regel findet der erste Kontakt zur Mütter- und Väterberatung zu Hause statt. Der Gemeinderat Reute hofft mit dieser neuen Lösung, die bewährte Beratung und Betreuung der Eltern durch die Mütter- und Väterberatung noch verbessern zu können. Die Eltern werden von der Mütter- und Väterbe-

Gemeinschaftsgrab mit drei Säulen als Zeichen der Dreifaltigkeit

ratung Vorderland rechtzeitig über das Angebot informiert.

Sanierung Kugelfang und Trefferanzeige

Der Kugelfang der Schiessanlage Reute ist veraltet und muss gemäss einer Aufforderung des Amts für Umwelt AR bis 2008 saniert werden. Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung entschieden, im nächsten Jahr dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Der Kugelfang wird total saniert und anstelle der heutigen Holzkugelfänge werden so genannte geschlossene Kugelfangkästen eingebaut. Damit wird das Gelände im Bereich des Kugelfangs künftig nicht mehr zusätzlich belastet. Gleichzeitig mit der Sanierung des Kugelfanges ist beabsichtigt, die aus dem Jahre 1986 stammende Trefferanzeige der Schiessanlage zu erneuern. Der Lieferant dieser Trefferanzeige hat der Gemeinde Reute bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass die Ersatzteile für die veraltete SIUS-Trefferanzeige kaum mehr lieferbar sind. Deshalb sind die Wartungskosten in den letzten Jahren massiv erhöht worden.

Seit dem Jahre 2003 hat die Gemeinde Reute die Pflichten der Gemeinde Walzenhausen übernommen. Die Gemeinde Walzenhausen hat sich mit einem namhaften Betrag in der Schiessanlage Reute eingekauft. In den letzten beiden Jahren ist die Anzahl der geschossenen Bundesprogramme in Reute trotz dem Rückgang der Pflichten gleich hoch geblieben. Während den bewilligten Schiesszeiten beim Bundesprogramm kam es deshalb immer wieder zu Staus und fast gefährlichen Situationen, hervorgerufen durch die wenigen Schiesslager und die beschränkten Platzverhältnisse im Schiessraum. Deshalb hat sich der Gemeinderat Reute entschlossen, mit der Erneuerung der Trefferanzeige auch die Erweiterung der Anlage um zwei Scheiben zu bewilligen. Nach Ausführung der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten sollen im Gegenzug die bewilligten Schiesszeiten der Feldschützengesellschaft Reute um ca. 5 bis 10 % gekürzt werden. Mit diesen Massnahmen soll einerseits ein reibungsloser Schiessbetrieb garantiert werden können und andererseits soll mit der Kürzung der Schiesszeiten ein Beitrag zur Reduktion der Lärmbelastung der Anwohner geleistet werden. Mit diesen Arbeiten ist die Sanierung der Schiessanlage für die nächsten

Jahre abgeschlossen.

Die Bruttokosten für die Sanierung des Kugelfangs, der Sanierung und Erweiterung der Trefferanzeige belaufen sich auf ca. Fr. 165'000.00, welche grösstenteils aus der Einkaufssumme der Gemeinde Walzenhausen bezahlt werden können. Der Restbetrag liegt in der Finanzkompetenz des Gemeinderates. Das Sanierungsprogramm wird nun den kantonalen Stellen vorgelegt und gleichzeitig werden allfällige Kostenbeiträge abgeklärt.

Rechnungsabschluss 2005

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekassierin darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2005 bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2006 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergänzungswahlen für das Amtsjahr 2005/2006 wurden durch den Regierungsrat AR bereits auf den 30. April 2006 festgelegt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 26. Dezember 2005 geschlossen. Die weiteren Festtage fallen auf das Wochenende. Für die restlichen Tage im Jahr 2005 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 2.

Januar 2006 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2006 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung.

Bitte melden Sie sich beim Bestattungsbüro Reute unter der Telefon-Nummer 071 891 77 60.

Benützungsgeld für unverschmutztes Abwasser (Meteorwassergebühr)

In Anlehnung an Art. 32ff des Abwasserreglements der Gemeinde Reute vom 08. August 2000 führt die Gemeinde Reute die Meteorwassergebühr auf den 01. Oktober 2005 ein. Der Gemeinderat Reute beauftragte die Hersche Ingenieure AG, Obereggen, mit den Konzept- und Erhebungsarbeiten. Für die Liegenschaftseigentümer sind folgende Punkte von besonderem Interesse:

Erfasst werden all jene Liegenschaften, welche ihr Meteorwasser über eine öffentliche Anlage der Gemeinde oder des Kantons entwässern. Die Gebühr wird jährlich von der Gemeinde Reute erhoben. Die Aufteilung zwischen Gemeinde und Kanton erfolgt verwaltungsintern.

Bemessungsgrundlage der Meteorwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche des Grundstücks und die Art der Oberflächenbefestigung.

Bei Retentionsmassnahmen sowie bei nicht versiegelten Oberflächen reduziert sich der Beitrag auf die Hälfte. Dazu gehören: extensiv begrünte Flachdächer; Kiesbelag, Schotterterrassen, Rasengittersteine, Verbundsteine offen verfügt, Sickersteine mit Entwässerung (Fugenanteil > 10%); Retentionsmassnahmen mit einem Rückhaltevolumen > 1 m³ pro 100 m² abflusswirksame Fläche und Anschluss an eine öffentliche Kanalisation; Regenwassernutzungsanlagen mit einem Volumen > 4 m³ pro 100 m² Dachfläche.

Wird das anfallende Meteorwasser von Gebäude- und Vorplatzflächen nicht gefasst und über die Schulter ins Wiesland entwässert, so werden für diese Flächen keine Gebühren erhoben. Grund: Der natürliche Zustand wird nicht verändert. Bis Ende Februar 2006 wird die Hersche Ingenieure AG

Die aktuelle Frage: 5 Jahre Leitbild Reute – eine Bilanz!

Fortsetzung von
Seite 5
Behördeninfos

die abflusswirksamen Flächen anhand der Orthofotos erfassen. Detailabklärungen erfolgen vor Ort. Wir ersuchen die Reutener Grundeigentümer um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Im Frühjahr 2006 wird die Gemeindeverwaltung Reute die Veranlagung der Liegenschaften vornehmen und den entsprechenden Grundeigentümern eröffnen. Die Liegenschaftsbesitzer haben dann die Möglichkeit, vor der ersten Rechnungsstellung, Antrag auf Reduktion der Meteorwassergebühr aufgrund von Retentionsmassnahmen zu stellen.

Gemeindeverwaltung Reute

Wasserversorgungs & Umweltschutzkommission

Unser Trinkwasser lassen wir periodisch durch das kantonale Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen untersuchen. Die letzten Probenahmen fanden im Alters- und Pflegeheim Watt, im Denner und im Rest. Sonnenschein, Mohren statt. Das Mittel der drei Proben ergab folgende, durchwegs einwandfreie Werte. In Klammer: Toleranzwerte.

Gesamtkeimzahl: 16 (300)

Colibakterien: 0 (0)

Enterokokken: 0 (0)

Chlorid: 9 mg/L (20)

Nitrat: 12 mg/L (40)

Sulfat: 8mg/L (50)

Die Gesamthärte des Wassers beträgt im Mittel 24 – 27 französische Härtegrade.

Die detaillierten Messergebnisse stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung oder können auf www.wasserqualitaet.ch abgefragt werden.

Für die Wasserversorgungs und Umweltschutzkommission:

Karl Klee, Hans Loppacher, Hansueli Mösli, Ernst Pletscher, Peter Scherrer.

In diesem Jahr hat der Gemeinderat Reute das aus dem Jahre 2000 stammende Leitbild einer Überarbeitung unterzogen. Im vergangenen Sommer hat er zur Vernehmlassung eingeladen. Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und sich mit der Frage auseinander zu setzen, ob die Gemeinde Reute den vor fünf Jahren formulierten Vorstellungen und Zielen näher gekommen ist.

Genau dies taten Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger (AST) und Michael Künzler (MK) im Gespräch.

MK: „Arthur, wie hat sich das Leitbild Reute bewährt?“

AST: „Das Leitbild hat sich als wichtiges Arbeitsmittel und als Orientierungshilfe im Gemeinderat erwiesen. Ich erlebe, dass die Mitglieder des Gemeinderates von den Aufgaben in ihren jeweiligen Ressorts erheblich in Anspruch genommen werden. Hier hilft das Leitbild, sich zwischendrin wieder den Gesamtüberblick zu verschaffen und die Zusammenhänge im Auge zu behalten. Jedes Jahr konzentrieren wir uns an einer unserer abendfüllenden Besprechungen (Höcks) auf das Leitbild als Thema.“

MK: „Wenn Du eine persönliche Bilanz ziehen wolltest, was steht für Dich auf der Seite der Aktiven?“

AST: „Da fällt mir als erstes die Gründung der Wirtschaftskommission ein sowie die erfolgreiche Freizeit-Ausstellung der Lehrlinge in diesem Frühling. Wir haben eine gefällige Dokumentation zusammengestellt, um Interessenten für Bauland zu bedienen. Einiges konnten wir im Teilleitbild Verkehr umsetzen, ich erinnere nur an das verbesserte Angebot im öffentlichen Verkehr sowie an den Bau des Trottoirs in Mohren. Im Teilleitbild „Bauen“ sind wir einen wichtigen Schritt vorgekommen mit der Abschaffung der Ausnützungsziffer – gerade bei den traditionellen „Weberhöckli“ stand diese oft einer zukunftsorientierten Nutzung im Wege.

Als besonderen Erfolg können wir weiter verbuchen, dass wir die Zukunft der Dorfschule Reute dank des neuen Schulmodells sichern konnten. Die Schule ist uns für die Identifikation in der Gemeinde ein entscheidendes Element.“

MK: „Was ist auf der Passivseite zu erwähnen?“

AST: „Das Angebot an Bauland ist nicht befriedigend. Da die Baulandparzellen unserer Gemeinde prak-

tisch ausschliesslich in der Hand von Privatpersonen sind, können wir als Behörde nur sehr beschränkt Einfluss nehmen, obwohl wir uns intensiv darum bemühen.

Im Teilleitbild „Vereine/Freizeit“ wurde die Unterstützung der Dorfvereine in Aussicht gestellt, unter anderem durch die Realisierung einer Mehrzweckhalle. Bestimmt haben wir für die Vereine stets ein offenes Ohr, die Mehrzweckhalle hat aber eine kleinere Priorität. Einerseits gilt es der finanziellen Situation Rechnung zu tragen, andererseits hat sich die Situation mit dem stark verbesserten Angebot an Nebenräumen deutlich entspannt.

Als Drittes muss ich auf den Ideenwettbewerb hinweisen, den wir zur Steigerung unseres Bekanntheitsgrades lancieren wollten. Das ist bisher nicht geschehen, das heisst, bisher fehlte uns die zündende Idee.“

MK: „Welchen Zweck hat der Gemeinderat bei der Überarbeitung verfolgt?“

AST: „Die formulierten Leitsätze sind nach wie vor unangefochten gültig, abgesehen von einer geringfügigen Anpassung im Teilleitbild „Bildung“. Wir, das heisst, die gemeinderätlichen Kommissionen und der Rat haben sich bei der Überarbeitung darauf konzentriert, die Massnahmen und Aktivitäten auf den neuesten Stand zu bringen.“

MK: „Welches Echo hat die Vernehmlassung ausgelöst?“

AST: „Leider hat ausschliesslich das Podium Reute reagiert. Sie haben sich intensiv damit auseinandergesetzt und quer durch alle Themen Stellung genommen und Anregungen eingebracht.“

MK: „Wie geht es jetzt weiter?“

AST: „Im nächsten Frühjahr werden wir das überarbeitete Leitbild der Bevölkerung präsentieren. In etwa fünf Jahren wird sich der Gemeinderat Gedanken über eine mögliche Revision der Ortsplanung machen müssen. Eine Überarbeitung der Ortsplanung würde auch nach einer Revision des Leitbildes verlangen. Allerdings werde nicht mehr ich es sein, der die nächste Revision der Ortsplanung leitet. Denkbar ist aber auch, dass lediglich die Massnahmen und Aktivitäten für eine weitere Amtsperiode überarbeitet werden.

MK: „Arthur, ich danke Dir für das interessante Gespräch.“

265 Teilnehmende am 19. Geländelauf Reute vom 8. Oktober 2005

Strahlendes Herbstwetter und ein überragender Micha Gamper gehörten zweifellos zu den Highlights am traditionellen „Rüütiger“ Lauf.

Die besondere Ambiance, welche die Wettkämpfer der Hauptklasse erleben, wenn sie dreimal den Dorfkern entlang der Hauptstrasse durchlaufen, gehört sicher auch mit zu den Erfolgsfaktoren des Geländelaufes. Im Besonderen sind es aber die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die zu der enormen Teilnehmerzahl von 265 Läuferinnen und Läufer beitragen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt, hätte am Samstag also beinahe die Hälfte der Bevölkerung von Reute, Mohren und Schachen zusammen den Parcours absolviert!

Die Laufstrecke für die Kinder- und Schülerkategorien führt vom Dorfkern rund um die Kirche. Ab dem Juniorenalter müssen etliche Höhenmeter bezwungen und entlang des „Blaubachs“ fast bis zum Schachen hinauf gelaufen werden. Dabei weist die Strecke ausser vielen Naturschönheiten etliche Schwierigkeiten auf. Überholen muss geplant werden, wie viele Spitzenläufer immer wieder betonen. Die spannenden Zweikämpfe werden von zahlreichen Zuschauern denn auch interessiert verfolgt.

Die beliebteste Kategorie Vaki/Muki bestritten dieses Jahr 40 Kinder; teilweise begleitet von ihren Eltern, welche manch ein Sprössling einfach „stehen“ liess, weil das vorgegebene Tempo zu langsam war. Alle Kinder/Schülerkategorien konnten beim Zieleinlauf ausser der Auszeichnung tolle Preise auswählen. Die Freude darüber war den Jugendlichen nach dem forderndem Lauf denn auch anzusehen

Die Tagesschnellste bei den Frauen startete einmal mehr in der Kategorie Seniorinnen 1. Nicole Ricklin konnte, wie bereits letztes Jahr, den Wanderpreis mitsamt Goldvreneli in Empfang nehmen. Micha Gamper, Altstätten wurde seinerseits Tagesschnellster und gewann mit beinahe einer Minute Vorsprung auf Fredi Marti, Altstätten die Kategorie „Männer“. Zahlreiche einheimische Läufer absolvierten die Strecke ebenfalls sehr

erfolgreich. Bei den „Plauschjoggern“ konnte das Podest sogar mit Obereggen und Rüütigern „gefüllt“ werden. Pascal Dietsche gewann vor Thomas und Philipp Eugster.

Schon bald bereiten sich die Organisatoren auf den Jubiläumslauf vom

nächsten Jahr vor. Bei der 20. Austragung des Laufes möchten die Veranstalter noch mehr Läuferinnen und Läufer auf die interessanten Strecken schicken.

Kurt Sturzenegger

Viel Spass für die Kleinsten und Ihre Eltern

Die Hauptklasse kurz nach dem Start

*links:
Pascal Dietsche,
Oberegg, gewinnt
bei den
„Plauschjoggern“*

*rechts:
Christoph Schefer,
Schachen, der
„schnellste Rüütiger“
im Feld der Haupt-
klasse*

Ein Bibelübersetzer lebte schon seit längerer Zeit bei einem Stamm in der Südsee, den Papuas.

Ein Wort bereitete ihm noch grosse Schwierigkeiten: Hoffnung. Wie konnte er das Wort HOFFNUNG in die Sprache der Einheimischen übersetzen? So eine wichtige Haltung, ein Geschenk, ein...

Doch kein Wort. Kein Bild, das die Einheimischen verstehen könnten, kam ihm in den Sinn soviel er auch überlegte.

Eines Tages musste er etwas ganz Trauriges tun: Sein neugeborenes Kind war gestorben und er trug es zu Grabe. Das sah ein Papuajunge. Erstaunt fragte er den Missionar: „Du Vater trägst deinen toten Sohn zu Grabe und ich sehe dich gar nicht weinen und klagen?“ Darauf antwortete der Vater: „Warum denn? Unser Kind ist bei Gott. Wir werden unser Kind Wiedersehen“.

Da murmelte der Junge für sich: „Ja, ich höre es. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus.“

Über den Horizont hinausschauen... Ja, jetzt wusste der Missionar, wie

er das Wort Hoffnung zu übersetzen hatte.

Weihnachten, das Fest der Hoffnung. Ich wünsche uns, dass wir über unseren Horizont hinausschauen dürfen. Licht sehen dürfen, wo wir es bisher kaum ahnten. Neues Leben sehen und empfinden dürfen, wo wir bisher Dinge, Beziehungen oder Situationen als tot oder schmerzhaft erlebt.

Ihre Marion Sauer-Schulke

Altersferien:

Die Altersferien finden im kommenden Jahr voraussichtlich vom 8. – 12. Mai 2006 statt. Wir fahren ins Wallis. Es wäre schön, wenn Sie sich den Termin schon reservieren könnten.

Altersweihnacht

Findet am 4. Dezember wieder in der Turnhalle statt.

(Sonntags-)Schulweihnacht

Am Sonntag, 4. Advent (18. Dezember) laden Sie die Lehrerschaft der Schule Reute, die Sonntagsschulleiterin, sowie wir als Kirchgemeinde herzlich ein zum Weihnachtsgottesdienst. Diese Feier wird mitgestaltet

von den Schülern und Sonntagsschülern. Machen Sie den Kindern die Freude, kommen Sie zur Feier.

Weihnachtsgottesdienste

Unsere Weihnachtsgottesdienste werden auch dieses Jahr für Sie ganz besonders schön musikalisch gestaltet: Am 24. Dezember findet die Christnachtfeier um 22 Uhr statt. Musikalisch wird sie gestaltet von V. Schumacher und V. Steinbrüchel; Geige und Orgel.

Am 25. Dezember feiern wir um 9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Andrea Kind wird unser Lob Gottes durch ihr Musikalisches ergänzen: Sie wird ihr Hackbrett erklingen lassen. Kommen Sie und lassen Sie sich diesen Genuss an Weihnachten nicht entgehen.

Mutter-/Vater-Kind-Gruppe

für Familien mit Kindern im Alter von 0-4 Jahren. Hier wollen wir miteinander ins Gespräch kommen, den Kindern die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen, voneinander zu lernen, miteinander zu spielen, Geschichten zu hören, zu singen, basteln, ... Wer Interesse hat, soll sich bitte im Pfarramt (071 891 15 03) oder bei Dominique Heeb, Rohnen melden.

Schule Reute von Erstklässlern und Vogelscheuchen

Längst haben sie sich an den Schulbetrieb gewohnt, denn sie kannten ihn als erste auch schon vom, neu im Schulhaus integrierten, Kindergarten; die „neuen“ Erstklässler mit ihrer, ebenfalls neuen Lehrerin Frau Sarah Walser.

Herzlich willkommen in der Schule Reute und viel Freude in unserer Gemeinschaft!

Die 3./4. Klasse mit den Lehrerinnen Diana Eugster und Nicole Eisenbart haben mit ihren Vogelscheuchen am Torkelfest in Berneck den 1. und den 3. Preis gewonnen!

Herzliche Gratulation den prämierten Vogelverscheuchern!

Adrian Tobler, Michèle Bischof, Andrina & Seraina Mettler (oder umgekehrt?)
Luca Derksen, Martina Büchler, Timo Pletscher mit Lehrerin Sarah Walser.

Adventsverkauf im Denner

Freitag, 25. November und Samstag, 26. November 2005

Vreni Romano verkauft schöne, selbst gemachte Adventsgestecke. Die „Rüütiger“ Schülerinnen und Schüler bieten kleine Weihnachtsgeschenke rund um Sterne an. Z.Bsp. Lebkuchensterne, Drahtsterne, Magnetsterne usw.

An beiden Tagen werden unsere Kunden mit Glühwein und „Guetzli“ für Ihren Besuch belohnt! **Herzlich Willkommen!**

Bilder und Kunstkarten mit Sujets aus Reute und Oberegg

Verkauf bei Esther Rechsteiner, Hirschberg 478, 9414 Schachen
Tel. 071 891 52 84 · Email: esther.rechsteiner@bluewin.ch
Kunstkarte mit Couvert Fr. 5.-, handsigniert / Bilderpreis auf Anfrage

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Restaurant
Ochsen
9411 Reute

Weihnachtsausstellung

Samstag, den 26.11.2005
von Uhr 10.00 – 17.00 und
Sonntag, den 27.11.2005
von Uhr 10.00 – 17.00 !

- Biber dekorieren für Kinder
- Weinegustation für Erwachsene
- Chüngelschmaus für alle

Auf Ihren Besuch freut sich
das Ochsen-Team !

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Begegnungen im Alters- und Pflegeheim Watt

Vorschau zur 5. Ausstellung

Im Februar 2006 überraschen uns wieder
Kunstschaffende mit ihren Arbeiten

Vreni Gschwend, Rebstein_Töpfereien
Erna Lang, Gern_Malereien
Vroni Sieber, Mohren_Malereien

Ein Besuch lohnt sich bestimmt !

Vor 125 Jahren war Reute Industriegemeinde: Landammann J.J. Sturzenegger besass 20 Stickmaschinen

Vom Stickereiboom in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde auch Reute erfasst. Im Jahre 1880 betrieben sechs Fabrikanten gesamthaft 55 Stickmaschinen. Grösster Fabrikant war der im Ortsteil Schachen wohnhafte Landammann Johann Jakob Sturzenegger, der 20 Maschinen betrieb und entsprechend viele Leute beschäftigte.

Erfolgreicher Industrieller und Politiker: Stickereifabrikant Johann Jakob Sturzenegger, Reute (1836 – 1893), war Gemeindehauptmann, Oberrichter, Landammann und Nationalrat.

Bild:

Peter Eggenberger

kerung von Reute machte da keine Ausnahme, und Bauern, Handwerker und Geschäftsleute kauften Maschinen und begannen für Fabrikanten zu arbeiten“, schreibt Historiker Josef Rohner im Buch „Geschichte der Gemeinde Reute“. Andere machten sich selbständig, und zum Kreise der jungen Unternehmer gehörte auch J.J. Sturzenegger.

Wirtschaftlicher und politischer Aufstieg

Für viele in der Region Appenzellerland-Rheintal tätige Unternehmer erfolgte parallel zum wirtschaftlichen auch der politische Aufstieg. Der 1836 in Reute geborene Johann Jakob Sturzenegger erlebte ebenfalls eine entsprechende Karriere. Nach der Kantonsschule in Trogen und einem Welschland-Aufenthalt in Grandson eröffnete er 1861 einen eigenen Betrieb. Als 25-jähriger wurde er in den Gemeinderat und vier Jahre später als Gemeindehauptmann gewählt. 1876 berief ihn die Landsgemeinde ins Obergericht, und 1878 hielt er im Ausserrhoder Regierungsrat Einzug. Von 1886 bis 1889 bekleidete er das Amt des Landammanns. 1883 erfolgte überdies seine Wahl in den Nationalrat.

Nach einem Schlaganfall im Alter von erst 56 Jahren verstarb Sturzenegger am 16. Februar 1893.

Rückgang von 1101 auf 705 Einwohner

Auch nach dem Tod von J.J. Sturzenegger setzte sich der industrielle Aufschwung fort, und mit 1101 Einwohnern im Jahre 1900 verzeichnete Reute diesbezüglich den Höchststand. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs aber hatte die Stickereiindustrie immer wieder Krisen und Betriebsschliessungen hinzunehmen. Diese Entwicklung führte zu einem starken Einwohnerrückgang, von dem auch die heute 705 Bewohnerinnen und Bewohner zählende Gemeinde Reute stark betroffen war. Letzter Stickereibetrieb war die bis 1995 in der vormaligen Kellerschen Fabrik im Dorfzentrum produzierende Bischoff Textil AG, St. Gallen. Dank Lina Bischofberger-Bänziger aber ist die Stickerei auch heute in Reute vertreten. Auf der uralten Stickmaschine in ihrem Haus im Steingacht entstehen wundervolle „Tüchli“, und das emsige Schaffen der Seniorin lässt die grosse Vergangenheit von Reute als Industriegemeinde erahnen.

Peter Eggenberger

Bestellung »Quär duer d'Rüüti«: Neu über den Verkehrsverein Reute

Das anlässlich des Zehnjahres-Jubiläums des Rütiger Feeschters herausgebrachte Spiel (mit Wanderführer) »Quär dor d'Rüüti«, von Esther Rechsteiner und Edi Thurnheer gestaltet, wird neu vom Verkehrsverein vertrieben.

Der ersten Auflage war ein überwältigender Erfolg beschieden. Es wurden einige Dutzend Spiele, dank Sponsoren vergünstigt verkauft und das Rütiger Feeschter wurde dabei von einer Sympathiewelle überrollt

Die ständig aktualisierte Version kann nun, zum Beispiel als originelles Weihnachtsgeschenk, neu über den Verkehrsverein bestellt werden. Der Stückpreis liegt für Verkehrsvereins-Mitglieder bei CHF 25.– / Nichtmitglieder CHF 30.–

Bestellungen über das Verkehrsbüro, Restaurant Sonnenschein, Mohren, 9411 Reute
Tel. 071 777 66 68 | Fax 071 777 66 58
oder info@vvr-reute-ar.ch

Kein schöner Land...

In der ARD-Sendung „Kein schöner Land - Appenzellerland“ vom 14. November, konnte unter anderem Handstickerin Lina Bischofberger vom Stänigocht bei der Arbeit bewundert werden.

Die Sendung zeigte das Appenzellerland von der idyllischen „Postkartenseite“ und wurde mit musikalischen Beiträgen gewürzt.

Vom Vorderland sah man Heiden mit Dampflok-Zug und der Biedermeiertanzgruppe im historischen Saal des Hotel Linde, Heiden.

Wer die Sendung verpasst hat, kann sich die Aufnahme als DVD oder Video ausleihen bei:

Edi Thurnheer, Bellevue, 9411 Reute 071 891 71 31 | atelier@bellevue-reute.ch

Heilbad Unterrechstein: Aktionäre baden günstiger

Die auch in Reute wohnhaften Aktionärinnen und Aktionäre des Appenzeller Heilbades Unterrechstein bilden eine dem gleichen Ziel verpflichtete Gemeinschaft, die mit grossem Interesse am Entscheidungsprozess rund um die Zukunft des Gesundheitszentrums ob Heiden teilnimmt.

Zu den Höhepunkten gehört die jeweils Ende Juni stattfindende Generalversammlung, die längst zum beliebten gesellschaftlichen Ereignis geworden ist. Zudem baden Aktionäre günstiger: ab zehn Aktien à 275 Franken wird ganzjährig zehn Prozent, bei zwanzig Aktien zwanzig Prozent auf das gesamte Heilbad-Angebot gewährt.

Auskünfte erteilen gerne die Damen vom Empfang, Tel. 071 898 33 88.

Heilbad Unterechstein kauft Land für Erweiterung und kooperiert

Was an der Generalversammlung der Aktiengesellschaft in Unterrechstein Grub/Heiden im Juni 2005 angekündigt wurde, ist bereits realisiert worden: Das Heilbad Unterrechstein hat das in der Kurzone gelegene Nachbargrundstück (ehemaliges Fabrikgebäude) im Umfang von rund 6'700 m² kürzlich gekauft. Dieser Landerwerb erfolgt vorsorglich, um die Erweiterung des Bades als „Gesundheitspark Appenzellerland“ sicherzustellen. Geplant sind eine Residenz, ein Seminarzentrum, ein Ärztehaus sowie Wellnessoasen. Deren Projektierung und Realisierung liegt in den Händen der Park Residenz Appenzellerland AG, die kürzlich mit Sitz in Grub AR durch innovative Geschäftspartner gegründet worden ist. Das Heilbad Unterrechstein ist mit dieser Firma

eine Kooperation eingegangen, weil das Investitionsvolumen die eigenen Möglichkeiten deutlich übersteigt.

Das Projektteam hofft, im Frühjahr 2006 die Öffentlichkeit

weiter informieren zu können, wenn verschiedene Vorabklärungen im planerischen und finanziellen Bereich abgeschlossen sind und gesicherte Erkenntnisse über die Machbarkeit vorliegen.

Dezemberverkauf pro juventute

Wie jedes Jahr im November werden die Schulkinder wieder versuchen, die Produkte der pro juventute zu verkaufen.

Der Verkauf von Briefmarken ist die wichtigste Einnahmequelle der pro juventute und hilft uns, weiterhin viele Projekte zu Gunsten der Kinder, Jugendlichen und Familien zu unterstützen. Ca. 90 % der Nettoeinnahmen verbleiben bei uns im Bezirk Vorderland. Definitiv eingeführt wurde der Klassenbeitrag von Fr. 2.--. Dieser Beitrag bleibt vollumfänglich bei der Schulklasse, welche den Verkauf durchführt und steht anstelle der Portokosten, welche für den Versand der Briefmarken anfallen würde. Neu sind dieses Jahr auch die Couverts leicht verändert. Eine Kopie der Bestellung bleibt direkt beim Kunden.

Falls Sie gerne die pro juventute unterstützen und keine Gelegenheit hatten, die Produkte an der Türe zu kaufen, sind wir wieder mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Heiden am 19./20. November 2005 vertreten und zeigen Ihnen dort gerne die Produkte.

Elisabeth Signer

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Tennis in der Halle

Dank unserer Tennis-halle kann in Heiden das ganze Jahr durch Tennis gespielt werden.

Die Hallenplätze können auch Nicht-Clubmitglieder reservieren. Ganz einfach, zum Telefonhörer greifen und Fix- oder Einzelstunde/n buchen.

Auskünfte und Reservationen bei Brigitte Trunz-Herzig, Telefon 071 891 35 24 oder 079 436 33 40

Das Portrait: „Nussbomm Toni“

Holz in allen Varianten – Schon der Hinweis „Büscheli zu verkaufen“ an der Zufahrt von der Eschenmoosstrasse her zeugt davon, dass hier jemand zuhause ist, der sich intensiv mit dem Rohstoff Holz beschäftigt!

Nussbomm Toni meint dazu: „Ich bin ein altmödischer Hölzler, der gerne Ordnung im eigenen Wald hat. Mit der sich heute durchsetzenden Urwald-Mentalität kann ich nicht viel anfangen. Ich kann mich an Zeiten erinnern als man barfuss im Wald vom Eschenmoos bis in den St. Anton wandern konnte ohne dass nur ein „Brüggeli Holz“ am Boden lag.“ Im neueren, mit eigenem Lärchenholz ausgebauten Stall, Anbau und ums Haus lagert Holz in allen Varianten: 1500 Büscheli, Scheiterbeigen, Holz-schnitzel, Holzrügel. „Je nach Lust und Laune mache ich Büscheli in 3er, 10er oder 25er Tranchen“, schmunzelt er.

Woher kommt denn der Name „Nussbomm Toni“?

„Nussbomm Toni“
beim legendären
Nussbaum
1. von Links

Er erklärt: „Im Geigershaus und Eschenmoos lebten viele namens „Geiger“. Drei Meter hinter dem Küchenfenster meines Elternhauses stand ein ganz sicher 200 Jahre alter Nussbaum. Das Umfassen des Stammumfanges auf Brusthöhe brauchte drei Mann. Leider musste dieser schöne Nussbaum aus Sicherheitsgründen 1942/1943 gefällt werden. Dazumal war das eine Sensation. Ganze Völkerwanderungen pilgerten zum Ort des Geschehens. Erfreulicherweise setzte mein Vater 1945 wieder einen Baumnussbaum. Auch ich selber habe vier neue Nussbäume gepflanzt, damit dem Namen Ehre getan ist. Von diesen Nussbäumen haben ich und

meine Ehefrau Trudi 40 Kilogramm reine Kernen geerntet.“ Gegen die braunen Finger, die beim Entfernen der grün-schwarzen Aussenschale entstehen, hat Trudi ein gutes Mittel: „Geschirrspülen!“

Bschütten rund ums Vorderland

Besonders bekannt ist Nussbomm Toni als „Dienstleister“ mit einem eigenen Bschüttiffass von 3200 l mit Triebachse. „Von 1968 bis 1988 leerte ich Klärgruben und Bschüttikästen. In diesen 20 Jahren bin ich pro Jahr je 1000 Betriebsstunden gefahren. Ich kenne im Vorderland und Umgebung jeden Winkel und auch viele Leute. Zum grossen Glück hat mich der Gestank der Bschütti nie gestört, da ich nicht heikel bin. Jedoch grössten Respekt hatte ich vor den Ammoniakdämpfen. Ich bin nie ein Risiko eingegangen, hatte ich doch zuhause eine Familie - Trudi und meine „drü Maatle ond drü Buebe“.

Leidenschaft Jagd

Eine Leidenschaft von Nussbomm Toni ist die Jagd. Seit 50 Jahren. Die Trophäen von über 30 Rehböcken und 5 Gamsen hängen in der guten Stube. Die Böcke seines Lebens erlegte er am 06. Oktober 1986, an einer Häädler Viehschau. Einer mit 22 kg um 08.45 Uhr im Riethof, den anderen mit 19.8 kg um 11.45 Uhr am Najenberg. Er ist ein Naturmensch und wehrt sich ganz entschieden, wenn Jäger als Mörder tituliert werden. „Wenn unsere Vorfahren nicht gejagt hätten, wären wir alle verhungert! Es geht auch nicht nur ums „herumballern“, nein, ich habe auch sehr grosse Freude an kleineren Tieren. So konnte mich auch jener Zaunkönig erquicken, der meinen Gewehrstützen als Ausschau- und Rastplatz benutzte!“

Anton Geiger
besser bekannt als
Nussbomm Toni
Eschenmoos 574,
9413 Oberegg

Samichlausen für den Samariterverein Oberegg-Reute

Eine weitere Passion ist das Chlausen für den Samariterverein Oberegg-Reute. Jeweils um den 06. Dezember besucht Nussbomm Toni als Samichlaus mit einem Schmutzli alle Alleinstehenden über 70 Jahre im Bezirk Oberegg und der Gemeinde Reute.

Toni beim Chlausen im Altersheim „Torfnest“.

Trudi näht die rund 140 Säckli, die dann mit der Hilfe von Samaritermitgliedern bei Kassierin Brigitte Federer im „Grünen Baum“ gefüllt werden u.a. mit einem feinen Grittibänzchen vom „Grütli“. „S'Chlause ischt e ghörigi Freud“, gibt sich Nussbomm Toni gefühlsvoll. Er erzählt: „Pro Tour werden höchstens 12 Personen besucht. Es ist ein richtig schöner Job, bei dem man viel geben kann. So kann eine Tour eingeteilt sein: Kapf - Mohrenmühle - Ahorn - Kellen - Sturzenhard - Ausserfeld. Es kam auch schon vor, dass beim letzten Besuch eine Taschenlampe von Nöten gewesen wäre.“

Nussbomm Toni ist ein geselliger Mensch. Er jasst für's Leben gern. Besonders wohl fühlt er sich auch beim Edelweiss-Club im „Grünen Baum“. Wir wünschen ihm und seiner Ehefrau Trudi noch viele schöne Stunden - sei es bei Ausflügen oder beim freudigen Ernten der Baumnüsse... .

Esther Rechsteiner

Anmerkung:
Falls es Alleinstehende über 70-jährige gibt, die noch nicht vom Samichlaus besucht werden, bitte melden bei:
Samariterverein Oberegg-Reute
Guido Bischofberger, Sonnenhügel 1,
9413 Oberegg, Tel. 071 891 30 38

Jugi Reute im Lager in Sedrun

Alle zwei Jahre führt die Jugendriege Reute mit allen Abteilungen ein Lager durch.

Am Sonntag, 09. Oktober war es nun wieder soweit. 19 Kinder und sechs LeiterInnen fuhren mit dem Postauto nach Sedrun. Vor dem Zimmerbezug stand noch eine kleine Dorfbesichtigung auf dem Programm. Nach dem Nachtessen wurden von Thomas die Lagerregeln für die kommende Woche erklärt. Der Montag begann wie jeder Tag mit einem 30minütigen Morgenturnen. Danach ging's zu Fuss in die Turnhalle nach Rueras. Nach einem Leichtathletiktraining kamen wir pünktlich zum Mittagessen wieder im Lagerhaus an. Der am Nachmittag folgende Gruppenwettkampf forderte mit Geschicklichkeit, Ausdauer und etwas Glück auch die Grössten heraus. Nach dem Nachtessen schwelgten wir mit einer Dia-Show in Erinnerungen an das letzte Lager in Lungern. Am Dienstag stand die Tageswanderung auf dem Programm. Mit dem Zug fuhren wir auf den Oberalppass. Danach ging's zu Fuss weiter steil berg-

auf bis zum Tomasee, von welchem der Vorderrhein entspringt. Wegen den sehr kalten Temperaturen wurde die Mittagspause nicht unnötig in die Länge gezogen und wir machten uns sehr bald wieder auf den Rückweg. Nach einem etwa 2-stündigen Abstieg durften die kleineren Lagerteilnehmerinnen mit den Leiterinnen in Tschamut den Zug Richtung Sedrun besteigen, die anderen nahmen den Rückweg zu Fuss in Angriff. Nach dem Nachtessen stand ein Tischtennis-Turnier auf dem Programm, welches bei den Kleinen Ralph und bei den Grossen Pascal gewann. Am Mittwochmorgen wurden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe zeigte sich kreativ im Keramiktassenbemalen. Die zweite Gruppe durfte ins Dorf, um Postkarten usw. zu kaufen. In der dritten Gruppe durfte jeder Teilnehmer seine eigene Pizza für das Mittagessen belegen. Am Nachmittag stand ein sehr anspruchsvoller OL auf dem Programm. Dieser wurde mit grossem Vorsprung von Joel, Ralph und Jana gewonnen. Für das Nachtessen liefen alle zu einer

Grillstelle etwas ausserhalb von Sedrun. Nach dem Bräteln und Wurstessen und einer sehr schönen, wenn auch etwas kalten, Lagerfeuerstimmung führte uns eine Fackelwanderung wieder ins warme Lagerhaus zurück. Am Donnerstagmorgen machten wir uns zu Fuss auf nach Disentis, nach einem Mittagessen aus dem Lunchsäckli und einem Aufenthalt in Disentis fuhren wir mit der Bahn zurück nach Sedrun. Am Nachmittag ging's ab ins Hallenbad von Sedrun. Nach dem Nachtessen verbrachten wir einen eher ruhi-

gen Lottoabend. Am Freitagmorgen absolvierten wir den Vitaparcour von Sedrun, am Nachmittag machten wir uns in verschiedenen Gruppen auf zur „Schnitzeljagd“. Die verschlossenen Türe zum Ping-Pong-Raum nach dem Nachtessen liess nur auf eines schliessen: Die langersehnte Lagerdisco wurde vorbereitet. Die Disco mit Spiel und Spass dauerte ein wenig länger, sodass die Nachtruhe etwas nach Hinten verschoben wurde. Der Weckdienst war am Samstagmorgen schon etwas gefordert, weder Kinder noch Leiter standen nach dem ersten Morgengruss gleich sofort auf. Gleich nach dem Morgenessen wurde gepackt und geputzt. Um 10.30 Uhr verliessen wir müde und um viele Erlebnisse reicher unseren Lagerort. Am frühen Nachmittag konnten wir alle Teilnehmer gesund und munter den Eltern zurückbringen. Wir möchten uns bei allen, die uns unterstützt haben, ganz herzlich bedanken.

Das Lagerleiterteam

4|2005

13

Bach Heiden

Umbauen/renovieren mit Holz von Bach Heiden AG

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Damit Ihr Liebling ruhig schläft!

Bach baut neu und um.
Wohnräume, Bäder, Küchen.
Komplett alles aus einer Hand.

Bach Heiden AG
Werk Hinterergeten-
Wolfhalden
Postfach
CH-9410 Heiden
T 071 898 82 30
F 071 898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

BP Piatti
Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Bücher, Getränke und Gebäck - Das gelungene „Eventlein“ der Gemeindebibliothek Reute am 14. September 2005

„Wenn eine Bibliothek eingeht, geht sie nicht mehr auf!“, so formuliert es ein Gast von der Schul- und Gemeindebibliothek aus Balgach.

Hälg, Dorf, stellen sich mit neuem oder anderem Augenmerk auf die Seite der Ausleiher. Rainer Stöckli, als Kommissionspräsident, bleibt dem neuen Team beratend zur Seite. Es gilt der veränderten Lesewelt Rechnung zu tragen. Einerseits sind die schweren „Denkbücher“ gefragt, andererseits möchte der moderne Leser auch auflockernde, leichte Kost. Das neue Bibliotheksteam bemüht sich, für jeden Geschmack eine Auswahl zu bieten. Auch ist vorgesehen, die Kinder vermehrt zu fesseln - eventuell in Zusammenarbeit mit der Schulbibliothek - denn die Leser von morgen dürfen nicht vernachlässigt werden.

Als einer der Höhepunkte las die bekannte Schriftstellerin Helen Meier aus Trogen aus ihrer gegenwärtigen Produktion „Eros“, „Frage“ und „Nichtnichts“. Ebenso gab sie in gekonnter Weise Geschichten aus „Liebe Stimme“ und „Trockenwiese“ zum Besten. Ihr nächstes Buch ist noch ein

Geheimnis und wird im Frühling 2006 gelüftet.

Schlussendlich machte Rainer Stöckli die Zuhörer „gluschtig“ mit Perlen wie Germania, 1890; 175 Jahre SEFAR, Heiden; Heimat what's that? oder „Das Fräulein von Scuderi“.

Bücher, Getränke und Gebäck: Ein gelungener Wiedereröffnungsschritt ist getan. Jetzt sind die Leserinnen und Leser gefragt, sich mit der Rütiger Gemeindebibliothek auf den Leseweg zu machen... .

(Übrigens die Ausleihe ist kostenlos. Öffnungszeiten: jeweils alle zwei Wochen von 17.00 bis 19.00 Uhr, am Mittwoch, 07.12.2005 / 21.12.2005 / 04.01.2006 usw. sowie an allen Abstimmungssonntagen von 10.00 - 11.00 oder nach telefonischer Vereinbarung mit einem Mitglied 071 891 44 20 Stöckli; 071 891 15 17 Hälg; 071 891 40 91 Tobler oder 071 891 30 12 Pletscher).

Sara und Esther Rechsteiner

Diese Aussage macht betroffen. Sollen die rund 2200 Bücher unserer Sammelbibliothek Reute verscherbelt, versetzt, verschenkt werden? Drei sinnenden Bürgern liegt das Fortbestehen der Dorfbibliothek am Herzen: Karin Pletscher, Dorf; Barbara Tobler, Schachen und Remo

2 Petitionen in der Gemeinde Reute eingereicht

Am Freitagnachmittag (07. Oktober 2005) wurden gleichzeitig 2 Petitionen auf der Gemeindekanzlei deponiert. Beide haben grundsätzlich dasselbe Thema: Das Schützenhaus in Reute. Die Übergabe erfolgte an die Gemeinbeschreiberin Isabelle Coray.

Die Duplizität der Ereignisse hat einen gemeinsamen Hintergrund: Das Schützenhaus in Reute.

Am 04.04.2004 lehnte der Stimmbürger den vorgelegten Anbau West des Schützenhauses inkl. der geplanten Zivilschutzräume ab. Bereits am 05.04.2004, einen Tag später fuhren Bagger auf und es wurde trotzdem gebaut. Viele Bürger verstanden das nicht. Aus der Gemeinde verlautete, dass der Schützenverein selber baue im Baurecht und ohne Zivilschutzräume...

Es würden seitens der Gemeinde nur die als gebundene Ausgaben verstandenen, unverzichtbaren Infrastrukturräume realisiert.

Nun liegt die Abrechnung vor: Der

vom Stimmbürger abgelehnte und dann als „redimensioniert“ trotzdem erstellte Anbau West soll den Rütiger Steuerzahler Fr. 135'722.85 kosten, was auch noch Fr. 21'428.80 (19 % !) mehr ist, als geplant.

Das Podium Reute beschloss daraufhin, mittels Petition das Offenlegen der detaillierten Abrechnung - ab dem Zeitpunkt der Ablehnung durch den Stimmbürger - zu verlangen. Das Podium Reute will des weiteren Auskunft darüber, wieviele Einwohner von Reute aktive Mitglieder der Feldschützengesellschaft (FSG) sind, wieviele Schützen aus Walzenhausen ein Nutzungsrecht haben und vorallem interessiert das Podium Reute und viele unterzeichnende Steuerzahler die Kostenbeteiligung der Feldschützengesellschaft Reute.

Aufgrund weiterer Begehrlichkeiten seitens der FSG, die vom Gemeinderat abgesegnet worden sind, und weil damit weitere Kosten auf den Steuerzahler zukommen, formierte sich im

Dorf Reute eine zweite Gruppe.

Diese Gruppe wehrt sich mit ihrer Petition gegen eine erneute Erweiterung der Schiessanlage um nochmals 2 Scheibenplätze und möchte erreichen, dass die zweckgebundene Spezialfinanzierung Schützenhaus für die Unterhaltsfinanzierung der nächsten Jahre verwendet wird.

Für die 40 bzw. 60 unterzeichnenden Stimmbürger ist nicht verständlich, warum ein Schützenhaus soviel Steuergelder kostet, umso weniger, als das Wegfallen der obligatorischen Bundesübung abzusehen ist (seit 10 Jahren wird diskutiert darüber) und dann eine Schiessanlage für einen kleinen Verein dasteht, die dieser in keiner Weise - auch nicht in Miete - mehr bezahlen könnte.

Beide Gruppen erwarten, dass ihr Anliegen ernst genommen wird vom verantwortlichen Gremium.

Die beiden Petitionsgruppen

Fotos:
Sandra Künzler

Ist die Rütiger Gemeindebibliothek eine Leihbibliothek?

Jede öffentliche Bibliothek ist eine Leihbibliothek. Die Kantonsbibliotheken von St. Gallen (die Vadiana) und von Appenzell Ausserrhoden (Trogen) verfügen über Tausende von kostbaren, raren oder einmaligen Büchern - da ist es verständlich, wenn sie ihre Bestände nicht im Freihandbetrieb anbieten. Andere Büchereien - zum Beispiel die Wyborada-Frauenbibliothek in St. Gallen oder die Ausserrhoder Gemeindebibliotheken - plazieren ihre Bestände offen; man darf den Einzeltitel aus dem Regal heraus und ins

Stell zurück handhaben. Wer ein Buch ausleiht, verpflichtet sich dem Ausleihmodus der jeweiligen Bücherei. Der Vorgang geht heute in à jour geführten Bibliotheken lasergesteuert vor sich und dauert Sekunden.

In Reute wird die Ausleihe noch von Hand vermerkt. Zwar hat Rita Hälg die Buchtitel erfasst, aber zur elektronischen Verarbeitung sind sie nicht ausgerüstet. Dementsprechend dauert der Ausleihvorgang bei uns eine halbe Minute. Wir sind also eine Leihbücherei - nur eben nicht im Verständ-

nis von Volksbibliotheken, wie sie seit über hundert Jahren in Städten oder grösseren Orten Bestand haben: man kommt, sucht oder schnuppert, nimmt mit, liest oder legt beiseite, retourniert innerhalb der vorgeschriebenen Zeit (um nicht zur Rückgabe gemahnt zu werden).

Was macht die Rütiger Bibliothek darüber hinaus? Wir sammeln! Wir fassen nicht einzig den Umsatz ins Auge; wir ergänzen und diversifizieren unsere Bestände. Ich mache zwei Beispiele:

*Öffnungszeiten:
jeweils alle
zwei Wochen von
17.00 bis 19.00 Uhr,
am Mittwoch,
07.12.2005 /
21.12.2005 /
04.01.2006 usw.
sowie an allen
Abstimmungs-
sonntagen
von 10.00 - 11.00
oder nach
telefonischer
Vereinbarung
mit einem Mitglied
071 891 44 20 _Stöckli
071 891 15 17 _Hälg
071 891 40 91 _Tobler
071 891 30 12 _Pletscher*

1

Im September des laufenden Jahres sind in Herisau die zwei jüngsten Appenzeller Hefte erschienen. Das eine, Heft 34, über einen Zeichner/Maler/Graphiker, der mit seinen Arbeiten Jahrzehnte lang „Nebel gespalten“ hat, Jakob Nef (1896-1977); das andere, Heft 35, verzeichnet Mühlen im Appenzellerland, handelt von ehemaligen und noch bestehenden Bauzeugen der Wasserkraftnutzung. Wir hören das noch nach in Flurnamen wie Tobelmühli, Zürchersmühle, Lustmühle, Mülibach u. v. a. Mühlen haben dem Mahlen gedient, aber nicht nur: mit wasserradgetriebenen Werken hat man selbstverständlich auch gesägt, gewalkt, gestampft, gerieben - und eben auch geschlagen, z. B. in Schmiedewerkstätten; der neudeutschen Rechtschreibung verdanken wir, dass man ‚bleuen‘, älteres ‚plüwen‘, von ‚bläuen‘ im Sinn von ‚blaumachen‘ nicht mehr unterscheiden kann.

2

Im März 2005 haben zwei Journalisten der Appenzeller Zeitung dazu eingeladen, literarische Zeugnisse aufs Tapet zu bringen, die hiesige Landschaft und Biographie in Verbindung bringen. Postwendend habe ich geantwortet, und zwar mit einer Verengung des Blicks auf Beschriebe von Kindheit/Jugendjahren. Versteht es sich denn nicht fast von selber, dass Landschaft die Zeitspanne des Kindseins und Aufwachsens prägt, formt, stempelt? Das Dorf und seine Topographie als Kleinkosmos einer Kindheit! Als Anfang der Wirklichkeitsbewältigung! Die Gemeindebibliothek Reute hat dazu nicht Weniges zu bieten - ich erwähne bloss Jakob Hartmann (1923), Eugen Roth (1939), Konneraad Alfrid Tobler (1941), Ida Niggli (1964), Fleur Jaeggi (1996). Wir leihen die Titel gern aus.

Halten Sie es nicht auch für selbstverständlich, dass wir alle Appenzeller Hefte und weit zurück Kindheits-Berichte anbieten? Das braucht einen besonderen Blick und ein Organ fürs Bewahren! Wie gesagt: wir sammeln auch und wir hüten. Und wir glauben, das gehöre zum Auftrag.

Ida Niggli Min Grosvatter, de Schwaane Choret

„D’Ziit ischt do...“ Rücktritte von Michael Künzler und Rita Hälg aus der Redaktionskommission

Das Redaktionsteam wird von (nicht allen) „guten Geistern“ verlassen:
Michael Künzler und Rita Hälg

Geschätzte Leserinnen und Leser

Nach gut zehnjährigem Wirken für das „Rüütiger Feeschter“ werde ich mich per Ende Jahr aus der Redaktionskommission verabschieden.

Es liegt mir daran, Ihnen als Leserinnen und Lesern für die treue Unterstützung zu danken, die wir all die Jahre erfahren durften. Hatten wir bei der Gründung im Jahre 1995 noch befürchtet, dass sich das bejahende Echo als Strohfeuer erweisen könnte, so war das Gegenteil der Fall: in der Folge sahen wir uns mehrmals zur Erweiterung des Umfanges gezwungen, um den vielfältigen Beiträgen den gebührenden Platz zu verschaffen.

Ein weiterer Dank gilt weiter meinen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktionskommission. Ihr Elan und Ideenreichtum wird das „Rüütiger Feeschter“ weitertragen - um dessen Zukunft braucht einem nicht bange zu sein.

Michael Künzler

Unser Rüütiger Feeschter-Urgestein, **Michael Künzler**, möchte künftig anderem frönen. Er hat unser Informationsblatt für die Gemeinde Reute mit Ideen, Kritiken, Beiträgen seit Anbeginn mitgestaltet und bereichert. Vorallem mit seinen politischen Themen, geäußert in „die aktuelle Frage“ oder als Editorialschreiber hat er angeregt, im Beitrag zur Häädler 1. August-Feier auch aufgeregt... (was ihn innerlich spitzbübisch freute). Er hätte sich unser RF zeitweise durchaus weniger brav und spritziger vorstellen können. „Michael, wir sind auf Deine Leserbriefe gespannt!“

Rita Hälg ist seit fünf Jahren dabei. Erstmals an der Redaktionssitzung vom 06. November 2000. Als Pösterlerin war sie am Puls der Leserschaft und konnte deshalb Einblick bieten, was bewegt. Ihre tief sinnigen Artikel wie im Editorial „Metamorphose“ aber auch die Buchempfehlungen und Einzelbuchwerbungen werden fehlen. „Natürlich darfst Du, Rita, auch als „Aussenstehende“ zum Nachdenken anregende Artikel liefern!“

Wir danken Euch beiden für die zahlreichen, journalistischen Fronstunden, für die kompetente Mitarbeit, für die offenen Diskussionen. Kurz: es war eine schöne Zeit mit Euch!

Das Redaktions-Team

Neui Kräft wörid gsuecht för’s Rüütiger Feeschter

Im Bewusstsein, dass nicht jeder oder jede ersetzbar ist, suchen wir dennoch zur Aufstockung unseres Redaktions-Teams, ein bis zwei neue lokal-journalistisch interessierte, innovative Mitdenker.

Wir bieten volle Ehrenamtlichkeit, ein flottes Team, kreativen Freiraum und viermaliges Zusammensitzen im Jahr. Danebst ein jährlicher gemeinsamer „Ausgang“ mit jeweils offenem Ausgang.

Anfragen und Bewerbungen können ohne die üblichen Unterlagen persönlich oder bei einer der untenstehenden Adressen gemacht werden. Wir sind gespannt!

Neue Beiträge an:

Bis zu einer Neu-Konstituierung wollen Sie Beiträge für die neuen Ausgaben des Rüütiger Feeschters bitte an die folgende Adresse senden:

Edi Thurnheer, Bellevue 256, 9411 Reute oder eMail: atelier@bellevue-reute.ch

Witz lass nach...

gefunden im „Stern“ von Monika Amrein

Rotkäppchen und der Wolf, zeitgenössische Fassung

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler 071 891 37 07
kuenzler.michael@bluewin.ch

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Rita Hälg 071 891 21 66

Ernst Pletscher 071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 891 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:

Monika Amrein 071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 71 31
atelier@bellevue-reute.ch

Ausgabe 1|06:

Redaktionsschluss: 30. Januar 2006
Erscheinungsdatum: 23. Februar 2006